

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | September 2006 | 11. Jahrgang | Nr. 7

Miss Schweiz aus Teufen?

Die Teufnerin Sabine Heierli ist eine von 16 Finalistinnen, die sich am 9. September um den Titel der schönsten Frau der Schweiz bewerben. Seite 3

Grubenmann-Sammlung wird Stiftung

Der Weiterbestand des bedeutenden Ausstellungsgutes im Alten Bahnhof soll mit der Errichtung einer Stiftung sichergestellt werden. Seite 17

25 Jahre «Fernblick»

Das Bildungshaus Fernblick im Fadenrain feiert mit einem Tag der Offenen Türen am Sonntag, 10. September, sein 25-Jahr-Jubiläum. Seite 29

Wieder Viehschau-Saison

Im September beginnt wieder die Zeit der Viehschauen. Die Gemeindeviehschau findet am 21. September auf dem Zeughausplatz statt. Ein attraktives Rahmenprogramm – u.a. Wahl der «Miss Teufen» – soll auch nichtlandwirtschaftliches Publikum anziehen. Seite 45

Perfektion ist unser Handwerk.

Die Uhrenwerkstatt gehört traditionell zu unserem Unternehmen. Wir reparieren Ihre Uhr auch wenn Sie diese nicht bei uns gekauft haben.

Gut
& Co.
Uhrmacher seit 1927

Marktgasse 7 · 9004 St.Gallen
Telefon 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Solidarität mit Afrika

«100 Jahre Schulhaus Hörli»: Teufen unterstützt Schulprojekt in Kenia.

Im Rahmen des Jubiläums «100 Jahre Schulhaus Hörli» unterstützen Gemeinde und Schule ein Schulprojekt in Kenia. Der Gemeinderat hat an den Bau der *Gentiana Primary School* in einem der Slums von Nairobi 10'000 Franken gesprochen. Auch die Schülerinnen und Schüler im «Hörli» leisten ihren Beitrag: Am Jubiläumsfest vom Samstag, 23. September, verkaufen sie ihre Handarbeiten, die sie in den letzten Wochen selbst gefertigt haben. Der Erlös geht an das Schulprojekt in Kenia.

In einer Sonderbeilage, die der vorliegenden «Tüüfner Poscht» beigelegt ist, befasst sich der Historiker *Thomas Fuchs* mit der Geschichte des 100-jährigen Schulhauses. *Erika Preisig* hat Erinnerungen ehemaliger Hörli-Schüler/-innen zusammengefasst. Alte

Klassenfotos sowie Bilder von früher und heute runden die Sonderbeilage ab.

Die aktuelle September-Ausgabe der Dorfzeitung hat die vergangenen zwei Sommermonate aufgearbeitet und blickt bereits herbstwärts. Nachrichten aus der Gemeinde wechseln sich ab mit Porträts und Berichten aus dem Dorfleben. Ein Beitrag ist den erfolgreichen Teufner Schülern und Lehrlingen gewidmet. Aus Anlass des Denkmaltages vom 9./10. September sind auf der Panorama-Seite *Gartenräume und Gartenträume* von Teufner Familien zu bewundern. Schliesslich wird mit dem Dichter *Robert Walser* der wohl bedeutendste Teufner Bürger gewürdigt; ihm ist am 28. September eine Lesung im Alten Feuerwehrhaus gewidmet. GL

Schulpräsidentin Gaby Bucher überreicht dem Journalisten Peter Baumgartner (Mitte), Mitinitiant des Schulprojekts in Kenia, einen (symbolischen) Check von 10'000 Franken an den Bau der *Gentiana Primary School*; rechts im Bild «Hörli»-Schulleiter Hansjörg Albrecht. Foto: GL

Alpsommer

Teufner Familie auf der Alp

Die Teufner Lehrerin Claudia Koster und ihr Mann Andi Küng verbringen den Sommer zusammen mit ihren Kindern This und Moritz auf der Alp Zanutsch im Prättigau. 7

Altersheim Bächli

Neue Heimleiterin

Edith Stolz (rechts), seit acht Jahren Co-Leiterin des Altersheims Alpstein, hat die Leitung des Altersheims Bächli übernommen. Sie löst das Heimleiter-Ehepaar Elisabeth und Werner Bonadurer (links) ab, das nach 14 1/2-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand tritt. 9

Schule

Tagesstrukturen: Erfolgreicher Start

Seit Beginn des Schuljahres 2006/07 profitieren die Teufner Kindergärtner und Primarschüler vom Konzept «Tagesstrukturen». 11

Tag des Denkmals

Gartenräume – Gartenträume

Am Tag des Denkmals vom 9./10. September stehen auch Gärten von Teufner Familien im Mittelpunkt des Interesses. 24/25

Tüüfner Chopf

Margot Schweizer, «Bussenfrau»

Als aktueller «Tüüfner Chopf» wird Margot Schweizer porträtiert. Sie verteilt zwar Bussen, hat aber noch einiges mehr «drauf». 33

Seniorenturnen

Neue Leiterinnen

Greti Stadelmann und Rita Harzenmoser haben Erika Brülisauer und Brigitte Bernhardsgrütter als Leiterinnen des Seniorenturnens abgelöst. 37

Kultur

Max Oertlis «letzte» Plastik

Der 85-jährige St. Galler Künstler Max Oertli hat in Teufen eine weitere Plastik gesetzt – vermutlich seine letzte, wie er sagt. 46

Herausgeberin

Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüüfner Poscht»

Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen

Telefon 071 333 34 63

(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)

Fax 071 333 51 63

redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)

gl@tuefner-poscht.ch

Rosmarie Nüesch (RN)

rn@tuefner-poscht.ch

Erika Preisig-Studach (EP)

ep@tuefner-poscht.ch

Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)

ms@tuefner-poscht.ch

Monika Lindenmann-Leemann (ML)

ml@tuefner-poscht.ch

Sepp Zurmühle (SZ)

sz@tuefner-poscht.ch

Inserate-Annahme und Abos

Claudia Looser

Steinwischlenstrasse 2

9052 Niederteufen

Telefon 071 333 17 30

(Montag–Donnerstag)

Fax 071 333 57 30

inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüüfner Poscht» online

www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung

Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen

gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung

Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:

Für die Ausgabe Oktober 2006

15. September 2006

Erscheint monatlich

(Juli/August und Dezember/Januar:

Doppelnummern)

Auflage:

3550 Exemplare

Online-Shop für

Appenzeller-Biber / Foto-Biber

www.spoerri-teufen.ch

wir verschicken ein Stück Heimat in die ganze Welt!

Kunden begeistern, Freunde überraschen, Geburtstage versüssen,
Bekannte beschenken, Weihnachts-Bescherung
bringen/mailen Sie `Ihre` Gestaltungs-Idee!

Wird eine Teufnerin «Miss Schweiz 2006»?

Die 21-jährige Sabine Heierli ist eine von 16 Finalistinnen. – Die Wahl findet am 9. September in Genf statt.

Sympathisch, schön und vor allem natürlich: Sabine Heierli im Garten ihres Elternhauses im Schönenbüel... Foto: GL

Kommt die «schönste Frau der Schweiz» 2006 aus Teufen? Die im Schönenbüel aufgewachsene *Sabine Christina Heierli* ist eine von 16 Finalistinnen der diesjährigen Miss-Schweiz-Wahl am 9. September in Genf. Das Spektakel wird vom Fernsehen live übertragen (SF1, 20.15 Uhr). Neben der Jury entscheidet auch das Publikum: Wer Sabine Heierli die Stimme geben will, stimmt am Wahlabend telefonisch ab.

Spontan und natürlich

Wir besuchten die bald 22-jährige Tochter von *Irma* und *Hans Heierli-Anderegg* im Schönenbüel. Unsere Vorstellung, einer gestylten «Tussi» zu begegnen, erwies sich als Vorurteil. Mit Sabine Heierli haben wir eine unbeschwert spontane, natürliche junge Teufnerin kennen gelernt.

Was hat sie dazu bewegt, sich an einer Miss-Schweiz-Wahl zu beteiligen? Angespornt durch eine Freundin habe sie sich in letzter Minute angemeldet, erzählt Sabine. Als eine von 400 Kandidatinnen schaffte sie den Einzug ins Finale. Nach einem Casting folgten Wahlvorbereitungen in Genf und ein Bikini-Shooting in Spanien. Ihre Fotos erschienen in zahlreichen Zeitschriften.

Modeln und reiten

Sabine Heierli erzählt von ihren Erfahrungen als Model, von ihrem Traum, einmal über einen Pariser Laufsteg zu gehen. Auch Schauspielern würde sie interessieren.

Familie und Freunde sind besonders wichtig für Sabine. Nach dem ersten Rummel um die bevorstehende Miss-Wahl ist die Wochenendaufenthalterin immer gerne nach Hause zurückgekehrt. Hier im Schönenbüel findet sie Ruhe und Entspannung. Am liebsten reitet sie auf ihrem fünfjährigen Wallach *Anatol*. Abschalten kann sie auch bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter und dem Hund *Nuño* (Tequilla Margues), einer elfjährigen Labrador-/Sennenhund-Mischung. Manchmal ist auch ihr 26-jähriger Bruder *Sebastian* dabei.

Neben ihrer Liebe zu Tieren kann sich Sabine auch für Musik, Tanz und «Bollywood»-Filme begeistern; ihr Freund hat indische Wurzeln.

Fit hält sich die 172 cm grosse Miss-Schweiz-Kandidatin (84 / 63 / 92 cm) mit Schwimmen, im Fitnessstudio und mit Treppensteigen – auf dem Weg zu ihrer Wohnung in St. Gallen hat sie 99 Treppentritte zu bewältigen...

Mit Teufen verwurzelt

Sabine Heierli ist am 22. November 1984 geboren und in Teufen aufgewachsen. Hier hat sie ihre Kindheit und Schulzeit erlebt. Nach einer KV-Ausbildung war sie in der Werbeabteilung eines Haushaltgeräte- und Unterhaltungselektronik-Betriebes tätig, arbeitete auf dem Büro der Schule Rothhaus, liess sich bei ihrem Vater in die Geheimnisse der Buchhaltung einweihen und organisierte Weiterbildungsseminare.

Nebenbei erlag sie der Faszination des Modelns. «Ich bin für ein Modehaus, eine Haarkosmetikfirma und Haute couture gelaufen.» Das Strahlen in ihren Augen verrät, dass der Laufsteg ihre «Bühne» ist. Zahlreiche Zeitschriften sind auf sie aufmerksam geworden und haben Bilder von ihr veröffentlicht.

Das Teufner Model mit den (gefärbten) schwarzen Haaren fiebert der Miss-Schweiz-Wahl scheinbar gelassen entgegen. Sie will sich mit ihrer natürlichen Schönheit und «gesundem Ehrgeiz» einbringen. «Entscheiden werden die Jury und das Publikum.» Am 9. September wissen wir, wer dieses Jahr die «schönste Frau der Schweiz» ist... **Gäbi Lutz** ■

... und als Model für «Brigitte». Foto: Jorma Th. Müller

Kenia: Die Zeit der Blechhütten ist vorbei

Teufen förderte mit einem Baubeitrag eine Schule, die in einem der Slums von Nairobi neue Wege beschreitet.

Am 9. Juli 2006, auf den Tag sechs Monate nach Baubeginn, konnte die neue Gentiana Primary School bei Nairobi mit einem grossen Fest eröffnet werden. Foto: Peter Baumgartner

«Ich lebe in der Stadt und gehe auf dem Land zur Schule.» So beschreibt der Viertklässler Josphat Omondi die Vorzüge seiner neu gebauten *Gentiana Primary School*. Sie liegt mitten im Grünen, umgeben von kleinen Gehöften, von Mais und Bohnenfeldern. Aber der Schulweg lässt Josphat zu keinem Augenblick vergessen, wo er lebt: In *Kawangware*, einem der grossen Slumgebiete in Kenias Hauptstadt *Nairobi*. Hier reiht sich Blechhütte an Blechhütte; wenn es trocken ist, sind die mit Abfall gesäumten Strassen staubig, zur Regenzeit verwandeln sie sich in Schlammbahnen.

14 Jahre lang kannten Kinder der *Gentiana Primarschule* nichts anderes als die Blechhütten – heiss im Sommer und kalt im Winter und ringhörig obendrein. Aber die Kinder haben gelernt, sich zu konzentrieren. Seit 2001 beteiligt sich die *Gentiana* an den nationalen, in ganz Kenia am gleichen Tag durchgeführten Examen zum Abschluss der 8. Primarklasse. In den vergangenen vier Jahren rückte sie dank der 14 sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern von Platz 59 auf Platz 4 vor – von 78 Schulen.

Die Primarschule wurde 1994 von Frauen gegründet, die kein Geld hatten, ihre Kinder

in die damals teuren staatlichen Schulen zu schicken. Seit Januar 2003 sind die Primarschulen in Kenia gratis, mit Blick auf die da und dort versteckten Gebühren freilich nur in der Theorie. Aber das Problem liegt anderswo: In den grossen Klassen von 70 und mehr Kindern haben schwächere Schülerinnen und Schüler keine Chance.

Kleine Klassen und soziale Aufgaben

Genau hier setzt die *Gentiana Primarschule* an. Sie steht ausschliesslich den Kindern der Ärmsten offen. Das liest sich so: Insgesamt 275 Kinder, zwei Drittel von ihnen leben bei den alleinerziehenden Müttern, 62 sind Aids-Waisen, 41 zeigen auffallende Verhaltensstörungen. Die *Gentiana*-Kinder schätzen die Ferien nicht besonders: dann fällt für sie das in der Schule angebotene Mittagessen weg; darum wird die Schule auch nur für ein paar Tage geschlossen. Keine Klasse zählt mehr als 32 Kinder, und alle Klassen werden in zwei Zügen geführt, um auch die schwächsten Kinder fördern zu können. Denn diese haben es ganz besonders nötig, wenn sie einst dem armseligen Umfeld entfliehen wollen.

Der Schule sind neben der vielfältigen *Quartierarbeit* (Alphabetisierungskurse, Aids-Aufklärung, Aktionen gegen häusliche Gewalt) drei Dienste angegliedert: der *Pflegekinderdienst* sucht für Aidsweisen, die bei Verwandten schlecht untergebracht sind, Pflegeeltern; der *Stipendiendienst* ermöglicht es Aidsweisen, in die nächste höhere Sekundarschule zu gehen. Und seit Beginn dieses Jahres bietet die *Gentiana* eine *Lehrlingsausbildung* an, die sich am schweizerischen Ausbildungssystem orientiert – wie überhaupt die Schule durch das Unterrichten in Gruppen neue Wege beschreitet.

Spenden auch aus Teufen

Die *Gentiana Primary School* gehört einem in Kenia registrierten Trägerverein, in welchem viele Auslandschweizer sitzen; sie wird durch Spenden aus der Schweiz und Deutschland finanziert. Der Neubau, an dem sich auch die *Gemeinde Teufen* mit einem schönen Beitrag beteiligte, ist Beginn einer neuen Ära. Das wird das einzige Problem der *Gentiana* noch verschärfen: Jeden Dezember wollen mehr Eltern ihre Kinder in der *Gentiana* einschulen; 160 fragten im letzten Jahr an, aber nur 25 Kinder werden aufgenommen. Sie haben eine einzige Bedingung zu erfüllen: Sie müssen aus den ärmsten der armen Familien stammen. An Nachwuchs, so zeigt selbst der flüchtigste Blick auf *Kawangware*, wird es der *Gentiana Primary School* nicht mangeln – auf Jahre hinaus nicht. *Peter Baumgartner, Nairobi* ■

Der Autor

Peter Baumgartner (63), der seit 1996 die *Gentiana Primary School* unterstützt, war 20 Jahre lang Inlandredaktor beim «Tages-Anzeiger» Zürich. Von 1994 bis zur Pensionierung im Jahre 2004 wirkte er als Afrika-Korrespondent des «Tagi» und bereiste 40 Länder des Kontinents (für 43 war er zuständig). Seit April 2005 gibt er eine Bauernzeitung heraus, «The Organic Farmer», die sich als «Lehrbuch in Raten» versteht und sich ausschliesslich an die Kleinfarmer richtet. Die von der Schweizer Stiftung BioVision finanzierte Zeitung erreicht rund 80'000 Kleinbauern.

In Kawangware gehen Kinder gern zur Schule

Der Journalist Peter Baumgartner erzählt den Hörli-Schüler/-innen von «seiner» Schule und den Slumkindern in Kenia.

Die Hörli-Schüler/-innen lauschen gespannt den Ausführungen von Peter Baumgartner.

Gäbi Lutz

In zwei eindrücklichen Vorträgen orientierte Peter Baumgartner am 22. August die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Hörli über sein Schulprojekt in Nairobi, Kenia. Mit seinem Engagement bedankte sich der in Afrika lebende Journalist auch für die Unterstützung der Gemeinde Teufen für die neu erstellte *Gentiana Primary School* in Kawangware, einem der grossen Slumgebiete in Kenias Hauptstadt Nairobi. Der Gemeinderat hatte im Juli einen Beitrag von 10'000 Franken gesprochen.

Der engagierte Journalist Peter Baumgartner konfrontiert die Teufener «Wohlstandskinder» mit der Armut der Slumkinder von Kawangware. Fotos: GL

Nairobi-Teufen direkt

«Frisch eingeflogen», am Morgen in Zürich-Kloten gelandet, begann Peter Baumgartner seine «Fundraising-Tour» im Schulhaus Hörli. Begrüsst von Schulpräsidentin Gaby Bucher-Germann und Schulleiter Hansjörg Albrecht war er willkommener Gast während der Pause im Lehrerzimmer. Bei Kaffee und Gipfeli ergaben sich erste Gespräche. «Mit der Einrichtung dieses Lehrerzimmers hätten wir die ganze Schule in Kawangware möblieren können», rechnete der Journalist nach...

Für die Ärmsten

Im Singsaal führte Peter Baumgartner die Schüler/-innen auf eindrückliche Weise in die Probleme der Slum-Kinder in Kenias Hauptstadt ein. Der langjährige Afrika-Korrespondent, der in Nairobi lebt, schilderte die Armut der Kinder. Gewalt, Kinderarbeit, Alkohol, Prostitution und Aids seien die grössten Probleme. In der Schule könnten die Kinder «aufgefangen» werden und eine Ausbildung absolvieren. Für 32 Sekundarschüler konnten dieses Jahr Lehrstellen gefunden werden.

An der im Juli eröffneten Schule werden 25 Kinder unterrichtet – 160 hätten sich gerne einschreiben lassen. Berücksichtigt werden die ärmsten Kinder des Slums, die sonst keine Chance hätten (vgl. Bericht auf Seite 4). «In Kawangware gehen die Kinder

gern in die Schule», erklärte Peter Baumgartner. Es wäre eine Strafe für sie, wenn sie keine Schule besuchen könnten. Ausserdem würden sie während der Schulzeit auch gepflegt: Mais, Bohnen und Porridge stehen auf dem Menüplan.

Nachdem eine zweite Gruppe gespannt den Ausführungen von Peter Baumgartner gelauscht hatte, warteten weitere Termine auf den Referenten. Zum Abschied kündigte er an, dass er am Hörli-Jubiläumsfest gern wieder nach Teufen reisen werde – für «seine» Slum-Kinder in Nairobi. ■

Jubiläumsfest am 23. September

Das 100-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Hörli wird am Samstag, 23. September, gefeiert. Neben musikalischen und kulinarischen Leckerbissen steht die «Begegnung mit Afrika» im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Wochen fleissig gewerkt für den grossen Basar, an dem sie ihre kunsthandwerklichen Arbeiten verkaufen. Der Erlös kommt der «Gentiana Primary School» in Kawangware zugute.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist die Begegnung ehemaliger Schüler/-innen. Für sie wurde eigens ein *Ehemaligen-Zimmer* eingerichtet.

Hintergrundberichte und Programmhinweise zum Jubiläum «100 Jahre Schulhaus Hörli» finden sich in der Sonderbeilage, die der September-Ausgabe der «Tüfner Poscht» beigelegt ist. GL

Mit unseren Insektenschutzgittern haben Sie die Probleme mit Insekten in Ihrer Wohnung vom Tisch!

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Bettwaren
Vertikallamellen
Jalousien
Rollos, Plissee

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071-333 23 72
Fax 071-333 55 73

www.wohnfachmann.ch

Bei Taxi Herold weiss jeder mit wem er fährt ...

150 Jahre Spiel und Freizeit, mit neuem Bastelparadies.

Marktgasse 19
9000 St.Gallen
Tel. 071 228 10 10

150 Jahre
Zollibolli
www.zollibolli.ch

**Bereit für die Zukunft.
Dank Jürg Renggli.**

Unser Vorsorgespezialist bietet Ihnen eine individuelle Beratung rund um Vorsorge, Risikoschutz und Vermögensplanung. Eine Beratung, die nicht nur auf Ihre Situation von heute eingeht, sondern sämtliche Möglichkeiten von morgen miteinbezieht.

Generalagentur Herisau
Jürg Renggli, Vorsorgeberater Privat- und Kollektivversicherungen
Lessingstr. 4, 9008 St. Gallen, Telefon +41 71 250 17 67, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

pizzeria il panorama

NEUERÖFFNUNG AM 30. SEPTEMBER 2006

Hauptstrasse 21
9053 Teufen / AR

"Sünd willkommen"!

Telefon 071 333 61 01
Telefax 071 333 61 02

www.pizzeriailpanorama.ch
info@pizzeriailpanorama.ch

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

AEG **Electrolux**
Bauknecht
zdg **Miele**

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-remplf.ch
www.zeller-remplf.ch

Vom «Schlipf» auf die Bündner Alp Zanutsch

Claudia Koster und Andi Küng verbringen den Sommer zusammen mit ihren Kindern This und Moritz auf der Alp.

Seit Mitte Juni verbringt die Teufner Familie *Koster Küng*, Schlipf, den Sommer auf der Alp. Nicht ferienhalber. Die Primarlehrerin *Claudia* und der Umwelt-Ingenieur *Andi* arbeiten hart – als Kuhhirt/-in, Zusenn/-in und Senn/-in. Ein einmaliges Erlebnis ist das Alpleben auch für die beiden Kinder *Moritz* (achtjährig) und *This* (6).

Die wildromantische *Alp Zanutsch* liegt auf 1'680 Meter ü. Meer auf dem Gemeindegebiet von Says (Prättigau) und erstreckt sich über ca. 7 Quadratkilometer. Gesömmert werden 66 Kühe, 50 Rinder, 62 Mesen (einjährige Busli), 20 Kälber, 26 Mutterkühe mit 12 Jungen sowie 18 Sauen, zwei Hunde, sechs Katzen und fünf Hühner. Täglich müssen 800 Liter Milch gemolken und zu Käse und Butter verarbeitet werden. Die Schotte (Molke) kann getrunken werden; sie wird den Sauen verfüttert.

Natürlich bewältigen *Claudia Koster* und *Andi Küng* die immense Arbeit nicht allein: Bereits im sechsten Sommer ist der All-

gäuer *Fritz* mit Frau *Susanna* und Tochter *Madrisa* auf *Zanutsch*. Eine weitere Stelle belegt die Zürcher Agronomin *Cora*, die den Sommer mit ihren Töchtern *Johanna* (5) und *Lilus* (8) auf der Alp verbringt.

Zusammen bilden die fünf Erwachsenen mit ihren fünf Kindern ein harmonisches Team. Keine/r soll die Alpzeit 100 Tage lang mit der gleichen Arbeit verbringen. Die vielfältigen Aufgaben sind so verteilt, dass jede/r während rund einem Monat andere Verantwortlichkeiten übernimmt.

Für die «Alpschule» ist die Teufner Primarlehrerin *Claudia Koster* zuständig. Sie unterrichtet die Kinder täglich – im Schatten vor der Alphütte oder im Freien, wo sie

Andi Küng treibt die Kühe auf die Tagesweide; zufrieden zeigt er sich nach dem «Usebutze» des Stalls (kleines Bild).

Fotos: GL

während unseres Besuches gerade die phantastische Flora veranschaulichte. Kinder (und Erwachsene!) lernen fürs Leben – Dinge, die sie in einer «normalen» Schule nie erlernen würden. *Claudia* teilt ihre Stelle auf *Zanutsch* mit ihrem Ehemann *Andi*, der sich in der zweiten Tageshälfte um die Kinder kümmert. Am Morgen läuten seine Wecker um 3.20 Uhr...

Claudia Koster und *Andi Küng* haben schon viele Sommer auf verschiedenen Alpen verbracht. *Andi* hat zwei Sennenkurse absolviert; *Claudia* besuchte die Landwirtschaftliche Schule *Salez*; ihr Praktikum machte sie beim Teufner Biobauern *Tobias Brülisauer*, *Wonnenstein*. 1998 verbrachte Sohn *Moritz* seine ersten Lebensmonate als Sennenbub auf der Alp.

* * *

Das Mittagessen vor der Alphütte bietet eine erste Verschnaufpause. Inmitten des prächtigen Panoramas mit der Schesaplana am nordöstlichen Horizont geniessen wir (neben den Köstlichkeiten aus der Küche) die Stille, die gesunde Luft. Ein Augenblick Paradies im harten Alltag. *Gäbi Lutz* ■

Claudia Koster unterrichtet u.a. ihre beiden Söhne *This* (links) und *Moritz*; sie freut sich auf ihre Tätigkeit als Sennin.

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler
Tel 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel

HEIMBERATUNG

Funktion in
perfekter Form

MAXIMILIAN

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

**Besuchen Sie unser
Parkettstudio im Stofel**

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

ZUR LINDE
HOTEL · spezialitätenRESTAURANT

HERZLICH WILLKOMMEN

Appenzeller Obed am 13. September 06

Lassen Sie sich Appenzell durch Ohr, Magen und Auge gehen – aus kompetenter Hand erfahren Sie mehr über verschiedene Appenzeller Spezialitäten und werden akustisch vom Engelchörl Appenzell verwöhnt.

18.00–19.00 Uhr Apéro mit Degustation
ab 19.00 Uhr Nachtessen

Fam. Hans-Jakob und Julia Lancker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Bächli-Garage

Markus Kriegseisen
9053 Teufen
Tel. 071 333 23 33
Fax 071 333 40 15
Nat 079 405 36 29

An- und Verkauf • Reparaturen aller Marken

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Privat- und Kollektivversicherungen
Dipl. Fondsberater IAF
Lessingstrasse 4, 9008 St.Gallen
Telefon: +41 71 250 17 67
Fax: +41 71 250 17 66
juerg.renggli@swisslife.ch • www.swisslife.ch

SwissLife

**MALEREI
LOOSER**

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat: 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

Kundennähe ist uns wichtig!

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071 333 33 39
Fax 071 333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6–8

RS

RAYMOND
SCHÖNHOLZER

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66

Weirden 7, 9062 Lustmühle

Festliche Übergabe im Altersheim Bächli

Heimleiter-Ehepaar Elisabeth und Werner Bonadurer gewürdigt und verabschiedet. Edith Stolz neue Heimleiterin.

Anlässlich eines gemütlichen Festes wurde am 1. Juli im Altersheim Bächli *Heimübergabe* gefeiert. Nach 14^{1/2}-jähriger Tätigkeit trat das Heimleiter-Ehepaar *Elisabeth* und *Werner Bonadurer* in den verdienten Ruhestand. Gleichentags übernahm *Edith Stolz*, seit acht Jahren Co-Leiterin des Altersheims Alpstein, die Leitung des «Bächli».

Gemeindepräsident *Gerhard Frey* und Gemeinderätin *Barbara Brandenburg-Flury*, Präsidentin der Heimkommission, würdigten die Verdienste der Scheidenden, die das Heim professionell geführt und eine familiäre, heimelige Atmosphäre geschaffen hatten.

Die Verabschiedung Bonadurers und die Schlüsselübergabe an *Edith Stolz* wurde durch Darbietungen des *Gemischten Chors Teufen* und einer *Appenzeller Musik* umrahmt. Mitglieder des *Frauenvereins Teufen* verwöhnten die zahlreichen Gäste mit Kuchen und Getränken. *GL*

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet sich das Heimleiter-Ehepaar Elisabeth und Werner Bonadurer. Nachfolgerin Edith Stolz (rechts) freut sich auf die neue Herausforderung. Foto: GL

Hausabbruch für neues Alterszentrum Gremm

Der Abbruch des «Haus Preisig» macht Platz frei für den Neubau. Das ehemalige Schwesternhaus folgt im Herbst.

Im Hinblick auf den geplanten Bau des neuen Alterszentrums Gremm wurde in der 2. Juli-Woche die gemeindeeigene Liegenschaft «*Haus Preisig*» abgebrochen (links im Bild). Für das Areal des Neubaus wird im kommenden Herbst – sobald die letzten Mieter ausgezogen sind – auch das ehema-

lige Schwesternhaus (Bild rechts, oben) abgerissen.

Mit dem Bau des neuen Alterszentrums soll im Frühjahr 2007 begonnen werden. Der Umzug in den Neubau ist Ende 2008 geplant. Nach der Inbetriebnahme soll auf dem Areal Wohnraum für Betreutes Wohnen erstellt

werden. Für dieses auf privater Initiative zu realisierende Vorhaben ist auch der Abbruch des Spital-Altbaus aus dem Jahre 1938 vorgesehen (Bild rechts, hinter dem Bagger). Noch ungewiss ist die Zukunft des 1980/81 erstellten Gebäudes, das heute das Alterszentrum beherbergt (links aussen). *GL*

JODLERCLUB TEUFEN

Herbstkonzert 2006

Bettag-Samstag, 16. September 2006, 20.00 Uhr

Reformierte Kirche, Teufen AR

Keine Platzreservation, Eintritt frei, Kollekte

Frauen-Jodlerklub Heimatchörli Luzern

Solojodler Willi Felder, Malters.

Begleitung Daniel Schurtenberger

**Raffelimusik Hüttlinger-Milz,
Bad Oberdorf (Allgäu)**

Jodlerclub Teufen

Säntisjodler Teufen

Anschliessend ans Konzert

Gemütlicher Ausklang mit Musik und Gesang
in unserer Festwirtschaft im Zeughaus.

Parkplatz auf dem Zeughausplatz

Pendelverkehr zwischen Zeughaus und reformierter Kirche

Flohmarkt

1. und 2. September 2006

Antiquitäten, Raritäten und sonstige Gebrauchsgegenstände.

Freitag, 1. September 2006 von 14.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 2. September 2006 von 9.00 bis 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Kosmetikinstitut NEW LOOK, Margrit Anhorn

Rüthhofstrasse 3c, 9052 Niederteufen

Telefon 071 333 32 90

Herbstangebot

Verschiedene, preiswerte italienische
Spezialitäten zu fairen Preisen.

Wir empfehlen uns für
Firmenfeste, Familienfeste,
Geburtsstagsfeier usw.

Restaurant
Leonhardsbrücke

*Bilder Ausstellung von
Irma Heierli aus Teufen.*

St. Leonhard-Strasse 71

9000 St. Gallen

Telefon 071 277 38 80

Auf Ihren Besuch freuen wir uns.

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

**Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau**

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071 330 09 33

9053 Teufen

Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

Unser claro Weltladen Teufen engagiert sich für fairen,
sozialen und umweltverträglichen Handel. Er ist ein
nicht gewinnorientiertes Unternehmen und wird von
freiwillig und ehrenamtlich Arbeitenden geführt.

Wir suchen eine Person für den Einkauf

Ihre Aufgabe ist der gesamte Einkauf sowie Verkaufs-
und Beratungseinsätze. Der zeitliche Aufwand pro
Woche beträgt ca. 10 Stunden. Die Arbeitszeit ist
flexibel.

Wenn Sie sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe
interessieren, wenden Sie sich bitte an die Präsidentin
des claro Weltladen-Vereins Teufen,
Rita Brülisauer Tel. 071 333 24 91

claro

It's fair trade.

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen

Tel. 071 330 09 14

Herbst-Neuheiten

lässige gewaschene Jeans (auch grössere Grössen)

NEU SWITCHER ab Sept.

**funktionelle Shirts, Windstopper Gilet und Jacken
für Sport und Freizeit Gr. S-XXL**

famos

**farbe
mode
stil**

Margreth Zahner-Frey

Schulhausstrasse 6

CH-9052 Niederteufen

Tel. 071 333 27 78

Fax. 071 333 27 72

jmzahner@bluewin.ch

Farbe-, Mode-, Stilberaterin

- persönliche Einzelberatungen von Damen und Herren
- Kurse und Seminare in Schulen, Vereinen und Firmen

**Ich berate Sie professionell, in
entspannter Atmosphäre,
in meinem Studio.**

oder: ein tolles Geschenk bereitet Freude

AP

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft für Maler-
und Tapezierarbeiten

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

9055 Bühler - Teufen

Tel. 071 793 19 59

Fax 071 793 38 56

Natel 079 355 85 08

Erfolgreicher Start für Tagesstrukturen

Seit Montag, 14. August, profitieren die Tüüfner Kindergärtner und Primarschüler vom Konzept «Tagesstrukturen».

Nach zweijähriger Ausarbeitungsphase ist das Projekt «Tagesstrukturen» nach den Sommerferien nun in die Tat umgesetzt worden. Im Klartext heisst das, dass alle Kinder der Kindergarten- und Primarschul-

stufe Teufen seit dem neuen Schuljahr in den Genuss von Blockzeiten, Auffangzeiten ab 07.30 Uhr, Mittagstisch, betreuter Aufgabendzeit und Nachmittagsbetreuung kommen (vgl. «Tüüfner Poscht» 1/2006).

Gemäss Auskunft von Schulleiterin *Janine Haltiner* ist die Nachfrage bei allen Angeboten erfreulich hoch. Sie ist ausserdem sehr zufrieden, dass für alle Bereiche professionelle Betreuungspersonen gefunden werden konnten. So sei gewährleistet, dass die Qualität der Angebote hoch und das Ganze eine pädagogisch sinnvolle Sache sei, meint die Schulleiterin der Schule Niederteufen.

Ziel der angebotenen Tagesstrukturen ist nicht bloss die Entlastung der Eltern, vielmehr sollen auch die Kinder davon profitieren. Beim Mittagstisch konnte ich mich von dieser Tatsache selber überzeugen: So kommt es beispielsweise zu einer Durchmischung der Kinder verschiedener Schulstufen, was ein soziales Lernfeld für alle Beteiligten darstellt. Klare Regeln und Rituale (es warten alle, bis das letzte Kind das Essen beendet hat) geben den Kindern Halt und Orientierung. Den Kindern scheint's zu gefallen – und geschmeckt hat's obendrein! *ML* ■

Im alten Kindergarten in Niederteufen wird für die Kindergarten- und Schulkinder jeweils der «Mittagstisch» gedeckt. Betreut werden sie von Brigitte Hermann (links) und Sabine Heiniger. *ML*

Familiäre 1.-August-Feier

Gemütlich und familiär gestaltete sich die Bundesfeier im Zeughaus. Nach einem durch die Gemeinde offerierten *Willkomm-Apéro* genossen zahlreiche jüngere und ältere Teufnerinnen und Teufner die von der *Männerriege* betreute *Festwirtschaft*. Bei Speis' und Trank wurde Geselligkeit und Nachbarschaft gepflegt. Zur Unterhaltung war Kultur aus Österreich angesagt: Das *Duo Herzblatt* musizierte und *Robert Ganahl* zauberte sich in die Herzen des Publikums. Die Kinder vergnügten sich in der *Hüpfburg* Marlin Slide und am traditionellen *Lampionumzug*. Höhepunkt der wegen regnerischen Wetters im Zeughaus abgehaltenen 1.-August-Feier war das *imposante Feuerwerk* auf dem neu angesäten Zeughaus-Rasenplatz.

Besucher/-innen und Organisatoren – Cevi, Männerriege, Verkehrsverein und die Volkswirtschaftskommission der Gemeinde – zeigten sich erfreut über die in Minne verlaufene Bundesfeier. *Bildbericht: GL* ■

Trotz Regen ein imposantes Lichtschauspiel: das Feuerwerk auf dem Zeughaus-Rasenplatz.

Begegnung am Apéro-Buffer der Gemeinde. – Auch die Jugendlichen genossen den Nationalfeiertag. – Der «Stelzenzauberer» Robert Ganahl unterhielt das Publikum.

Allen Lehrlingen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, wünschen wir für ihre Zukunft das Beste.

Das «Tüüfner Poscht»-Team

Gratulation

Wir gratulieren

Nicole Manser

herzlich zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung als **Polygrafin** und wünschen ihr alles Gute in der Zukunft.

kunzdruck

Kunz-Druck & Co. AG
9053 Teufen AR
Telefon 071 333 24 33
Telefax 071 333 19 18
ISDN 071 333 27 37
kunzdruck@bluewin.ch

HEIERLI

ZIMMEREI * BAUSCHREINEREI

9053 Teufen
Büro und Privat
Tel. 071 333 30 43
Tobel Tel. 071 333 30 40
Fax 071 333 43 70

Wir gratulieren

Roland Sturzenegger, Speicher zu seiner erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung (Mit der Note 5,2 schloss er als Bester ab) als **Zimmermann**.

Wir gratulieren

Marcel Wetter, Gonten / Note 5.4
als Koch

Rebecca Zeilinger, Au / Note 5.2
und **Cécile Bischof, Herisau**
als Servicefachangestellte

recht herzlich zur bestandenen Lehrabschlussprüfung.

Fam. Niklaus und Anita Dörig, Teufen
Tel. 071 333 12 30, Fax 071 333 46 61

GEMEINDE TEUFEN

Der Gemeinderat und das ganze Gemeinde-Team gratulieren den jungen Berufsleuten Beatrice Zeller (Kaufräu, Note 5.0) und Sebastian Lanker (Forstwart, Note 5.2) herzlich zu den bestandenen Lehrabschlussprüfungen und wünschen ihnen viel Freude bei der Ausübung ihres Berufes!

Wir gratulieren

Sandro Follador
und **Alexander Prerad**

zum erfolgreichen Lehrabschluss.

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

ROLF WALDBURGER AG
Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Telefax 071 333 14 82

HOLZBAU
SCHREINEREI

Wir gratulieren

Philipp Brunner, Speicher und
Robert Sutter, Haslen
zur erfolgreich bestandenen
Lehrabschlussprüfung als Zimmermann.

Wir gratulieren *Ramona Höhener*

ganz herzlich zur bestandenen Lehrabschlussprüfung als Detailhandelsangestellte.
Viel Glück und Erfolg für deine Zukunft.

wünscht dir das **markwalder -Team Teufen**

Licht - Kraft - Telefon - EDV

ELEKTRONEF AG

 Wir gratulieren **Tobias Heim**
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung.

Lehrabschluss – ein wichtiger Meilenstein

Gut gemacht! Unsere herzlichen Glückwünsche zur bestandenen Abschlussprüfung und alles Gute für die Zukunft.

Erika Preisig

Heute kann sich niemand mehr nach bestandener Lehre zurücklehnen und die Ausbildung als abgeschlossen betrachten. Abgesehen davon, dass lebenslanges Lernen für alle Bereiche gilt, fordert die sich ständig und immer schneller sich verändernde Arbeitswelt ebenso, dass die Lernfähigkeit erhalten bleibt, ja sogar ausgebaut wird. Zum Glück steht in der Schweiz ein breites Bildungsangebot bereit – jede und jeder kann sich an einer höheren Schule weiterbilden, vom Praktiker zum Theoretiker werden, quer einsteigen oder gar einen zweiten Berufsabschluss machen.

Trotzdem ist der Lehrabschluss für die Betroffenen ein wichtiger Meilenstein, der

gefeiert und auskosten soll. Ein Anlass, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: «Das hast du gut gemacht!»

Teufner Lehrlinge in auswärtigen Betrieben

Bäckerin/Konditorin: *Christa Hengartner* (Ruppeiner, St. Gallen; 5.1).

Dentalassistentin: *Olaya Ferndandez* (L. und J. Bengtson, Speicher).

Hafner: *Severin Fitze* (Erich Scheuss, Gais; 5.2).

Hochbauzeichner: *Pascal Buff* (Ammann Partner AG, Stein); *Roman Wohlgemuth* (Bollhalder & Eberle AG, St. Gallen).

Informatiker: *Michael Studer* (Schefer AG, Rorschach).

Kaufmann/Kauffrau: *Leo Brunnschweiler* (Die Schweizerische Post, Herisau); *Randy Hörler* (wbt.ch AG, St. Gallen; 5.0); *Patric Müller* (Christian Fischbacher Co. AG, St. Gallen); *Patrick Vogel* (Winterthur Versicherungen, St. Gallen).

Koch: *Sabrina Elmer* (Kursana, AG, St. Gallen; 5.0).

Logistikassistent: *Kevin Wälchli* (Stadtverwaltung, St. Gallen).

Pharma-Assistentin: *Sybil Hofstetter* (Coop Vitality, Apotheke Neumarkt, St. Gallen).

Maler: *Gregor Indermaur* (Peter Käser, St. Gallen).

Verkäuferin: *Nicole Schnider* (Coop Import-Parfumerie, St. Gallen).

Fortsetzung auf Seite 15

Severin Fitze: Hafner – ein «heisser» Beruf

Mit einer Kollegin und 19 Kollegen aus der ganzen Schweiz hat der 20-Jährige die Lehrabschlussprüfung bestanden.

Gestern hatte Severin Fitze seinen letzten Arbeitstag als Stift und nach den Ferien wird er wieder an seinen Lehrort bei *Erich Scheuss* in Gais zurückkehren – als diplomierter Hafner. Die drei Jahre seien im Nu verflogen, sagt er, und noch keine Minute habe er seine Berufswahl bereut. «Für mich ist Hafner ein spannender Beruf, weil es keine sich ständig wiederholenden Arbeitsvorgänge gibt, jedes Werk nach individuellen Wünschen ausgeführt wird.»

Vor dem grünen Kachelofen in der Stube, wo alles begann, machen wir ein Foto. «Als ein Hafner einmal unseren Ofen ausbesserte, bin ich neugierig geworden auf diesen seltenen Beruf», sagt Severin. Er durfte dann bei Erich Scheuss eine Schnupperlehre machen. Lange war jedoch ungewiss, ob genügend Arbeit für einen Lehrling vorhanden sei. Doch schliesslich erhielt er den Lehrvertrag, denn die Branche ist im Aufschwung. Es habe ein Umdenken gegeben und die Leute würden zunehmend die Vorzüge der Holzenergie erkennen. Diese lägen auf der Hand: «Sie ist umweltfreundlich, gehört zu den erneuerbaren Energie-

trägern und spendet eine angenehme und gesunde Wärme.» Mit neuen Feinpartikel-Filtern könne man in Zukunft den Feinstaub-Ausstoss wesentlich reduzieren. Severin kennt sich gut aus, hat er doch seine SVA-Arbeit zum Kyoto-Protokoll geschrieben.

Er berichtet von seiner abwechslungsreichen Tätigkeit: Wie er letzthin allein einen historischen Ofen abrechen und jede Kachel sorgfältig ablösen und bezeichnen musste. Am Schluss des Gesprächs weiss ich viel über Kachel-, Speckstein-, Sandsteinöfen und Cheminées, habe manches gelernt über ihr Innenleben aus Schamottsteinen und die Rauchzüge.

Bis zum Beginn der RS im nächsten Sommer wird Severin in seiner Lehrfirma bleiben. Gerne würde er einmal sein Können als Fachlehrer den Lehrlingen weitergeben. Man kann sich den sympathischen jungen Hafner als Ausbilder gut vorstellen. Vorerst übt er den Umgang mit Jugendlichen in seiner Freizeit – als Leiter in der Jungschlar (BESJ) St. Gallen.

Erika Preisig ■

Der Hafner Severin Fitze vor dem grünen Kachelofen in der Stube seines Elternhauses.
Foto: EP

sonderegger & zaugg

Herzlichen Glückwunsch

**Yvonne Sutter, Stein
Note 5.1**

zur erfolgreich abgeschlossenen
Lehrabschlussprüfung als
Hochbauzeichnerin.

Architekturbüro
Battenhusstrasse
Niederteufen
Postfach 145
9053 TEUFEN AR

Tel. 071 335 75 90
Fax 071 333 34 87

Wir gratulieren

unserer Lehrtochter

Manuela Neff, Appenzell / 5.2

ganz herzlich zu ihrem hervorragenden
Prüfungsabschluss als Dentalassistentin
und wünschen alles Gute bei ihrer
Weiterbildung zur Dentalhygienikerin.

Klinik am Dorfplatz AG

Dr. Roland Zettel

Dr. Stefanie Jacob

Engelgasse, CH-9053 Teufen

Telefon + 41 071 335 77 35

www.megasmile.ch

vital
Drogerie Teufen

Wir gratulieren Daniela Frischknecht und
Emanuel Rechsteiner zur erfolgreichen
Abschlussprüfung.

Wir gratulieren unserer Lehrtochter

**Viktorija Liepina, Teufen
Note 5.1**

zu ihrer erfolgreich abgeschlossenen
Lehrabschlussprüfung als Verkäuferin

- Garantiert Fleisch
aus dem Appenzellerland
- Partyservice von A-Z
- Appenzeller Spezialitäten

Hauptstrasse 1 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 15 20 · Fax 071 333 42 26
info@teufnermetzg · www.teufnermetzg.ch

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

**Gratis praktisches Set mit
wiederverwendbaren
Eiswürfeln
im Wert von Fr. 5.-**

**BON
BA**

Einlösbar bei Ihrem nächsten
Einkauf im **September 2006**
Nur an Erwachsene

solange Vorrat

Meditationskurse in Niederteufen oder

«Die Kunst der Entspannung»

Die angewandte Meditationsart hilft, angesammelte Spannungen in den
verschiedenen Schichten der Persönlichkeit zu lösen und wirkt Stress
und Krankheiten entgegen.

Begegnungszentrum Niederteufen
Steinwischlenstrasse 4

jeweils **dienstags, 08.30 bis 10.00 Uhr** an folgenden Daten
5.9., 19.9., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12. und 19.12.06
Einstieg jederzeit möglich

Teilnahmegebühr Fr. 25.-

(Lockere Kleidung / Wolldecke mitbringen)

Weitere Kurse auf Anfrage

Anmeldungen an Erika Jung-Koch, Teufen

Tel. 071 333 49 19 oder erika.jung@bluewin.ch

erika jung

Psychodynamische Körperarbeit
Stimmbildung • Meditation

Bei uns wird es Ihnen nie langweilig...

- Sie sind
- Hauspflegerin/Dipl Hauswirtschafterin
 - Im Besitz des PW-Führerscheins
 - Kontaktfreudig
 - Begeistert von Handarbeiten
(Ev. Mitarbeit im Wollfachgeschäft)

Wenn Sie Lust haben, unseren grossen Geschäftshaushalt
mit 3 Kindern (14-,15-16-jährig), zwei Katzen und einem
Hund zu managen, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Fam. Früh, Sammelbühlstr. 10, 9053 Teufen
Tel. 071 335 75 50

Di gschiide Lüüt vo Troge ond andere Ort

Mit dem lang ersehnten Abschlusszeugnis nahmen Teufnerinnen und Teufner Abschied von der Mittelschule.

Erika Preisig

An der Diplom- und Maturafeier in der Kirche Trogen sind jeweils die Emotionen fast körperlich zu spüren: Der Stolz der Eltern über den Erfolg ihrer Kinder und die Befriedigung darüber, dass ihre Erziehungsarbeit gefruchtet hat. Die frisch gebackenen Diplomandinnen und Diplomanden, welche sehr erleichtert die Zeugnisse entgegennehmen – und auf beiden Seiten eine gewisse Wehmut des Abschieds. Die Eltern wissen, dass ihre Töchter und Söhne nun das Haus verlassen werden, um in den Hochschulstädten weiter zu studieren. Und für die jungen Menschen heisst es Abschied nehmen von ihren Weggefährten, vom Postauto, das sie täglich bestiegen, und von der

Kluge Teufner Köpfe

Die beste Matura in der Schiene Sprachen legte *Marius Neff* ab. Er durfte einen Preis von der Post-Region Ost entgegennehmen. Die beste Berufsmatura absolvierte *Ramon Weishaupt*.

Schliesslich wurde der Ernst-Locher-Preis für den besten Deutschauflatz erstmals nur einmal vergeben: an *Anna Diehl*.

Schule, mitten im Grünen, hoch über dem Bodensee. Wir wünschen allen viel Glück und Erfolg für die Zukunft.

Matura an der Kanti Trogen

Schiene Sprachen: *Marius Neff*, Rütiholzstrasse 4; *Sebastian Schefer*, Schochenhaus; *Fabienne Sonderegger*, Schulhausstrasse; *Franziska Zürcher*, Vorderhaus; *Annina Cortesi*, Stofelrain; *Anna Diehl*, Engalgasse; *Myriam Gaitsch*, Bündtstrasse; *Maurice Labhart*, Schützenbergstrasse; *Vanja Schoch*, Vorderhaus.

Schiene Mathematik: *Stefan Kuhn*, Bächlistrasse; *Reto Weishaupt*, Rütiholzstrasse.

Matura an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen: *Désirée Bruderer*, Gaisweg; *Rebekka Nanny*, Rütiholzstrasse.

Matura am Gymnasium Appenzell: *Albert Zeller*, Scheibe (Schiene Mathematik).

Berufsmaturität

Kantonsschule Trogen/Wirtschaft: *Claudio Angehrn*, Blattenstrasse (Gastro-Verband, St. Gallen); *Patricia Künzli*, Engalgasse (St. Galler Kantonalbank, St. Gallen); *Ramon Weishaupt*, Rütiholzstrasse (F+P Geoinfo AG, Herisau).

Vital Drogerie: *Emanuel Rechsteiner*, Appenzell; 5.4; *Daniela Frischknecht*, Herisau (Drogist/-in).

Elektro Nef AG: *Tobias Heim*, Gais (Elektromonteur).

Forstamt Teufen: *Sebastian Lancker*, Nieder-teufen; 5.2 (Forstwart).

Hotel zur Linde: *Daniela Ammann*, Gais (Gastronomiefachassistentin); *Thomas Schirmer*, Trogen (Koch); *Bettina Schönholzer*, Lustmühle (Servicefachangestellte).

Architekturbüro Sonderegger & Zaugg: *Yvonne Sutter*, Stein; 5.1 (Hochbauzeichnerin).

Flück + Neff GmbH: *Zaklin Kopmajer*, Appenzell; 5.1 (Kaufmann B).

Gemeindeverwaltung Teufen: *Beatrice Zeller*, Gais; 5.0 (Kaufrfrau E).

Kurt Heller: *Kristy Lyn Forster*, St. Gallen; 5.3 (Malerin).

Kunz Druck & Co. AG: *Nicole Manser*, Appenzell; 5.0 (Polygrafin).

Wirtschaftsdiploome an der Kanti

Vanessa Brunner, Lustmühle; *Yannick Brunner*, Lustmühle; *Michelle Spitz*, Rütihofstrasse; *Philip Winiger*, Lortanne.

Hochschule

Christine Hofstetter, Egg, hat im Juni das Lizenziat lic. phil I Universität Zürich in den Fächern Anglistik und Germanistik erlangt. In ihrer Lizenziatsarbeit beschäftigte sie sich mit dem Epos Beowulf und Tolkiens, Herr der Ringe. Während eines Jahres hat sie in einem englischen Mädcheninternat Deutsche Sprache unterrichtet.

Zurzeit übernimmt Christine Hofstetter diverse Stellvertretungen, macht Übersetzungen und erteilt Privatstunden. Möglichst bald möchte sie das höhere Lehramt an der Uni Zürich abschliessen.

Fachhochschule

Am Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZbW) haben *Marcel Engi* und *Lukas Kunz* den Abschluss Dipl. Techniker HF, Fachrichtung Mediatechnik, erlangt. ■

Mettler & Tanner AG: *Sandro Follador*, Haslen (Maurer, Hochbau); *Alexander Prerad*, Teufen (Baupraktiker).

Restaurant Waldegg AG: *Rebecca Zeilinger*, Au; 5.2; *Cécile Bischof*, Herisau (Servicefachangestellte).

Rau & Co. AG: *Olivia Sutter*, Haslen (Textilentwerferin).

Migros, Teufen: *Raffaella Keller*, Teufen; *Margrit Aeschlimann*, Teufen; 5.4 (Verkäuferin).

Teufner Spezialitäten-Metzg: *Viktorija Liepina*, Teufen; 5.1 (Verkäuferin).

Emil Heierli: *Roland Sturzenegger*, Speicher; 5.2 (Zimmermann).

Rolf Waldburger AG: *Philipp Brunner*, Speicher; *Robert Sutter*, Haslen (Zimmermann).

Simone Bischofberger: *Mirjam Schenk*, Wattwil (Hauswirtschaftsjahr).

Metzgerei E. Höhener: *Simone Walt* (Verkaufshelferin). ■

Fortsetzung von Seite 13

Teufner Betriebe:

Alle Lehrabschlüsse

Garage Lustmühle AG: *Michael Brülisauer*, Abtwil; Garage Ralph Bischof: *Philipp Sinner*, St. Gallen (Automechaniker).

Sonnenberg-Garage: *Kristijan Tunjic*, Teufen (Automonteur).

Bäckerei Koller GmbH: *Sandro Rechsteiner*, Haslen; 5.1 (Bäcker/Konditor).

Coiffure Fredy M.: *Jennifer Campos*, Teufen (Coiffeuse, Fachrichtung Damen); *Marlis Schürpf*, Bühler (Fachrichtung Herren).

Haute Coiffure Tonio: *Michaela Eugster*, Gais (Coiffeuse, Fachrichtung Damen); *Sarina Lüdtk*e, Speicherschwendi (Coiffeuse, Fachrichtung Herren).

Klinik am Dorfplatz AG: *Manuela Neff*, Appenzell; 5.2 (Dentalassistentin).

Markwalder + Co. AG: *Ramona Höhener*, Lustmühle (Detailhandelsangestellte; 5.1).

«Zuerst kommt der Mensch,
dann seine Ziele und dann
meine Beratung.»

Günther W. Fleuti, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen
Generalagentur St. Gallen-Appenzell
Rosenbergstrasse 20, Haus Washington
9001 St. Gallen
Telefon 071 493 44 11
Fax 071 493 44 00
Natal 079 696 59 21
guenther.fleuti@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

**Hotel und Speiserestaurant Sternen
zu Spätzlichuchi**

Wildspezialitäten
Ab Mitte September
kommen Sie vorbei
**S'Sternenteam freut sich
über Ihren Besuch**

Hauptstr.180, 9055 Bühler, 071 793 17 58. www.sternen-appenzellerland.ch

www.osterwalder-sg.ch

Das fehlende Stück im Heizölmanage-
ment ist Ihr AVIA Heizöllieferant.

OSTERWALDER ST.GALLEN AG
Oberstrasse 141, 9013 St.Gallen
Tel. 071 272 27 27

Heizungen wissen warum. **AVIA**

EINWOHNERKONTROLLE

GEMEINDE TEUFEN

**In die USA einreisen ohne
Visum – weiterhin mit dem
Pass Modell 2003**

Die USA lassen Personen nach den gel-
tenden Bestimmungen auch nach dem
26. Oktober 2006 visumsfrei einreisen. Dies
aber nur, wenn sie einen **Pass Modell 2003**
besitzen, welcher **vor dem 25. Oktober 2006**
ausgestellt worden ist.

Bestellen Sie den Pass Modell 2003 spätes-
tens bis **Mitte September 2006** bei der Ein-
wohnerkontrolle, damit er noch vor dem
25. Oktober 2006 ausgestellt werden kann.
Ab dem 26. Oktober 2006 ist ein Visum (beim
Reisebüro, Botschaft) oder ein biometrischer
Pass (bei der Einwohnerkontrolle) zur Einrei-
se zu beantragen.

9053 Teufen, im August 2006

GEMEINDE TEUFEN

**Zusammen festen und
einen Blick hinter die
Kulissen werfen – ein
Besuch lohnt sich!**

Gerne laden wir Sie zu unserem traditionellen
Herbstfest ein.

Benutzen Sie die Gelegenheit, am

Samstag, den 9. September 2006

von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr im Altersheim Lin-
denhügel vorbei zuschauen und verbringen Sie
zusammen mit uns gemütliche Stunden.

Mit einem Frühschoppenkonzert der Musikge-
sellschaft Teufen eröffnen wir das Fest und ab
11.30 Uhr können Sie sich mit verschiedenen
Leckereien aus unserer Küche verköstigen. Am
Nachmittag lädt die Kafistube zum Verweilen ein
mit volkstümlicher Musikbegleitung.
Für Interessierte findet ab 13.30 Uhr eine Haus-
führung statt. Am Bazarstand können Sie Handar-
beiten und Karten aus unserem Atelier einkaufen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf schöne
gemeinsame Stunden.

Das Team des Altersheim Lindenhügel

Grubenmann-Sammlung wird Stiftung

Der Weiterbestand des bedeutenden Ausstellungsgutes soll mit der Errichtung einer Stiftung sichergestellt werden.

1979, anlässlich der 500-Jahr-Feier von Teufen, wurde das Grubenmann-Museum eröffnet. Seither ist die Lesegesellschaft Trägerin der Sammlung. Der Initiator, *Peter Wegelin*, Mitglied der Lesegesellschaft, damaliger Gemeinderat und in dieser Funktion ehemaliger Präsident der Kommission für kulturelle Belange, erwirkte den Entscheid im Gemeinderat für ein Museum und eine Gemeindebibliothek.

Rosmarie Nüesch, damalige Obfrau des Heimatschutzes, und *Alfred Jäger*, damals Lehrer und Kantonsrat, übernahmen stellvertretend für die Lesegesellschaft, aber auch aus privatem Interesse die Betreuung und die stete Weiterentwicklung der Sammlung. Die finanziellen Mittel dazu kamen mehrheitlich aus dem Budget der Gemeinde.

Um der Sammlung von Bedeutung eine Zukunft zu geben ist es notwendig, die Sammlung qualitativ zu erweitern und auch professionell zu betreuen. Der Weiterbestand des umfassenden Ausstellungsgutes soll mit einer Stiftung sichergestellt werden.

Der Gemeinderat hat den Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung einer Stiftung mit Gemeindebeteiligung im Grundsatz zugestimmt. *gk.*

Die Grubenmann-Sammlung im Alten Bahnhof wurde 1979 eröffnet und bisher von der Lesegesellschaft getragen. Eine Stiftung soll nun die Zukunft der Sammlung sichern.

Foto: GL

Entlastungskanal «Auf dem Stein»

Die Überbauung «Auf dem Stein» nordöstlich der Berit-Klinik kommt zügig voran (Bild). Westlich davon sind weitere Bauten projektiert. Das aus diesem Gebiet anfallende Wasser soll über den bestehenden Meteorwasser-Kanal abgeleitet werden. Dies ist jedoch nicht möglich; der bestehende Kanal weist keinen genügend grossen Durchmesser auf. Es ist geplant, den bestehenden Kanal beizubehalten und südlich davon zusätzlich einen neuen Entlastungs-

kanal zu erstellen. Der Gemeinderat hat die dafür notwendigen Mittel in der Höhe von 252'000 Franken genehmigt.

Der Baubeginn war auf den 11. Juli geplant. Während etwa drei Wochen sollte die talseitige Fahrspur der Umfahrungsstrasse auf dem Abschnitt Hinterbüel-Lustmühle gesperrt und der Verkehr durchs Dorf umgeleitet werden. *gk.*

Für Doppelgarage: Umzonung von der Grün- in die Wohnzone

Um die geplante Doppelgarage möglichst gut in die Landschaft einzupassen, beantragen die Eigentümer des Grundstücks Nr. 1398, *Hans und Marianne Koller-Bohl*, Im Holz 9, Teufen, die Umzonung einer Fläche von ca. 20 m² von der Grünzone in die Wohnzone W2b. Der Gemeinderat hat den Teilzonenplan zuhanden der öffentlichen Auflage genehmigt. Die Unterlagen können noch bis zum 16. September auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. *gk.*

Vor Einführung der internen Finanzaufsicht

Der Gemeinderat hat Vorbereitungen zur Einführung der internen Finanzaufsicht getroffen.

Gemäss den Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes sind die Gemeinden verpflichtet, nebst einer externen auch die interne Finanzaufsicht wahr zu nehmen. Für die «externe Finanzaufsicht» ist die von den Stimmberechtigten gewählte Geschäftsprüfungskommission zuständig; sie wird in ihrer Arbeit unterstützt durch die BDO Visura, St. Gallen.

Die «interne Finanzaufsicht» soll nun kontinuierlich aufgebaut werden. In einem ersten Schritt sollen die internen Abläufe bezüglich Debitoren- und Kreditorenhandhabung durchleuchtet, gegebenenfalls optimiert und mit Kontrollmechanismen versehen werden. Dies mit dem Ziel, die Prozesssicherheit zu erhöhen. In der ersten Phase dieses Projektes werden zunächst die bestehenden Abläufe durch die gemeinderätliche Finanzkommission überprüft. *gk.*

Michael Stern neuer ARA-Chef

Der Gemeinderat hat *Michael Stern* (im Bild rechts), Herisau, zum neuen Betriebsleiter der Abwasserentsorgung Teufen gewählt. Er löst den langjährigen Klärwärter *Willi Bächler* (links) ab, der nach 30 Dienst-

jahren in Pension geht. Im Hinblick auf diesen Wechsel wurde das Organigramm überprüft und angepasst. Die operative Leitung der ARA Mühltofel wird ab 1. November Michael Stern übertragen.

Wenn der grosse Schnee kommt: Wie sicher sind unsere Dächer?

Ausgelöst durch einen Dacheinsturz in Bad Reichenhall wurde das Ressort Bau an der Januar-Sitzung um Auskunft gebeten, mit welcher Sicherheit in Teufen ein Gebäudeeinsturz wegen zu hohen Schneelasten ausgeschlossen werden kann.

Als Sofortmassnahmen wurden die wichtigsten Objekte in Bezug auf die vorhandenen Schneemengen auf den Dächern einer Sichtkontrolle durch die Verantwortlichen (Hauswarte) und wo notwendig durch Baustatiker kontrolliert. Im Frühjahr 2006 wurden konkrete Aufträge zur statischen und konstruktiven Überprüfungen erteilt.

Der Bericht zeigt, dass für die Turnhallen Niederteufen, Dorf und Landhaus keine Massnahmen notwendig sind; bei der Sporthalle Landhaus sind weitere, vertiefte Abklärungen und – je nach Bericht – Massnahmen erforderlich. *gk.* ■

Der Gemeinderat dankt *Willi Bächler* für seinen stets pflichtbewussten und engagierten Einsatz bestens und wünscht *Michael Stern* viel Erfolg. *gk.* Foto: GL ■

Bewilligte Baugesuche im 2. Quartal 2006

Grafitec AG, Zürcherstrasse 66b-68a, St.Gallen: Montage Betriebswegweiser, Bächlistrasse.

Paul Preisig, Engelgasse 215, Teufen: Erstellung Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Engelgasse.

Paracelsus-Klinik Lustmühle AG, Battenhusstrasse 12, Lustmühle: Umbau Klinik, Einbau Lift und Dachgeschossaufbau.

Einwohnergemeinde Teufen, Baukommission, Teufen: Strassenkorrektur Krankenhausstrasse, Anbau Gehweg, Erstellung Parkplatz und Erweiterung bestehender Parkplatz Schiessanlage.

Rolf Brunner, Lindenstrasse 5, Lustmühle: Anbau Personenaufzug an bewilligten Garagentrakt, Lindenstrasse 5.

Kurt Keller, Schwendibüel, Teufen: Erstellung Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Schwendibüel.

Peter und Heidi Eschler, Blattenstrasse 28, Niederteufen: Teilweiser Abbruch / Wiederaufbau Einfamilienhaus mit Erweiterung,

Anbau Doppelgarage, Gopfweg 11, Niederteufen.

Hannes Nägeli, Zwislenstrasse 27, Gais: Neubau Einfamilienhaus, Gopfweg, Niederteufen.

Hanspeter Gyr, Obere Schwendi 650, Teufen: Erweiterung bestehende Remise, Schwendi.

Christian und Anita Ganzoni, Speicherstrasse 30, Teufen: Umbau Küche und Anbau Essraum an Wohnhaus, Speicherstrasse 30.

Generationengemeinschaft Walter und Thomas Sutter, Stelz 1742, Teufen: Neubau Laufstall, Steinegg 1019.

A. Somogyi AG, Generalunternehmung, Hofstrasse 38, Romanshorn: Neubau von drei Einfamilienhäusern, Cholgadenstrasse, Niederteufen.

Henrik und Roswitha Schweizer, Egg 941, Teufen: Neubau Doppelgarage und Anpassung Vorplatz, Egg 941.

Einwohnergemeinde Teufen, Ressort Sicherheit und Betriebe,

Teufen: Befestigung der Fahrspuren des Schwimmbad-Parkplatzes, Göbsistrasse.

Willi Müller, Rothenbüelstrasse 2090, Teufen: Erstellung Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Rothenbüelstrasse 2090.

Garage Ralph Bischof, Battenhaus, Niederteufen: Anbau Spritzkabine und Anbau Überdachung an Autoreparaturwerkstätte, Battenhaus.

Clemens Germann-Falk, Rütibergstrasse 1771, Niederteufen: Fassadenänderung, Ausbau Dachgeschoss Wohnhaus, Rütibergstr.

Ernst Oertle, Scheibe 597, Teufen: Erstellung Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Scheibe 597.

Filippo Zanchi, Speicherstrasse 52, Teufen: Umnutzung Nebengebäude (neu: Dampfbad, Ruhe-raum), Speicherstrasse 52.

Fedor H. und Michaela Radmann, Schneckburgerstrasse 24b, München: Änderung Dachgaube Südostfassade, Umbau Wohnhaus, Mohrenackerli.

Daniel Ackermann, Hauptstrasse 56, Niederteufen: Fassadenbeschriftung Wohn- und Geschäftshaus, Speicherstrasse 6.

Walter Weiss, Bürerfeld, Oberbüren: Abbruch Garagengebäude / neue Zufahrtsstrasse und Neubau Remise, Stelz.

Peter Hörler, Burgstrasse 11, Maur: Erstellung von zwei neuen Parkplätzen, Stelz.

Peter Stolz, Ringwilerstrasse 51, Wetzikon: Neubau von vier Einfamilienhäusern, Untere Böhlstrasse, Niederteufen.

Paul Tobler, Bächlistrasse 9a, Teufen: Dachausbau / Neubau Garagen und Erstellung Abstellplätze; Projektänderung.

Christoph und Andrée Schneider, Oberbodenstrasse 7, Niederteufen: Anbau Abstellraum mit Terrasse, neue Umgebungsgestaltung, Oberbodenstrasse 7.

Einwohnergemeinde Teufen, Baukommission: Anbau/Umbau Turnhalle, Landhausstrasse. *wg.* ■

Die Sanierung der Bündtstrasse (links) wird auf 2007 verschoben; für die neue Erschliessungsstrasse für das Baugebiet Bündt (rechts), die Fadenrainstrasse, wurde ein Kredit von 355'000 Franken gesprochen (vgl. Kästchen). Foto: GL

Bündtstrasse muss saniert werden

Kredit von 348'000 Franken gutgeheissen. – Sanierung auf 2007 verschoben.

Für die Sanierung der Bündtstrasse, die vom Unterrain in die «Frohe Aussicht» und weiter zum Höhenweg Frölichsegg-Schäfli-segg-Waldegg führt, hat der Gemeinderat einen Kredit von 348'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung gutgeheissen. Die

Kreditfreigaben für den Neubau der Fadenrainstrasse

Das Baugebiet «Bündt» wird mit einer 4.40 m breiten Strasse und einem Trottoir erschlossen. Dieser neue Strassenzug ist Voraussetzung für die Baulanderschliessung und wird vorerst lediglich als Bauzufahrt für die verschiedenen Bauvorhaben erstellt. Die Verbindung mit der Bündtstrasse (auf Höhe des Grundstücks «Bleiker») erfolgt voraussichtlich in drei bis fünf Jahren. Dann soll die Strasse von der Gemeinde übernommen werden. Mit der Erschliessung des Neubaugebietes sind auch Anpassungen diverser Netzwerke der Gemeinde notwendig. Der Gemeinderat hat dafür folgende Kredite freigegeben: 355'000 Franken als Gemeindeanteil für den Neubau der Fadenrainstrasse, 125'000 Franken für die Anpassung des Kanalisationsnetzes und 170'000 Franken für die Erweiterung der Lösch- und Versorgungsnetzerweiterung der Wasserversorgung Teufen. *gk.*

nur eine geringe Kofferstärke aufweisende Strasse soll auf dem Abschnitt von der *Liegenschaft Bündt* bis *Schwendibüel* neu aufgebaut und verstärkt werden. *gk.* ■

Verschiebung wegen Einsprachen

Am 27. Februar wurden die Anstösser über die geplante Strassensanierung orientiert. In der Zwischenzeit wurde das Projekt erarbeitet; mit allen direkt anstossenden Grundeigentümern sind Verhandlungen geführt worden.

Der Lösungsansatz sei nicht bei allen Parteien auf Zustimmung gestossen, hält die Baukommission in einem Schreiben an die Anstösser fest. «Mit der angekündigten Einsprache gegen eine Bauauflage ist es uns nicht mehr möglich, die Arbeiten für den Abschluss bis Ende Oktober rechtzeitig zu beginnen».

Das Projekt muss namentlich bezüglich Höhenlage im Bereich der geplanten Ausweichstelle beim «Fernblick» überarbeitet werden. Trotz Freigabe des Baukredits durch den Gemeinderat wird die Ausführung voraussichtlich auf nächstes Jahr verschoben. Die Arbeiten sollen vom Frühjahr bis Ende Juli 2007 dauern. *GL* ■

Gemeindebeiträge im ersten Semester

Der Gemeinderat hat im ersten Semester folgenden Institutionen Gemeindebeiträge ausgerichtet:

- Patronatsverein der Wirtschaftsförderung A. Rh., Herisau: 650 Franken;
- Freundschaftskreis Schweiz Kurdistan, Niderteufen: 5'000 Franken;
- Cevi Teufen (25-Jahr-Jubiläum): 2'500 Fr.;
- Frauenzentrale Appenzell A. Rh., Speicher: 1'000 Franken;
- Plussport, Behindertensport Appenzell, Sektion Mittelland, Teufen: 1'000 Franken;
- Die Dargebotene Hand, St. Gallen: 1'000 Franken;
- Procap St. Gallen-Appenzell, St. Gallen: 1'000 Franken;
- Valida, Freizeitclub, St. Gallen: 1'000 Fr.;
- Stiftung Zentrum für Appenzellische Volksmusik, Appenzell: 5'000 Franken;
- Drehrestaurant Hoher Kasten, Brülisau: 1'000 Franken;
- Patenschaft für Berggemeinden, Zürich: 1'000 Franken;
- Schulprojekt «Gentiana Primary School», Nairobi: 10'000 Franken. *gk.* ■

Werner Holderegger verlässt Betreibungsamt

Nach 20 Jahren wechselt Betriebsbeamter-Stellvertreter *Werner Holderegger* (Bild) per Ende Oktober in die Privatwirtschaft.

Auch die Sachbearbeiter-Stelle von *Nadine Weder* wird neu besetzt. *Anton Broger*, Untereggen, tritt die Stelle als Betriebsbeamter-Stellvertreter am 15. September an. *Beatrice Zeller*, Gais, wechselt nach der dreijährigen Lehre als Kauffrau von der Allgemeinen Verwaltung in das Betriebsamt Appenzeller Mittelland.

Der Gemeinderat dankt *Werner Holderegger* und *Nadine Weder* für ihren pflichtbewussten und engagierten Einsatz und wünscht den neuen Mitarbeitern bei ihrer Tätigkeit viel Befriedigung und Erfolg. *gk.* ■

Mehr Neuzuzüger

Im Juli haben sich 43 Personen angemeldet und 26 Personen haben ihren Wohnsitz nicht mehr in Teufen. Im Juni sind 35 Personen nach Teufen gezogen; 33 Einwohner/-innen haben sich abgemeldet. *gk.* ■

«Harmonische» Flachdächer?

Aus der Agglomeration von Zürich bin ich mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern nach Teufen gezogen, u.a. der idyllischen Landschaft wegen. Das Dorf mit den stilvollen Appenzellerhäusern hat uns angesprochen. Wir schätzen die gute Infrastruktur und das gepflegte Naherholungsgebiet.

Nun stelle ich aber ernüchert fest, dass ein Trend Richtung vorstädtischer, kalter und gesichtsloser Bauweise Einzug gehalten hat. Ich befürchte, dass die überdimensionalen Flachdachbauten bald das Dorfbild dominieren und sich Teufen optisch vom charakteristischen Appenzellerdorf zum Durchschnittsvorort von St. Gallen wandelt.

Im Artikel 37 des Baureglements von Teufen steht: «...Dächer mit einer Neigung von weniger als 25 Grad sind nur zugelassen, sofern sie sich harmonisch in die bestehende Dachlandschaft und Umgebung eingliedern.» Offensichtlich hat die zuständige Behörde ein eigenes Verständnis von Harmonie. Ich habe jedenfalls noch niemanden getroffen, weder Einheimische noch Besucher aus dem Unterland, bei dem die momentane Baukultur der Gemeinde kein Kopfschütteln auslöst.

Übrigens: In der «Tüüfner Poscht» 4/2006 hat Peter Wegelin drei Fragen an den Gemeinderat gerichtet. Die Antworten würden mich interessieren! *Peter Egloff* ■

Fussgängerweg beim Bahnhof?

Wunsch an die kantonale Bauverwaltung und an die Gemeindeverwaltung Teufen.

Die mangelhafte Verkehrssicherheit bei der Strassenabzweigung Speicherstrasse beim Bahnhof Teufen könnte (oder sollte) behoben werden. Heute muss der grosse Fussgängerverkehr vom Dorf Richtung Bahnhof, zu den zwei Banken, zum Rotbachzentrum sowie zu den Sportanlagen die Speicherstrasse und das Appenzeller-Bahn-Gelände überqueren.

Diese Situation führt täglich zu Verkehrsstauungen, welche

den Strassenverkehr ungünstig beeinträchtigen und auch die Fussgänger behindern. Um diese Situation etwas zu mildern, wäre es eine gute Lösung, wenn auf der Bahnhof-Westseite, dem Waldpark entlang zwischen dem Café Spörri und der UBS, ein Fussgängerweg erstellt würde.

Diese Variante ist nicht neu, da dies unsere Behörden schon vor vielen Jahren zu realisieren beabsichtigten, als der Verkehr noch unbedeutend war. Vermutlich scheiterte damals die Realisation am Widerstand der Anlieger.

Paul Studach-Hofstetter, Ebni 10 ■

Tüüfe, quo vadis (3. und letzter Teil)

S'isch s'Joor zwätuusigföfedachzg. Zweek jungi Manne send am Laufe, si send jetzt im Tüüfner «Schlipf» dei wo hüt no d'Füürstell ischt.

D'Füürstell ischt jetzt vill grösser Wie alls wo's z'Tüüfe baue tönd. Me gsiet jetzt no no graui Hüüser will's alls wo grüe isch zueteckt hend.

Di junge Manne send verschrocke Doo hends doch d'Landschaft ganz versauet, wenn hends denn do e Baubehörde mit wenig Grütz oder Hirni ghaa?

Do chonnt en alte Maa verbii Ond setzt zom Ruebe of e Bänkli. Di junge Frönte gsiend de Elter ond wädli setzeds au of s'Bänkli.

Di Junge froget denn am Alte: «I weller Stadt send mer denn do?» Jetzt muess de Elter truurig lache:

Die Stadt ischt früener Tüüfe gsee. De President vo Tüüfe dozmol hett wölle os em Dorf e Städtli mache drom isch das Dorf wies hütte ischt; halt weder Vogel no en Fisch.

* * *

Drüümol hani i dere Zitig mer Gedanke über Tüüfe gmacht. S'gab no vill do dröber zfrage zom Root ond was d'Verwaltig macht!

Schliesslich, vor fascht 70 Joore, doozmol no bim Schriiber Schefer, hani selber doch im Gmendshuus e Stiffti as Kanzlist no gmacht.

Jetzt moni höre mit de Versli, näbe wärs denn gad no läschtig, grad wie mit em Baue z'Tüüfe. «Quo vadis Tüüfe». Magsch no gschlüüfe?

Fritz Berger ■

Fritz Berger ist am 27. Juli verstorben.

Abschied vom Wohnheim Eben-Ezer

Im November 2005 wurde das neu erbaute Wohnheim Schönenbüel bezogen. Daraufhin zogen 20 Bewohner des Wohnheims Morgenlicht aus Trogen in das leerstehende Wohnheim Eben-Ezer an der Gremmstrasse. Grund dafür war ein geplanter Umbau in Trogen.

Aufgrund einer neuen Lagebeurteilung und im Hinblick auf die mittelfristig zu erwartende Aufnahme von Menschen mit vorwiegend mittlerem und

schwerem Behinderungsgrad hat der Stiftungsrat entschieden, anstelle des Umbaus der nicht optimal geeigneten Liegenschaft Morgenlicht in Walzenhausen ein neues Wohnheim zu bauen. Zur Mitfinanzierung dieses Projekts wird das Wohnheim Eben-Ezer verkauft. Am 23. August sind deshalb alle Bewohner wieder ins «Morgenlicht» zurückgekehrt.

Die vergangenen Monate in Teufen haben uns sehr gefallen und wir haben diesen langen «Ferienaufenthalt» sehr genossen. Trotzdem freuten sich die Bewohner, in ihre vertraute Umgebung zurückzukehren.

Nach wie vor widmen wir uns im Beschäftigungsatelier der Verarbeitung einheimischer Schafwolle. Die Produkte können direkt im Heim oder am Trogener Adventsmarkt und an Jahrmärkten (Details siehe www.stiftungswaldheim.ch) gekauft werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Menschen in Teufen, die wir kennen lernen durften, und wünschen der Bevölkerung viel «Gfreuts» und alles Gute.

Christian Frehner, Heimleiter ■

Neue Teufner Rastplätze eingeweiht – wegen schlechten Wetters unter Dach...

Auf Einladung der Volkswirtschaftskommission (VWK) waren am 11. August alle Verantwortlichen zur Einweihung der im Winterhalbjahr 2005/06 neu erstellten (Ahorn und Wolfsgrube) bzw. erneuerten Rastplätze der Gemeinde eingeladen. Des schlechten Wetters wegen wurde die Grillparty im Werkhof des Bauamtes gefeiert. Zum Gruppenbild stellten sich (von links) Kurt Keller, Bauamt, Ulla Wyser, Präsidentin der VWK, Thomas Wenk, Gemeindeförster, sowie die Mitarbeiter des Forstamtes Ruedi Roth, Michi Soller und Emil Neff. Foto: GL ■

Betreutes Wohnen: Herrliche Aussichten für Spekulanten

Zur Ausschreibung eines Investors für «Betreutes Wohnen» in Teufen.

Der Gemeinderat sucht mit einem Inserat einen Investor für den Bau eines Heims für «Betreutes Wohnen». Dabei offeriert er das 1982 neu erstellte Krankenhaus zur Weiterverwendung oder zum Abbruch. Für diesen Neubau und die Renovation des bestehenden Ostteils des Spitals bewilligten die Stimmbürger/-innen damals rund 10 Millionen Franken. Heute offeriert der Gemeinderat einem zukünftigen Investor 3200m² Bauland im Baurecht, dessen Preis nach anfallenden Kosten und Offerten später festgelegt werden soll. Herrliche Aussichten für einen Spekulanten!

Im Auflagenbeschrieb für den

Investor ist festgehalten, dass dem Investor frei gestellt werde, neben dem Abbruch des 1939 erstellten und 1984 renovierten Teils auch den 1982 neu erstellten Bau abzubrechen. Im Abstimmungsdekret vom 27. November 2005 über den Kredit fürs neue Alterszentrum steht unter «Betreutes Wohnen»: «In unmittelbarer Nähe zum neuen Alterszentrum, auf der westlichen Hälfte des Areals, ist vorgesehen, Alterswohnungen für das 'Betreute Wohnen' unter Einbezug des Neubauteils des früheren Spitals zu erstellen.» Über dieses Vorgehen haben die Stimmberechtigten abgestimmt und ja gesagt. Hat das bei unserem Manager und seinen Getreuen keine Gültigkeit mehr?

Überhaupt: Haben denn die

Stimmbürger/innen zu solchem Vorgehen nichts mehr zu sagen? Das gesamte Areal mit einem Gebäudeversicherungswert von 12 Mio. Franken sowie 3200 m² Bauland ist doch Eigentum der Teufner Bevölkerung! Kann denn eine Behörde diese Werte einfach zur Vernichtung freigeben? Oder ist das nur heutige Wohlstandsverwahrlosung?

Es besteht doch die grosse Gefahr, dass eine Nobelresidenz à la Lämmli in St. Gallen erstellt wird, welche nur für Gutbetuchte erschwinglich ist. Oder rechnet man schon mit den neuen Zuzüglern, welche das neue Steuergesetz anziehen soll?

Ist denn «Betreutes Wohnen» im Alter nicht eine Aufgabe der Allgemeinheit? Die Behörden

müssten meines Erachtens die Initiative ergreifen und für das der Gemeinde gehörende Eigentum eine Genossenschaft gründen, wie es bei den Alterssiedlungen Unteres Hörli und Nieder-teufen der Fall war. Diese werden kostendeckend und nach Prinzipien der Solidarität verwaltet. Dass ein Investor möglichst viel Ertrag und Kapital erwirtschaften will, ist doch jedem denkenden Menschen klar.

Wo man ins Gespräch kommt, haben unsere Einwohner/-innen einen enormen Frust gegen die heutige Gemeindepolitik, doch nur eine Faust im Sack machen, nutzt nichts. Wo sind denn die Teufner/-innen, die die Initiative ergreifen und sich gegen solche Machenschaften wehren?

Walter Hohl ■

Bündt: Sorge ums Ortsbild oder Vorstadtüberbauung?

In der «Appenzeller Zeitung» vom 5. Juli wird unter dem Titel «Weg frei für Überbauung» behauptet, mit dem ersten Spatenstich sei der Weg für die Wohnüberbauung «Bündt» frei. Unser hängiger Rekurs an das Verwaltungsgericht, den wir aus den nachfolgenden Gründen mit Hilfe unseres Anwalts ergriffen haben, steht dem jedoch entgegen.

Zur Erinnerung: Der im Herbst 2001 öffentlich aufgelegte Quartier- und Gestaltungsplan «Bündt» sieht in einer vom Dorfplatz aus gut einsehbaren, zentrumsnahen Hanglage 6 Flachdach-Mehrfamilienhäuser mit 4 Vollgeschossen sowie 3 Terrassenhäuser-Bauten mit je 6 Stockwerken und unterschrittenem Grenz- und Gebäudeabstand vor. Das von den Teufner Stimmberechtigten am 4. Dezember 1994 angenommene Baureglement wiederum macht das fragliche Gebiet zur Wohnzone mit 2 Vollgeschossen, unterstellt es der Quartierplanpflicht und verlangt der Umgebung angepasste Dachformen.

Die im Oktober 2004 errichteten Bauvisiere für sechs über-

dimensionierte Mehrfamilienhäuser weckten bei uns Rekurrenten (und Anstössern) das Misstrauen in die Baubehörden und veranlassten uns, das geltende Baureglement mit dem Projekt sowie Fotomontagen zu vergleichen. Dabei zeigten sich Nachlässigkeiten und Kompetenzüberschreitungen einseitig zugunsten der Bauherrschaft, die aus unserer Sicht den Quartier- und Gestaltungsplan als nichtig und gesetzwidrig entlarven.

Quartier- und Gestaltungspläne bezwecken, besonders sorgfältige, der Umgebung und dem Ortsbild angepasste Überbauungen in empfindlichen Gebieten zu ermöglichen, und zwar im Interesse der Allgemeinheit. Das Projekt «Bündt» präsentiert sich als überdimensionierte Vorstadtüberbauung (siehe «Tüüfner Poscht» Nr. 3/2005). Niemand wird auf die Idee kommen, das Projekt entspreche Quartierplänen in appenzellischen Dörfern. Im gültigen Leitbild von Teufen aus dem Jahre 2003 schreibt der Gemeinderat: «Die Baukultur, die viel zur Identität der Bevölkerung

mit dem Dorf beiträgt, orientiert sich an dörflichen Stil- und Bauelementen».

Die Ansicht der geplanten Überbauung vom Dorfplatz aus, wie sie in der «Tüüfner Poscht» Nr. 10/2000 offiziell von der Gemeinde veröffentlicht wurde, zeigt nur einen Teil der sechs Mehrfamilienhäuser, dazu in falscher Position und nur in 80% der wahren Grösse («Tüüfner Poscht» Nr. 8/2005). Die einer zweiten Etappe vorbehaltenen Terrassenhäuser sind sogar nur mit 65% ihrer Grösse eingezeichnet. Für uns liegt deshalb eine Fälschung vor, die von Gemeinde, Kanton und Bauherrschaft unglaublicherweise heruntergespielt oder sogar bestritten wird.

Während des ganzen Verfahrens bekamen wir als Rekurrenten und Einwohner von Teufen den Eindruck, dass unsere Bedenken und unsere Sorge um die Zukunft von Teufen und seines Ortsbildes nicht ernst genommen werden, hingegen der Bauherrschaft möglichst viele Vorteile auf Kosten des Ortsbildes verschafft werden sollen. Die Gleichgültig-

keit der zuständigen Behörden gegenüber dieser überdimensionierten Bausünde nahe dem Dorfzentrum ist beunruhigend. Unser Dorf darf sich nicht nach dem Vorbild «Bündt» weiter entwickeln.

Zudem hat uns überrascht, dass der Gemeinderat während unseres laufenden Verfahrens Kredite für Gemeindewerke und den Gemeindeanteil an die Baustellenzufahrt der Erschliessungsstrasse (spätere Fadenrainstrasse) in der Höhe von 650'000 Franken bewilligt und freigegeben hat, ohne das Gerichtsurteil abzuwarten (vgl. Seite 19).

Wir Rekurrenten und Anstösser sind nicht gegen eine Bebauung der in der Bauzone liegenden Liegenschaft Bündt, aber wir erwarten ein sorgfältiges, nachhaltiges, der Umgebung und dem Dorfbild von Teufen angepasstes Projekt.

Mitglieder der Strassenkorporation Sonnenberg: Hansueli und Leonie Hörler, Fritz und Helga Schiess, Erich Niederer, Tony und Annemarie Tischhauser, Ernst und Heidi Gälli, Vladimir und Brigitte Purghart-Gälli, Urs und Silvia Inauen ■

FRAUENVEREIN TEUFEN

KINDERKLEIDER – BÖRSE

Mittwoch, 20. September 2006
im Pfarreizentrum Stofel

Das Angebot setzt sich wie folgt zusammen:

- Kinderkleider (Winter) ab Grösse 80
- Schuhe
- Spielsachen
- Sportartikel

• Neu: mit Kaffeestube

Bitte alles sauber und in gutem Zustand

Warenannahme: Mittwoch, 20. September 2006

Sie bringen Ihre Sachen von
8.30 bis 10.30 Uhr.

Sie bestimmen den Verkaufspreis, davon
ziehen wir 20% als Unkostenbeitrag ab.

Verkauf: Mittwoch, 20. September,
13.30 – 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe: Mittwoch, 20. September,
16.30 – 17.00 Uhr

Hirn APPENZELL

Ferien + Reisen 2006

Wallis – Bettmeralp «5 Pässe-Fahrt»
Klausen – Gotthard – Nufenen –
Furka – Oberalp
5. September, 3 Tg. HP Fr. 415.–

**Christkindelmarkt in der Mozartstadt
«Salzburg»**
8. Dezember, 3 Tg. HP Fr. 410.–

Südtirol – Dolomiten
22. September, 3 Tg. HP Fr. 405.–

ZF = Zimmer mit Frühstück
HP = Halbpension
VP = Vollpension

«Wien, Wien nur du allein...»
2. Oktober, 5 Tg. ZF Fr. 690.–

Bitte verlangen Sie das
Reiseprogramm 2006

**Saisonabschlussfahrt ins Südtirol
«Luttach im Ahrntal»**
14. Oktober, 2 Tg. VP Fr. 295.–

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

Das Elektrizitätswerk
verlangt, Ihre Installation
sei zu kontrollieren.
WIR MACHEN DAS!

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH

Andreas Scherrer

Telefon: 071 242 66 66

Internet: www.schmidcontrol.ch

E-Mail: info@schmidcontrol.ch

Betriebsferien vom 11. September
bis 23. September 2006

Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis und schätzen Ihre
Treue zu unserer Drogerie.

Silvia und Urs Wetzels

DROGERIE REFORM

wetzel

071 333 14 68 9053 TEUFEN

Gasthaus Schäfli

Störgel 453
9063 Stein AR
Tel.: 071 367 11 90

Wir freuen uns, Sie mit unserer saisonalen Frischküche
verwöhnen zu dürfen. Herzlich willkommen!
Cornelia Zwick Künzler und Herbert Künzler

Öffnungszeiten:
Freitag/Samstag ab 17.30 Uhr und Sonntag ab 11.00 Uhr,
während der Woche für Bankette ab 12 Personen

gasthaus@schaefli-stein.ch www.schaefli-stein.ch

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rütsche

Teufen
071 333 38 36
www.stoeckleag.ch

Pflegekinder

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die
Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom
19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Teufen ein Kind für **mehr als
drei Monate** aufnehmen will, ist verpflichtet, vor
der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen.
Als Pflegekind gilt jedes Kind, das nicht von den
eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt
auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder
anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt
werden.

Es besteht auch für die **Tagespflege** eine Melde-
pflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind
unter 12 Jahren beaufsichtigt, hat sich bei der Pflege-
kinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder
persönlich an die Sozialen Dienste, 9053 Teufen,
Telefon 071 335 00 52, regula.bieri@teufen.ar.ch,
www.teufen.ch, gerichtet werden.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Wider-
handlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit
einer Busse bestraft werden.

Teufen, im September 2006

Vormundschaftsbehörde Teufen

Baubewilligungskommission bewältigt Bauboom

Die Baubewilligungskommission (BBK) hat pro Jahr bis zu 130 Baugesuche zu behandeln.

Kernaufgabe der Baubewilligungskommission (BBK) ist die korrekte, gesetzeskonforme und speditive Beurteilung der Baugesuche. Im Jahr werden 80 bis 130 Baugesuche in etwa 200 Traktanden behandelt. Im Vorfeld einer definitiven Baueingabe wird von den bauwilligen Personen vielfach eine Beratung oder eine Beurteilung von kritischen Punkten im Rahmen einer Vorabklärung gewünscht. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Koordination der Baugesuche mit den kantonalen Stellen sowie die Organisation und die Durchführung von Aussprachen mit den betroffenen Personen und Stellen bei komplexen Bauvorhaben. Dazu ist die Durchführung von Einspracheverhandlungen Sache der Baubewilligungskommission, sofern der Schwerpunkt der Behandlung bei der Gemeinde liegt. Bei Rekursen gegen Entscheide der Baubewilligungskommission sind zuhanden der Rekursinstanzen Vernehmlassungen zu verfassen. Weiter arbeitet die Baubewilligungskommission bei Gesetzesvorhaben, Sondernutzungsplanungen und allgemeinen Planungsfragen mit.

Fachliche Unterstützung durch das F.A.O.T.

Bei ortsbaulich wichtigen Baugesuchen wird die Baubewilligungskommission vom Fachgremium für Architektur und Ortsbild (F.A.O.T.) unterstützt. Dem F.A.O.T. gehören die drei fachlich ausgewiesenen und ortsunabhängigen Architekten *Werner Binotto*, *Paul Knill* und *Bruno Bossart* an. Eine weitere Schnittstelle ist die Planungskommission, in welcher der Präsident der Baube-

Kommissionsmitglieder ergänzen sich

Den Vorsitz in der Baubewilligungskommission hat seit 2005 der Gemeinderat und Prozessingenieur *Martin Wettstein*. Bei der weiteren Zusammensetzung wurde darauf geachtet, dass die Kommission fachlich möglichst breit abgestützt ist. Familienfrau *Vreni Staub* (seit 2000 in der Kommission), Architekt *Christian Blumer* (seit 1996), Bauingenieur *Reto Fausch* (seit 1998) und Jurist *Marco Büchel* (seit 2005) ergänzen sich dabei in idealer Weise.

willigungskommission Einsitz hat und somit die Verbindung sicherstellt. Die Planungskommission erarbeitet Nutzungspläne, welche der Baubewilligungskommission bei der Beurteilung der Baugesuche nebst der allgemeinen Baugesetzgebung als Grundlage dienen.

Verschiedene Interessen der Betroffenen

2005 wurden in Teufen 152 neue Wohnungen durch die Baubewilligungskommission bewilligt. Dieser noch immer anhaltende Bauboom wird durch günstige Rahmenbedingungen wie angenehmes Steuerklima, sonnige Lage, Stadtnähe, gute Infrastruktur usw. gefördert. Dass diese übermässige Bautätigkeit auch ihre Schattenseiten hat und sich nachhaltig auf das bisher weitgehend ländliche Quartier-, Orts- und Landschaftsbild auswirkt, ist unbestritten. Die Behörden im Allgemeinen und die Baubewilligungskommission im Besonderen haben aber auf eine Regulierung der Bautätigkeit nur sehr wenig Einfluss. Sie haben lediglich die eingehenden Gesuche auf Gesetzeskonformität zu prüfen. Dass gerade bei der Beurteilung von Baugesuchen vor allem bei den «weichen» Vorschriften – wie den Ge-

Die Mitglieder der Baubewilligungskommission vor einer Sitzung (von links): Pius Neuländner, Aktuar; Martin Wettstein, Präsident; Reto Fausch, Vreni Staub-Elmer und Christian Blumer; auf dem Bild fehlt Marco Büchel. Foto : GL

staltungsanforderungen und der damit verbundenen guten Einfügung in die bauliche und landschaftliche Umgebung – die Interessen der Betroffenen und der übrigen Bevölkerung meist weit auseinander gehen, liegt in der Natur der Sache. Während für einen Bauwilligen die Erfüllung von eigenen persönlichen Wünschen, eine möglichst grosse Gestaltungsfreiheit, die Wirtschaftlichkeit und die Rendite vielfach im Vordergrund stehen, liegen die Interessen der Anstösser vor allem im Schutz der eigenen Liegenschaft. Dazwischen hat die Baubewilligungskommission die öffentlichen Interessen zu wahren.

So setzt sich die Kommission mit der fachlichen Unterstützung des F.A.O.T. immer wieder mit der Architektur, der Baukultur und dem Ortsbild in Teufen auseinander und versucht, den Ermessensspielraum bei der Anwendung der «weichen» Faktoren in sorgfältiger Abwägung der verschiedenen Interessen massvoll einzusetzen.

Pius Neuländner ■

Herrschaftsgarten. Sybille Wegelin pflegt ihren herrschaftlichen (Landschafts-)Garten im Hörli – Im Bild eine herrliche «rosa longicuspis», ein Strauch langtriebiger Rosen. Foto: SW

Rosengarten. Felix und Ursula Suter-Seuling sind passionierte Gärtner. Seit drei Jahren züchten sie Rosen, vor allem Sorten, die vor 1900 entstanden sind. Foto: ML

Kunstgarten. Im Garten von Renate und Arthur Bolliger wird neben Blumen auch Kunst gepflegt – im Bild die Marmorskulptur «Unendliche Schlaufe» von Doris Vieli, Küsnacht ZH. Foto: GL

Gartenräume –

Zum «Tag des Denkmals» am 9./10. September

Wiesengarten. Paradiesisch präsentiert sich der «Wiesengarten». Die blühende Pracht zieht Blumenfreunde und sogar Malerinnen an.

Naturgarten. Wildromantisch ist der Garten von Maria Hunziker. Zum Thema «Artenvielfalt in Felsen und Auen» ein Tag des Denkmals.

ne – Gartenträume

September finden sich auch in Teufen prächtige Gärten.

der «Wiesengarten» von Walter Bösch, «Frohe Aussicht». Die Logar Malerinnen an. Foto: GL

on Maria Hunziker Im Holz 16. Am 24. September findet hier ein Tag des offenen Gartens statt (vgl. Seite 47). Foto: GL

Bauerngarten. Üppig gewachsen ist der Garten von Maja Steingruber im Löchli-Tobel auf rund 1000 m ü.M.; gegenwärtig werden Kartoffeln, Zwiebeln und Koblauch geerntet. Foto: GL

Gemüsegarten. Für Berti Lindenmann – im Bild mit Enkelin Sophia – ist das Gärtnern eine grosse Leidenschaft. Mit den Erzeugnissen aus ihrem Garten verwöhnt sie ihre Familie. Foto: ML

Klostergarten. Die Schwestern Ancilla und Scolastica im Kloster Wonnenstein pflegen einen prächtigen Klostergarten mit Kräutern, Gemüse, Beeren, Früchten und Blumen. Foto: SrS

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

Antrinkete Antrinkete

Freitag 8. Sept. 2006, ab 19.00 Uhr
Mit musikalischer Unterhaltung!

Rest. Schützengarten
Béatrice Lang
Hauptstrasse 1
9053 Teufen AR
Tel: 071 333 28 48
www.rest-schuetzengarten-teufen.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Dienstleister
in Sachen Auto.

Sammelplatz-Garage AG

9050 Appenzell • Telefon 071 787 36 36
sammelplatzgarage.ch

Ein Unternehmen der Sammelpplatz-Holding AG

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
alti Wäbi
Landhausstrasse 4b • 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

*«Es gibt nichts Schöneres,
als das Leuchten in den
Augen des Kunden zu
sehen, wenn die Küche
fertig ist.»*

Bruno Felder, Küchenmonteur

BAUMANN
Der Küchenmacher

St. Leonhardstrasse 78 • 9000 St. Gallen
T • 071 222 61 11 • www.kuechenbau.ch

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St. Gallen

836 998

Der Dichter Robert Walser in Teufen

Zum 50. Todestag des bekannten Teufner Bürgers findet am 28. September eine Lesung im Alten Feuerwehrhaus statt.

Der Dichter *Robert Walser* wurde am 15. April 1878 in Biel geboren. Walsers Bürgerort war aber – vom Urgrossvater her – *Teufen*. Für Walser wurde diese Herkunft bedeutsam. Als er sich 1933 als Patient der Klinik Waldau in Bern einer Reform des Chefarztes widersetzte, die vorsah, ruhige Patienten in Bauernfamilien unterzubringen, wurde Robert Walser in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau, in den Heimatkanton, verlegt. 1956 – vor 50 Jahren – verstarb Walser auf einer Wanderung in Herisau.

Entmündigung

Um das kleine Vermögen, das er vom Verkauf seiner Romane noch hatte, zusammenzuhalten, unterstützte die allzeit fürsorgliche und sehr kostenbewusste Schwester Lisa das Entmündigungsverfahren, das die Herisauer Klinikverwaltung Anfang 1934 einleitete. Lisa selbst mochte die Vormundschaft über ihren Bruder nicht übernehmen. Sie wandte sich an den Gemeinderat von Teufen, der sich Lisa Walsers Bitte entsprechend zur Übernahme der Vormundschaft bereit erklärte (vgl. «*Tüüfner Poscht*», Juli/August 2001).

Wanderungen

Als Patient der Herisauer Klinik hat Robert Walser auch Ausflüge nach Teufen gemacht. Von den 44 Wanderungen, die der Zürcher Industriellensohn, Journalist und Mäzen *Carl Seelig* zwischen Juli 1936 und Weihnachten 1955 mit Robert Walser unternahm, führten drei nach Teufen – 1940, 1941 und

«Szenische Lesung» am 28. September

Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr,
Altes Feuerwehrhaus: Szenische Lesung
«Robert Walser und sein Lektor Christian
Morgenstern»; Veranstaltung unter dem
Patronat der Kulturkommission Teufen.

Eintritt: 15 bzw. 10 Franken für Schüler
und Schülerinnen, Studenten und Studen-
tinnen, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezüger
und -Bezügerinnen, Mitglieder des
Historischen Vereins Herisau und Umge-
bung, Mitglieder der Casino Gesellschaft
Herisau

Ab 18 Uhr Apéro, offeriert von der
Kulturkommission der Gemeinde Teufen.

Robert Walser (1878–1956) und das Haus seines Urgrossvaters Johann Jakob Walser (1770–1849), das Walsersche Doppelhaus im Dorfkern von Teufen. Fotos: Staatsarchiv Appenzell A.Rh./GL

1946. Über die Wanderung vom 21. März 1941 schreibt Carl Seelig:

«Spaziergang nach Teufen, wo die Familie Walser eingebürgert ist. Nach einem Bericht der dortigen Gemeindeganzlei war bereits der Urgrossvater von Robert, der reiche Arzt und Senator Dr. med. *Johann Jakob Walser*, der von seiner Frau, Katharina Eugster aus Speicher, zwölf Kinder bekam und von 1770 bis 1849 lebte, Bürger von Teufen.

Weiter reichen die Bürgerregister nicht zurück. Während wir uns das Dorf ansehen, schneit es; später heitert sich der Himmel auf. Robert will aber von Familienangelegenheiten nichts wissen; unwillig schüttelt er das Thema ab.» (ebda., S. 30 f.)

Walser-Sommer auch in Teufen

Es scheint also durchaus angemessen, dass eine der Veranstaltungen des «Dritten Herisauer Robert-Walser-Sommers» in Teufen stattfindet (vgl. *Kästchen*).

In Gestalt einer «*Szenischen Lesung*» wird Robert Walser ein weiteres Mal in Teufen sein. Die Lesung schildert die Begegnung zwischen dem jungen Dichter Robert Walser während seines Aufenthalts in Berlin (1905–1913) mit *Christian Morgenstern*. Christian Morgenstern (1871–1914), der Verfasser der «Galgenlieder» und des «Palmström», arbeitete damals im Brot-

Wie ein sorgloser Tänzer...

«Ja, ich sage es Ihnen offen: in Berlin habe ich mich mit Vorliebe in vulgären Kneipen und Tingeltangels herumgetrieben... Ich foutierte mich um die Welt von oben. Ich war in meiner Armut glücklich und lebte wie ein sorgloser Tänzer. Ich habe damals auch tüchtig gesoffen. So wurde ich schliesslich ziemlich unmöglich, und es war ein reiner Glücksfall, dass ich zu meiner herzigen Schwester Lisa nach Biel zurückfand. Niemals hätte ich mich mit diesem Renommee nach Zürich getraut.» (Robert Walser, 1943)

beruf als Lektor im Verlag von Bruno Cassirer in Berlin. Er betreute die drei in Berlin entstandenen Walser-Romane «Geschwister Tanner», «Der Gehülfe» und «Jakob von Gunten», die 1907, 1908 und 1909 im Bruno Cassirer Verlag erschienen sind.

Sowohl Robert Walser als auch Christian Morgenstern haben sich in Briefen bzw. Tagebucheinträgen über die Zeit ihres intensiven Kontakts in Berlin und über ihre Zusammenarbeit geäussert.

Marcus Schäfer und *Livio Cecini*, Schauspieler am Theater in St. Gallen, sind angefragt, die «Szenische Lesung» über die Begegnung zwischen Robert Walser und Christian Morgenstern zu spielen und vorzutragen. *Barbara Auer, Herisau* ■

**Insektengitter für Ihre Fenster,
Türen und Kellerlichtschächte
nach Mass**

- **Spannrahmen**
- **Rollos für Dachfenster**
- **Schiebe- und Drehelemente für Balkon- und Terrassentüren**

ISP Insektenschutzsysteme GmbH
Rolf Tobler
Kasernenstrasse 9a CH-9100 Herisau
Telefon 071 352 46 69 Mobile 078 713 54 87

www.isp-insektenschutzprodukte.ch
E-Mail: rotobler@freesurf.ch

Rest. ILGE

Ursula + Köbi Inauen
Dorf 2 - 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 60

Metzgete

Donnerstag, 28. Sept. ab 18.00 Uhr
Freitag + Samstag, 29./30. Sept.
Sonntag, 1. Okt.

HAND & FUSS

FUSS-, HAND- UND NAGELKOSMETIK
DORF 16 9053 TEUFEN

CASSANDRA JAEGER

SIMONE ZWYER

- FRENCH GELTECHNIK FÜR HAND
- NATURNAGELVERSTÄRKUNG
- NAGELVERLÄNGERUNG
- MANIKÜRE/PARAFFINBEHANDLUNG
- KOSMETISCHE FUSSPFLEGE
- PARAFFINBEHANDLUNG
- FRENCH GELTECHNIK FÜR FÜSSE
- NAGELREKONSTRUKTION

TELEFON 079 334 94 80

TELEFON 076 322 70 79

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Der Preis-Leistungs-Renner. Symmetrical AWD (permanent), 4-Zylinder-16V-Leichtmetall SUBARU-BOXER, 1994 cm³, 165 PS (121 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 Gänge oder 4-Stufen-Automat mit SPORTSHIFT®, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent, Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags vorne plus Kopf-Airbags vorne und hinten, Zwei-Zonen-Klimaanlage, Radio-CD-Gerät mit 6 Lautsprechern und

**Neu: Subaru Legacy
2.0R AWD Swiss**

6fach-CD-Wechsler mit MP3-Leser, elektrisch einklappbare Aussenspiegel, beheizbare Vordersitze, Nebellampen, 1649 l Ladevolumen (VDA), Anhängelast (gebremst) 1600 kg. Eines der sichersten Autos der Welt für Insassen- und Fussgängerschutz nach ANCAP, Goldmedaillen-Gewinner beim IIHS-Crashtest. Preis: Fr. 34'000.- (man.), Fr. 36'000.- (Aut.).

ebneter AG
9055 Bühler

Telefon G 071 793 19 69
www.subaruland.ch

Subaru - Vertretung
Spenglerei - Lackiererei
Verkauf - Kredit - Leasing

Think. Feel. Drive.

SUBARU

**Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen**

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

ANGLO-APPENZELL-SOCIETY
(The name is open to debate)

I would like to found an

ENGLISH CONVERSATION CIRCLE.

If you are a native speaker or speak fluent English and would like to chat with others once a week to once a fortnight contact me: Rob Hall 078 821 24 20

TÜÜFNER POSCHT

online: www.tüüfner-poscht.ch

«Fernblick»: Willst du Frieden, lerne Versöhnung

Mit einem Tag der Offenen Türen am Sonntag, 10. September, feiert das Bildungshaus sein 20-Jahr-Jubiläum.

Der «Fernblick» als Bildungshaus wird Zwanzig! Zur Einweihung im Herbst 1986 hat die Politische Gemeinde Teufen dem «Fernblick» eine Friedenslinde geschenkt. Der stattliche Baum lässt sich sehen – so auch die Arbeit des Hauses unter dem Motto: «Willst du Frieden – lerne Versöhnung». Interessierte aus Teufen und Umgebung sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr zu Imbiss und Überraschungen. Der offizielle Festakt findet von 14.30 Uhr bis 16 Uhr statt.

Festakt

Trägerin des Hauses ist das *Katharina-Werk Basel*, eine ökumenische Gemeinschaft mit interreligiöser Ausrichtung. Der Festakt mit *Pia Gyger*, Vision und Konzept des Hauses, *Renate Put*, Leiterin Katharina-Werk, Gästen aus Kirche und Politik sowie ehemaligen Leiterinnen des «Fernblick» wird musikalisch umrahmt von *Paul Giger* und *Marie-Louise Dähler*. Die Gäste erhalten Einblick in Konzept, Programm und Ausrichtung des Hauses. Der Tag der offenen Tür wird um 17 Uhr mit einem Gottesdienst abgeschlossen.

Hoffnung braucht neue Wege

Der Fernblick hat in seiner Geschichte viel Wandel und Wandlung erfahren. 1946 übernahm das Katharina-Werk den Fernblick als Erholungsheim. Vierzig Jahre später positionierte Pia Gyger, damalige Leiterin des Katharina-Werkes, den «Fernblick» neu als «Haus der Versöhnung». Kurse zu den Themen Spiritualität und Identität, Zeiten der Einkehr mit Kontemplation und Exerziten, Spiritualität und Kirche, das Projekt «Hoffnung braucht neue Wege», Angebote zur spirituall-politischen Bewusstseinsentwicklung sowie die Gestaltung der Jahresfestzeiten prägen seither das Programm.

Im «Fernblick» besteht die Möglichkeit, die zeitgemässe Spiritualität des Katharina-Werkes kennen zu lernen. Das Haus nimmt auch Gastgruppen und Einzelgäste für kürzere oder längere Auszeiten auf.

Seit 1992 finden unter den spirituall-politischen Angeboten jährlich internationale

Das Bildungshaus Fernblick hoch über Teufen feiert sein 20-Jahr-Jubiläum. Foto: pd.

Peace Camps statt mit jungen Menschen aus mehr als zehn von Kriegs- und Krisengebieten betroffenen Nationen. Den Rahmen dazu bildet *LaboRio21*, ein Lehrgang zur spirituall-politischen Bewusstseinsentwicklung junger Erwachsener. Ziel der *Peace Camps* ist – gemäss der Ausrichtung des Hauses – Begegnung, Erarbeitung und Konkretisierung von Visionen für den Frieden.

Am 15. Juli endete das *Peace Camp 2006* mit dem Schwerpunkt Israel-Palästina unter dem Thema «Mauern» mit der Erfahrung, dass während des Kriegsausbruches im Nahen Osten im *Peace Camp* doch Dialog möglich war. Eine israelische Teilnehmerin bestätigt es: «Wenn du mitten im Konflikt bist, sind Reflexion und Dialog oft schwierig – hier sind wir an einem neutralen Ort.» Und das Statement einer jungen Palästinenserin: «Frieden beginnt nicht zuerst bei den Politikern da draussen, sondern in mir drinnen.»

Leben in innerer Freiheit

Versöhnung im Verständnis des «Fernblick» hat drei Elemente. Es geht darum, die eigenen Kräfte immer wieder neu auszurichten für ein Leben in innerer Freiheit und in Ver-

bundenheit mit allem. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit lebensbehindernden Mustern auf allen Ebenen. Die Heilung von Verletzungen fördert das eigene Potential und die soziale Kompetenz wird erweitert. Deshalb werden im «Fernblick» Wege nach innen und – genau so konsequent – Wege nach aussen eingeübt, damit Friede und Versöhnung wachsen können in uns und in der Welt. Immer wieder neu «das Ganze» in den Blick nehmen und nicht beim Persönlichen stehen bleiben hilft, das Wesentliche in der Komplexität der Welt sehen und verstehen zu lernen.

Blick in die Weite

Der Fernblick liegt am Weg zum Eggenhöhenweg an der Bündtstrasse. Seine Top-Lage mit Blick auf den Säntis fern von Strassenlärm bietet Erholung und eine ideale Atmosphäre für Klausurtag.

Das Bildungshaus wird nach ökologischen Prinzipien geführt und ist mit dem Öko-Label der KAGEB (Katholische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und Liechtensteins) zertifiziert.

Das Team unter der Leitung von *Theres Bleisch* freut sich auf Ihr Kommen! *pd.*

www.fernblick.ch, 071 335 09 19. ■

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse**

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

**First-Secondhand Chinderladä
PUMUKEL**

**Wir nehmen gerne - Herbst und
Wintersachen in Kommission.**
Bitte nur gut erhaltene Artikel bringen.

Unsere Öffnungszeiten:
Montags und Mittwochs: von 09.00 - 11.00 Uhr, 14.30 - 17.00 Uhr
Samstags: von 09.00 - 12.00 Uhr

Silvia Mayer, 078 789 23 56 Daniela Zellweger, 079 582 26 92
Alte Speicherstrasse 589, 9053 Teufen
(100m unterhalb Rest. Gemsli, ehemals Schreinerei Reifler)

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR Telefon + Fax 071 333 21 88
Offen: Mo - Sa info@ochsen-teufen.ch
Sonntag geschlossen www.ochsen-teufen.ch

Versuchen Sie im September unseren
Cordon bleu speziell mit Pommes und
Gemüse. Täglich ab 18.00 Uhr

Natursteinarbeiten
Gartenunterhalt
Gartenumänderungen

blumenkeller
kellergärten

Nöggel 239 · 9055 Bühler · Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher · Tel. 071 344 48 80 · blumenkeller@bluewin.ch

Teufen Schützenbergstrasse 4
4 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG

7-Familien-Privathaus mit Lift und 2 Balkonen, Bad/Dusche,
Separat-WC, Naturholzfenster, Cheminée und zusätzlich
heizbares Ofenbänkli, gutes Mieterklima, ruhige Lage, nahe
Bahnhof, sonnig und herrliche Aussicht in den Alpstein

Bezug per 01.12.2006 oder nach Vereinbarung
Mietzins Fr. 1'650.-/Mt. + NK Fr. 265.-/Mt.

Zumiete **Doppelgarage** (zur Nutzung für 3 Fahrzeuge) möglich
Mietzins Fr. 250.-/Mt. + NK Fr. 20.-/Mt.

Auskunft während der Bürozeit Tel. 071 313 48 60

Schiffner AG | **id-group.org®**

**Ihr Partner für sämtliche Arbeiten im Bereich
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage**

- Kesselanierungen
- Wärmepumpen / Solaranlagen
- Kontrollierte Wohnungslüftungen
- Split-Klimageräte / Weinkeller
- 24-h Service

Tel. 071 282 54 54 / Fax 071 282 54 64
Lerchentalstrasse 19, 9016 St.Gallen

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

25 Jahre «Adelina»: Hobby zum Beruf gemacht

In Niederteufen konnten Adelina Eisenhut und ihr Team das 25-Jahr-Jubiläum ihres Salons «Coiffure Adelina» feiern.

Zusammen mit Kundinnen und Kunden, Freunden und Geschäftspartnern feierte *Adelina Eisenhut* Mitte August das 25-Jahr-Jubiläum ihres Coiffuresalons in Niederteufen. «Es war eine gute Zeit», erinnert sich Adelina – und sie ist glücklich, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte.

Die im Frühling 1960 in Samedan geborene Adelina Eisenhut kam als Neunjährige mit ihrer Familie nach Teufen, wo ihr Vater das Restaurant Blume übernahm. Nach der Schule, der Coiffure-Lehre in St. Gallen und zwei Jahren Praxis eröffnete die junge Berufsfrau 1981 an der Hauptstrasse 105 in Niederteufen (beim «Alten Zoll») ihr eigenes Geschäft. In diesen Räumen war vorher der bekannte Coiffeur «*Schabi Widmer*» tätig.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich «Coiffure Adelina» zu einem modernen, leistungsfähigen Salon für Damen und Herren wie auch für Kinder. 1985 und 2003 wurden die Räumlichkeiten erneuert.

Adelina Eisenhut schätzt sich glücklich, dass sie neben ihrem Familienleben – 1988 kam Tochter *Romina*, 1994 Sohn *Dano* zur Welt – stets ein starkes Standbein im Beruf hatte. Dabei konnte sie sie immer auf die Unterstützung ihrer Mitarbeiterinnen zählen: *Petra Saxer* (1988–93); *Ursula Betschart* (93–98) und seit 1998 *Karin Höhener*.

Adelina Eisenhut (Mitte) mit ihrer Mitarbeiterin Karin Höhener (links) und Assistentin Evelina Zanni. Foto: GL

Nach den Jubiläumsfestivitäten geht der Alltag weiter. Adelina Eisenhut blickt zuversichtlich in die Zukunft – und sie ist happy, dass ihre Tochter *Romina* gegenwärtig eine Coiffure-Lehre absolviert... GL

Verdiente Pension für Briefträger Ruedi Jasny

Nach 22-jähriger Tätigkeit als Zustellbeamter ist der ehemalige Seemann anfangs August pensioniert worden.

Am 5. August bediente der beliebte Briefträger *Ruedi Jasny* zum letzten Mal seine Kunden im Dorfkern von Teufen. Bevor der Frischpensionierte am 1. September 1978 zur Post stiess, verbrachte er mehrere Jahre auf hoher See. Als Seemann war er unterwegs auf den Meeren zwischen Westafrika und den Eismeerern in Nordeuropa und Kanada. Wenn man mit *Ruedi Jasny* einen Kaffee trinkt, erzählt er gerne all die Abenteuer aus dieser Zeit. Ein besonderes Ereignis war jeweils die Äquator-Taufe bei der erstmaligen Überquerung auf rauher See.

Ruedi Jasny hat viel von der Welt gesehen und viel erlebt. Aufgewachsen ist er an verschiedenen Orten in der Ostschweiz. Nach der Schulzeit arbeitete er zuerst in diversen Industriebetrieben in Rorschach. Im Anschluss an die Rekrutenschule landete er schliesslich bei der Bereederungs- und Befrachtungs-AG Suisse-Outremer als Seemann. Er wurde nach Rotterdam entsandt und ging von dort aus mit einem Fracht-

schiff nach Westafrika. Als er nach acht Jahren bereits einer der älteren Seeleute war, und die Arbeit mit dem Aufkommen der Container-Schiffe sich immer mehr vom Seemännischen entfernte, suchte er in der Heimat eine neue Herausforderung. Er fand diese bei der Post in Zürich. In Männedorf am Zürichsee konnte er mit 34 Jahren noch eine Lehre als Briefträger machen.

1982 fand er eine Stelle bei der Post in St. Gallen. Zwei Jahre später wurde er Zustellbeamter an seinem Wohnort *Teufen*. Seither besorgte er Touren im Ortskern, zuerst mit dem Elektrofahrzeug und seit einigen Jahren mit dem Roller. *Ruedi Jasny* war ein ruhiger, sehr höflicher Mitarbeiter. Er stellte das Wohl seiner Kunden in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Im Team war er immer besorgt um Ausgleich und Harmonie.

Nun freut er sich zusammen mit seiner Frau *Marlies* auf seine Pensionierung. Der Alpstein lädt zum Wandern. Aber auch die weite Welt ist nicht vergessen. *Jasny*s haben

noch einige Reisen vor; eine erste soll im Herbst nach Südosteuropa führen.

Alle Mitarbeiter der Post Teufen wünschen *Ruedi*, dass er noch lange die Schönheiten dieser Welt zwischen den Weltmeeren und dem Alpstein geniessen kann und dabei noch viele spannende Erlebnisse und Freude haben werde. *pd./GL*

Letzte Tour für Ruedi Jasny. Foto: GL

Phonak und Siemens

Testen Sie die Besten!
Gratis...

Wettbewerb!
Lassen Sie jetzt kostenlos Ihr Gehör testen und gewinnen Sie 500 Franken! (Verlosung am 31.12. dieses Jahres)

RYSER
HÖRINSTITUT

St.Gallen, Marktplatz/Bohl, Tel. 071 225 20 90
Pädakustiker der Sprachheilschule St.Gallen

Wo's Ihnen gut und deshalb
schnell besser geht...

Im «Stephanshorn» behandelt Sie der Arzt Ihrer Wahl in persönlicher, erholsamer Atmosphäre. Unsere Privatklinik steht Versicherten aller Kategorien (privat, halbprivat, allgemein) offen und deckt, bis hin zur Radiologie (MRI, CT), alle wichtigen medizinischen Fachgebiete ab.

Für weitere Infos:
www.stephanshorn.ch

 stephanshorn
die klinik

Brauerstrasse 95 • 9016 St. Gallen • Telefon 071 282 71 11

FINANCE EXPERT – Umfassend
beraten beim Renovieren.

Verwirklichen Sie Ihre Umbau- und Renovationswünsche. Wir begleiten Sie dabei mit Finance Expert, der Beratung mit dem Blick fürs Ganze. Von der Finanzierung über die Steueroptimierung bis zur Bauversicherung.
www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN
RAIFFEISENBANK APPENZEL
Geschäftsstellen Teufen und Bühler
Telefon 071 335 03 70

Wir machen den Weg frei

«Vermisst»

Seit anfangs Juli im Raum Stofelweg, Teufen
1 schwarze Katze, Lucie (weibl.), geschnitten, ca. 7-jährig.

Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
P 071 333 51 79 / G 071 343 68 03, Irene Schläpfer, Stofelweg 3, Teufen

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli
s'häämelig Spiis-Reschteräntli
gad i erem Nochbuurdorf
Sönd Willkomm

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
Do-Mo 11.30-14.00 und ab 17.30 Uhr / Di u Mi geschlossen
Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

Das Badezimmer als Oase

Durch gute Planung zum
Traumbad.

Mehr Infos bei uns.
Wir beraten Sie gerne!

**SCHREINEREI
BOCK**

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70
Internet www.bock.ch

Bussen als Pflicht – Lastwagen als Leidenschaft

Margot Schweizer überwacht als «Parkwächterin» seit neun Jahren den «ruhenden Verkehr» in Teufen und Trogen.

Sepp Zurmühle

Mit einer längst vergessenen und doch wieder aufgetauchten Erinnerung an eine Busse von 40 Franken, welche mir an einem längst vergangenen Schneetag vor dem Gemeindehaus in Teufen von der Frontscheibe meines Autos winkte, mache ich mich auf den Weg zu Margot Schweizer. Im unscheinbaren Haus an der alten Speicherstrasse empfängt mich die Frau, die irgendwie, vom inneren Gefühl her, «Ursache» meines damaligen Ärgers war.

Unbestechlich

«Ich bin nur fünf Minuten...» Diesen Satz könne sie nicht mehr hören. Warum seien es immer gerade fünf und nicht Mal vier oder sieben Minuten, meint sie etwas schelmisch beim Erzählen einiger Erfahrungen aus ihrem Alltag.

Vor rund neun Jahren wurde sie angefragt, ob sie den so genannt ruhenden Verkehr in Teufen überwachen wolle. Zuerst habe sie abgewiesen, weil sie anderen Leuten doch keine Bussen verteilen wollte... Nach einer nochmaligen Anfrage entschied sie sich jedoch für diese Teilzeitaufgabe, die sie heute sehr gerne ausübt. «Ich lerne täglich Leute kennen, bin bei jedem Wetter an der frischen Luft, habe viel Bewegung und kann meine Zeit selber einteilen...».

An sechs Tagen pro Woche, zu unregelmässigen Zeiten, macht Margot Schweizer ihre Kontrollgänge. Ihre Augen sind dabei auf geparkte Fahrzeuge, Parkscheiben, Parkuhren usw. gerichtet. «Für mich ist es eine Arbeit wie jede andere.» Wichtig sei ihr, alle Leute, ob klein oder gross, ob jung oder alt,

Steckbrief

Margot Schweizer ist Mutter von drei erwachsenen Kindern (Peter 1970, Margot 1971, Daniel 1973) und seit 1993 verwitwet. Vor 30 Jahren zog sie mit ihrem Mann in ihr heutiges Zuhause in Teufen. Als Bauerntochter wuchs sie in Pfyng TG, Schwellbrunn und Herisau auf; sie ist Bürgerin von Hundwil. Fünf Mädchen und zwei Buben zählte ihre Ursprungsfamilie. Daheim hätten sie viel gearbeitet und auch gesungen. Am liebsten sei sie jeweils im Stall gewesen.

genau gleich zu behandeln. Entgegen manchmal gehörter Vermutungen erhalte sie keinerlei Provisionen, sondern sei im normalen Stundenlohn angestellt. So habe sie keinerlei Anreize, Bussen zu verteilen oder gar «abzupassen». Sie mache ihre Routinegänge ohne Wenn und Aber. Verhandeln wolle sie auch nicht, denn die Regeln seien klar. Und wenn es jemand etwas nachhaltig versuche, dann sage sie: «Sorry, ich muss jetzt weitermachen...!»

Margot Schweizer betont ausdrücklich, dass die grosse Mehrheit der Betroffenen, trotz offensichtlicher Verärgerung, anständig und nett bleiben. Einige Teufnerinnen und Teufner erinnern sich vermutlich, dass Margot Schweizer ausserdem einige Jahre für die Grüngutannahme im Bächli tätig war.

Lastwagen und Schwyzer Örgeli...

Angesprochen darauf, was sie am liebsten mache, überziehen sich ihre Augen mit einem feuchten Hauch. «Schon mit 16 Jahren hatte ich einen Jugendtraum: Lastwagen fahren.» Trotzdem arbeitete sie zuerst im Hotelfach in Schwellbrunn, denn «Lastwagen fahren, das macht ein Mädchen doch nicht!». Später heiratete sie und die Kinder füllten den Alltag aus.

Im Alter von 43 Jahren fand Margot Schweizer durch ihren Sohn Peter, der LKW-Fahrer wurde, zurück zu ihrem Mädchentraum. Mutig entschied sie, Fahrstunden zu nehmen und absolvierte erfolgreich die LKW-Fahrprüfung. Sie sei wirklich, auch heute noch, «angefressen» vom Lastwagenfahren. Zuerst sei sie mit ihrem Sohn, der bei Studach in Teufen arbeitete, immer wieder mitgefahren. Dann fuhr sie aushilfsweise bei Pius Gschwend (Altstätten) für

Margot Schweizer wohnt seit 30 Jahren in Teufen. Foto: SZ

den Paketdienst der Schweizer Post. Bilder und Modelle von grossen Brummis im Wohnzimmer erklären sich von selbst. «Ich muss heute noch jeden Lastwagen anschauen. Sogar wenn ich am Bussen schreiben bin, schaue ich auf... Diese Zeit nehme ich mir.»

Beim Essen des selbstgebackenen Schokoladenkuchens verrät die aktive Frau einige weitere Aktivitäten. Viel Aufmerksamkeit und Liebe schenkt sie ihren vier Grosskindern. Vor ein paar Jahren hat sie angefangen, Schwyzer Örgeli zu spielen. Und sie geht sehr gerne an «Stobete», pflegt die Gemütlichkeit und das Zusammensein mit anderen Menschen.

Zum Schluss drückt mir die engagierte Mutter und Grossmutter je ein Glas Tannenschössli- und Maienblumen-«Honig» für meine beiden Buben in die Hände.

Künftig werde ich mich beim Erhalt einer Busse gar nicht mehr oder allenfalls über mein eigenes Verhalten ärgern... ■

Erfolgreiche Teufner Schützen am «Kantonalen»

Am 11. Ausserrhoder Kantonschützenfest schossen in Teufen gegen 900 Schützen um die Kranzauszeichnung.

Von den insgesamt 10'000 Schützen, die sich am 11. Appenzell Ausserrhoder Kantonschützenfest beteiligten, schossen auch fast 900 in Teufen um die begehrte Kranzauszeichnung. Dank herrlichem Sommerwetter wurde das Schützenfest zu einem grossen Erfolg.

Reibungsloser Schiessbetrieb

Standchef *Walter Kamm* zeigte sich erfreut über den Verlauf des «Kantonalen» im Schützenstand von Teufen. So konnte den Schützen aus der ganzen Schweiz ein vorbildlich organisiertes Fest angeboten werden. Für den ehemaligen Verkehrschef der Kantonspolizei gab es einiges zu tun. Bereits

Im Teufner Schützenstand halfen rund 80 jugendliche Warner mit, einen reibungslosen Schiessbetrieb zu gewährleisten. Fotos: PF

im Sommer 2005 rekrutierte er das Hilfspersonal, erstellte danach die Einsatzpläne, war verantwortlich für die Instruktion der rund achtzig Warnerkinder sowie für einen reibungslosen Schiessbetrieb während des Festes. Schützenwirtin *Heidi Weishaupt* sorgte mit ihren Helferinnen dafür, dass alle Beteiligten mit Essen und Trinken versorgt wurden.

Gloor auch kantonaler Festsieger

Ein besonderes Auge richteten die Teufner auf «ihren» Eidgenössischen Schützenkönig von Frauenfeld über 25 m, *Paddy Gloor*. Als Fünfter nach dem Ausstich qualifizierte er sich mit 360 Punkten für den Final der be-

sten fünf Schützen. Am Schluss gewann er glücklich, aber verdient seinen ersten Kantonalfestesieg. – Über 50 m belegte der Teufner *Jean Sacchet* den 6. Rang. *Walter Rechsteiner* qualifizierte sich als einziger Teufner über 300 m für den Ausstich.

Bei den Junioren über 25 m belegte *Andreas Gerner*, Niederteufen, den ausgezeichneten dritten Rang. Der 16-jährige Teufner feierte erstmals einen grossen Erfolg, obwohl er sich erst seit kurzem aktiv dem Pistolenschiessen widmet. Nach verhaltenem Start im Finaldurchgang erkämpfte er sich schliesslich noch einen Podestplatz. PF

Alle Resultate finden sich unter www.arksf.ch ■

Platzchef Walter Kamm.

Das bewährte Helferteam mit Peter Gähler und Albert Ulmann (vorne) sowie Walter Mösli und Gianni Escher (hinten).

Verdienter Sieger bei den Pistolenschützen wurde Paddy Gloor (links); Dritter bei den Junioren wurde Andreas Gerner.

Die Zeit des Luftschlösser- und Sandburgenbauens ist vorbei. Schule oder Lehre haben uns wieder voll im Griff. Doch die nächsten Ferien kommen bestimmt. Wir wünschen Euch ein erfreuliches «Dazwischen»! m.s./c.c.

Technorama: Experimentieren mit Spass

Kein Ass in Physik und Technik? Macht nichts! Auch wenn die naturwissenschaftlichen Fächer nicht gerade zu deinen Paradiesdisziplinen zählen, du wirst deinen Spass haben im Technorama, denn Wissenschaft kann richtig faszinierend sein!

Es macht Spass, die Natur-Phänomene näher kennen zu lernen. Was es dort zu entdecken, zu bestaunen und zu begreifen gibt, ist bombastisch! An rund 500 interaktiven Experimenten kann man selbst schalten und so manchen überraschenden Effekt auslösen. Auch gibt es verschiedene Shows

und Vorführungen zum Mitmachen. Die populärsten sind:

- **Hochspannungs-Show:** Da stehen dir bei über 500'000 Volt garantiert die Haare zu Berge!
- **Gas-Show:** Erlebe die Gase – klirrend, kalt, hoch explosiv und feurig! Chemie und Physik – für einmal ohrenbetäubend schön!
- **Ausserdem:** Laser-Kiosk, Supraleitung, Coriolis-Karussell, Ozonloch und Treibhaus-effekt.

Zudem gibt es noch ein *Jugendlabor*. Dieses ist vormittags für angemeldete Grup-

pen reserviert, aber ab 12 Uhr für alle Besucher geöffnet. Sehr interessant z.B. das *Küchenlabor*, wo man u.a. erfährt, was hinter all den Lebensmittelekklamationen wahrhaftig an Chemie und Bio steckt. Oder die im *Jugendlabor* stattfindenden Workshops: Stelle selber Schokolade, Speiseeis, Kosmetik oder Kaleidoskope her!

Wann diese Workshops stattfinden, erfährst du unter www.technorama.ch oder auf Anfrage (052 244 08 44). Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr.

4-US ■

Gegen die Lust des Rauchens

Glaubst du, dass es wahr ist, dass:

- 50% der Jugendlichen, die zwischen 12 und 14 zu rauchen anfangen, bereits schon im Alter zwischen 30 und 40 an Lungenkrebs erkranken, weil ihre Lungen bereits im Wachstum beschädigt wurden?
- jemand, der ein Päckli pro Tag raucht, im Jahr über 2'000 Franken die Luft hinauspafft? (Dafür bekommt man: vier ipod oder

ein Superlaptop, ein neues Mofa, 20 Fahrstunden plus Fahrprüfung, 50 CD – oder man muss als Lehrling mit einem Monatsgehalt von 650 Franken drei Monate dafür arbeiten.)

- Nikotin ein höheres Suchtpotential aufweist als Heroin?
- nur 1 von 100 Rauchern es schafft, wirklich und für immer damit aufzuhören?
- in nur einer Zigarette 50 verschiedene krebserregende Stoffe sind?
- sich das Krebsrisiko schon bei einer Zigarette pro Tag verdreifacht?

Wenn du nur die Hälfte glaubst, wie kannst du überhaupt anfangen, zu rauchen?

Übrigens: In einem Joint hat es fünf mal mehr Teer sowie krebserregende Substanzen als in einer Zigarette... ■

Buchstabensalat

Bei den folgenden Wörtern sollst du die Buchstaben so umlegen, dass daraus je ein neues Wort entsteht. Lass dir dabei von den Hinweisen rechts auf die Sprünge helfen. – Beispiel:

Lenz gilt nie = Intelligenz Denkfähigkeit

- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | Belag | Besteck |
| 2 | Mal gen | Defizit |
| 3 | Po mahnt | Erscheinung |
| 4 | Esst Akte | Behälter |

Auflösung in der Oktober-Ausgabe. ■

Umwelt-Tipp

Lass deine elektronischen Geräte nachts nicht auf «standby», sondern schalte sie ganz aus! Das spart Strom und kommt der Umwelt und vor allem deiner Gesundheit zugute. ■

Webnews

Vorschau für die neuesten Filme im Kino:
www.uipfilm.ch

Probleme/Fragen betr. Alkohol/Drogen:
www.suchtknacker.ch

Allgemeine Lebensfragen:
www.tschau.ch

Was läuft in St. Gallen
www.exciteevents.ch

Der Juli war ein super Badimonat

Die daheim gebliebenen Tüüfner Kinder und Erwachsenen konnten die heissen Julitage in der Badi geniessen. Nach Auskunft von Bademeister *Albert Müller* verzeichnete die Badi bis Mitte Juni einen eher schlechten Start, wurde dann aber bis Ende Juli täglich von 700 bis 1000 Personen besucht. Seit dem 1. August meint es Petrus schlecht mit den Wasserratten. Obwohl die Wasserwerte noch um die 22 Grad betragen, finden nur noch 8 bis 10 Personen pro Tag den Weg in die Badi. – Das Teufner Freibad wird voraussichtlich am Bettag ihre Tore schliessen.

Foto: ML ■

Heisse Rhythmen am Tüfner Sommerfest

Rythmus und Blues von Besten prägten das zweite Sommerfest, zu dem die Organisatoren *Andy Sutter* und *Peter Fontana* am 26. August ins Zeughaus eingeladen hatten. Obwohl die Nacht draussen nicht gerade sommerlich lau war, liessen sich rund 300 Besucher/-innen von der St. Galler Band *Tears for Beers* tüchtig einheizen. Vom Posthalter bis zum Freak zeigten sich alle beeindruckt vom Sound der Band und von der Stimme des Sängers *Bobby Fischer* (Fotos). Ab Mitternacht unterhielt die Herisauer Band *Disconnect* mit Sängerin *Amelia*. «Good food» und «cool drinks» rundeten den wiederholenswerten Anlass ab.

Foto: GL ■

Verregneter Alpbesuch

Rund 50 Interessierte folgten am 13. August der Einladung der *Landi Teufen* zum Besuch der Alpen Fildi und Unterstetten über Urnäsch. Trotz regnerischen Wetters wurde der Ausflug für alle Beteiligten zu einem Erlebnis.

Nach einer gemeinsamen Autofahrt zur *Alp Fildi*, wo Landi-Mitglied und Alpbesitzer *Walter Tanner* Wissenswertes über seine Alp zu erzählen wusste, führte ein Spaziergang zur *Alp Unterstetten*, die im Besitz der Land- und alpwirtschaftlichen Genossenschaft Teufen ist. Speis' und Trank sowie sennische Gemütlichkeit im gemütlichen Alpstall liessen das garstige Wetter vergessen.

Foto: GL ■

Das neue Leiterinnen-Trio (von links): Greti Stadelmann, Marianne Elliker (seit 1988) und Rita Harzenmoser. – Erika Brülisauer (links) und Brigitte Bernhardsgrütter traten zurück. Fotos: EP

Senioren-Turnen: Zwei neue Leiterinnen

Rita Harzenmoser und Greti Stadelmann lösten Erika Brülisauer und Brigitte Bernhardsgrütter ab.

Am Mittwochmorgen in der Landhaus-Turnhalle. Eine stattliche Schar Turnerinnen steht im Kreis und bewegt sich zu Lambada-Klängen. Unter den Anleitungen von *Marianne Elliker* werden in spielerischer Art Gleichgewichts-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen gemacht. Auch Ausdauer- und Krafttraining und natürlich das Spiel kommen nicht zu kurz. Ebenfalls wird in jeder Lektion das Gedächtnis trainiert. Die Frauen sind sehr konzentriert, die Atmosphäre ist entspannt und man spürt, dass sich alle wohl fühlen. Marianne Elliker ist überzeugt, dass ihre Seniorinnen und die beiden Senioren von den Turnstunden profitieren.

Leiterinnenwechsel

Die Pro Senectute bietet Ausbildungslehrgänge für Seniorenturnleiterinnen an. *Rita Harzenmoser* und *Greti Stadelmann* haben diese Kurse besucht und bilden seit dem Frühling zusammen mit *Marianne Elliker*, die seit 1988 dabei ist, das neue Leiterinnen-Trio. Greti Stadelmann hat zusätzlich

eine Ausbildung als Gedächtnis-Trainerin vorzuweisen. Die beiden Turngruppen mussten sich verabschieden von *Brigitte Bernhardsgrütter* (seit 2001) und *Erika Brülisauer*, die während vielen Jahren mit Humor und Einfühlungsvermögen die Turnstunden leitete.

Die Geselligkeit ist wichtig

Sport macht nicht nur mehr Spass, wenn er in einer Gruppe betrieben wird, er verhindert auch die Vereinsamung, denn es bietet sich Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Dies bestätigt *Hilde Graf*, eine der treuen Turnerinnen: «Ich möchte diese wöchentlichen Lektionen nicht missen, die Bewe-

gung tut mir gut, und das anschliessende Plauderstündchen im 'Koller' ist jeweils sehr gemütlich.» Der Geselligkeit dient auch der jährliche gemeinsame Ausflug im August.

Man ist nie zu alt, um noch etwas für sich selbst zu tun und auch um etwas Neues kennen zu lernen. Deshalb werden Männer und Frauen ermuntert, eine Schnupperlektion zu besuchen mit dem Ziel, durch Bewegung, Spiel und Spass, die Spannkraft und geistige wie auch körperliche Beweglichkeit zu erhalten, nach dem Motto «Das Leben lässt sich um keinen Tag verlängern, aber jeder Tag lässt sich neu erleben!»

Erika Preisig ■

Die fröhliche Mittwoch-Gruppe des Seniorenturnens.

Lust, mitzumachen?

Dienstags 9.40–10.40 Uhr in der Turnhalle Niederteufen;

Mittwochs 9.40–10.30 Uhr in der Sporthalle Landhaus (Haupteingang)

Kosten: pro Lektion 4 Franken. Eine Schnupperlektion ist gratis.

Im Gedenken

Marta Lingg

18. 5. 1915 – 10. 6. 2006

Marta Lingg wuchs zusammen mit ihren neun Geschwistern in einer Käserei in Abtwil auf, wo sie eine schöne Kindheit erlebte. In einem Kloster in Belgien lernte sie Französisch und Haushaltsführung. Danach machte sie in Genf eine Ausbildung in Kleinkinderpflege. Anschliessend übernahm sie die Betreuung ihrer Nichte Toni, der Tochter ihrer Schwester Lina Sutter. Ebenso wurde sie in der Praxis ihres Schwagers Ernest Sutter in St. Gallen gebraucht. Marta Lingg lebte mit der Familie ihrer Schwester zusammen in St. Gallen und im Sommer auch im «Wiedehorn» in Neukirch-Egnach. Nebst Reisen nach Europa, Asien und Amerika besuchte Marta Lingg nach dem 2. Weltkrieg auch ihre Geschwister, Nichten und Neffen in USA und Kanada. Nach dem Tod ihrer Schwester Lina zog Marta Lingg zusammen mit ihrer Nichte Toni nach Teufen. Im Winter zogen sie

es vor, bei Verwandten in Florida und in Mexiko zu leben. 1998 starb ihre Nichte Toni nach langer Invaliderität. Marta Lingg war zum ersten Mal in ihrem Leben ohne Aufgabe. Eine riesige Lücke entstand. Dazu kam, dass sie plötzlich selbst von allerlei Gebrechen geplagt wurde. Im Dezember 1998 erfolgte der Umzug in den «Lindenhügel». Mit bewundernswerter Ausdauer hat sie sich jeweils wieder aufgefangen. Am 10. Juni ist sie von ihren Altersbeschwerden erlöst worden.

Marlis Schaeppi ■

Frieda Knöpfler

28. 7. 1914 – 26. 6. 2006

Die Gratulation zu ihrem 93. Geburtstag in der «Tüüfner Poscht» erlebte Frieda Knöpfler leider nicht mehr. Ihre Kraft und ihr Lebenswille unterlagen ihren Altersbeschwerden. Sie durfte in den Jahren ihres Aufenthaltes im Alterszentrum Teufen eine vorzügliche Pflege und liebevolle Zuwendung erfahren, wofür sie im-

mer sehr dankbar war. Frieda Knöpfler war eine willensstarke und gutherzige Frau. Die Umstände zwangen sie, in späten Jahren ihren Lebensweg alleine zu meistern. Sie lebte ein einfaches, bescheidenes Leben. Wo Hilfe gebraucht wurde, konnte man jederzeit auf sie zählen. Sie ging auf die Menschen zu und nahm Anteil an deren Sorgen und Freuden. So werden wir Frieda Knöpfler in dankbarer Erinnerung behalten. L.Z. ■

Jakob («Jacky») Maurer

15. 5. 1932 – 26. 6. 2006

Geboren und aufgewachsen ist Jakob Maurer in Uzwil. Bei der Firma Bühler erlernte er den Beruf des Werkzeugmechanikers. Nach der Lehre zog es ihn nach Zürich zur Firma NCR, der er 40 Jahre bis zu seiner Pensionierung die Treue hielt. In diesen Jahren wurde er Experte für Buchungsmaschinen, zunächst als Mechaniker, dann als Elektroniker und schliesslich war er verantwortlich für die Zweigstelle der NCR St. Gallen mit 30 Mitarbeitern. 1960 heiratete er Stefanie Hofer und im gleichen Jahr zogen sie zusammen nach Nieder-teufen. Seither wohnten sie in derselben Wohnung vis-à-vis des Schulhauses Nieder-teufen. 1963 wurde ihnen der Sohn Reto geschenkt. Mit 61 Jahren erlitt Jakob Maurer einen ersten Hirnschlag, während er in Bali in den Ferien weilte. Lange Jahre pflegte ihn seine Gattin Stefanie. Die letzten Jahre lebte er im Alterszentrum Teufen, wo er die liebevolle Pflege sehr schätzte. Am 26. Juni durfte er ruhig einschlafen. B.F. ■

Helena Koller-Hersche

22. 6. 1912 – 13. 7. 2006

Helena Koller erblickte in Gais das Licht der Welt. Als Jüngste von fünf Schwestern und einem Bruder verbrachte sie eine glückliche, wohlbehütete Jugend. Im

Internat in Estavayer-le-Lac hatte Helena grosses Heimweh und war froh, nach 1 1/2 Jahren wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen. Eine Lehre war ihr nicht vergönnt, weil es zuhause in der Käserei genug Arbeit gab. 1937 heirateten Helena und Otto. Drei Kinder stammen aus dieser Ehe, zwei Söhne und eine Tochter. Nach zahlreichen Umzügen kam die Familie nach Chur. 1971 starb ihr Mann nach einer schweren Krankheit. Nach einem Spitalaufenthalt 1999 wurde das Alterszentrum Teufen ihr letztes Zuhause. Geistig frisch musste sie lange Jahre im Rollstuhl verbringen. Sie freute sich über Besuche von Verwandten und Bekannten und genoss die Jassnachmittage mit Frauen aus dem Dorf. Ein Unfall führte kurz vor ihrem 94. Geburtstag zum Tode. H.S. ■

Erika Roduner-Stäheli

18. 6. 1915 – 22. 7. 2006

Erika Roduner wurde als zehntes Kind von Konrad Stäheli und Elise geb. Bossart in St. Gallen geboren. Sie lebte seit ihrer Heirat 1938 im Haus Montana in Teufen, wo auch ihre drei Töchter zur Welt kamen. Der grosse Garten, die Pflanzen und Tiere bereiteten ihr viel Freude. Neben der Arbeit brachten ihr Basteln, Gestalten und Handarbeiten grosse Befriedigung. Gerne verschenkte sie ihre Produkte oder sie wurden am Bazar verkauft. 1993 erlitt ihr Mann einen Herzstillstand. Aufopferungsvoll pflegte sie ihn bis zu seinem Tod 1997.

Ihr Haus, ihre Nachbarn und Freunde bedeuteten ihr viel. So war es ihr möglich, nach einem Rückenwirbelbruch dank der Hilfe von Ruedi Marty und den drei Töchtern nochmals für fünf Jahre in ihr Heim zurückzukehren. Ihren letzten Lebensabschnitt verbrachte sie im Alterszentrum Teufen, wo sie mit Liebe und Respekt gepflegt wurde. Die letzten Tage begleiteten sie die drei Töchter rund um die Uhr.

M.R. ■

Ökumenischer Gottesdienst in der Göbsi

Bei strahlendem Sommerwetter fand am 2. Juli der ökumenische Gottesdienst in der Göbsi statt. Die Pfarrherren Bruno Fürer (kath.) und Axel Fabian (evang.) sowie Sr. Christa Frey (evang.-meth.) befassten sich dabei mit Problemen in der Ehe. Die Harmoniemusik Teufen bereicherte den Anlass musikalisch. Im Schatten des von der Gemeinde aufgestellten Zeltes pflegten die zahlreich erschienenen Besucher/-innen über den Gottesdienst hinaus die sonntägliche Gemeinschaft. Foto: GL ■

Gratulationen im September

Ihren 91. Geburtstag feiert *Margrit Buchegger-Hächler* am 2. September. Bevor sie vor einem Jahr zu ihrer Tochter an die Bächlistrasse nach Teufen zog, wohnte sie lange Zeit in St. Gallen. Sie liest sehr gerne und geniesst die Stunden, wenn ihr Urgrosskind zu Besuch kommt. Nützlich macht sie sich auch immer noch im Haushalt ihrer Tochter. Ihr grosses Glück im Alter ist es, bei ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn zu Hause zu sein. Sie hat es dort sehr schön.

Gertrud Egli gratulieren wir am 6. September zu ihrem 80. Geburtstag. Sie ist auf dem Rechberg in Herisau aufgewachsen und zur Schule gegangen. Bei Landammann Ackermann half sie im Geschäft. Arbeit fand sie auch im Kantonsspital St. Gallen. Zuletzt war sie im «Fernblick», wo sie auch daheim war, in der Küche tätig. Frau Egli ist Mutter zweier Töchter, sechsfache Grossmutter und seit kurzem zweifache Urgrossmutter. Seit elf Jahren wohnt sie im Altersheim Bächli. Früher knüpfte sie Teppiche und Wandbehänge. Mit Stricken und Basteln vergehen die Nachmittage im «Bächli» wie im Fluge.

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir *Frieda Waldburger-Heierli*

am 8. September. Sie wohnt im unteren Hörli. Als Gaiser Bürgerin wurde sie in Teufen geboren. Im Schlättli in Nieder-teufen lebte sie bis zur 6. Klasse. 1944 heiratete die Jubilarin und wurde Mutter von drei Söhnen, welche alle in Teufen wohnhaft sind. Zu ihren Söhnen und deren Familien pflegt sie einen herzlichen Kontakt. Sie ist siebenfache Gross- und zweifache Urgrossmutter. Frau Waldburger ist mit ihrer Gesundheit zufrieden und hat ihren Humor behalten.

Am 21. September feiert *Hugo Steinmann-Benz* seinen 80. Geburtstag. Vielleicht ist er einigen als Konzertkritiker der damaligen «Ostschweiz» in Erinnerung. Geboren ist unser Jubilar in Trimbach bei Olten. Sein Studium widmete er den Literatur- und Musikwissenschaften. 1960 heiratete er Alice Benz in Bremgarten AG und zusammen zogen sie zwei Töchter gross. Heute ist er zweifacher Grossvater. In St. Gallen war er an der Kantonsschule während 31 Jahren als Deutschlehrer tätig. Seit fünf Jahren wohnen Steinmanns in Teufen in der Ebni 10.

Unser ältester Jubilar im September lebt in Sargans bei seiner Tochter Meta Zanotti, nachdem seine geliebte Frau am 15. Juni

Gemütlicher SVP-Brunch im Zugenhaus

Bereits zum 11. Male hatte die SVP Teufen am 13. August zum «Puurezmorge» auf dem Bauernhof von *Silvia* und *Walter Nef* eingeladen. Trotz Regenwetter fanden sich gegen 50 Besucherinnen und Besucher in der gastlich eingerichteten Scheune ein. Erwachsene und Kinder genossen das währschafte Fühstücks- und später das verführerische Dessertbuffet. Neben dem Kulinarischen stand die Geselligkeit im Mittelpunkt des traditionellen Anlasses im Zugenhaus. Foto: GL ■

2002 verstorben ist. Es ist *Hans Frischknecht-Boppart*. Er wird am 26. September 97 Jahre. Sein Alter macht ihm leider immer mehr zu schaffen. Trotzdem ist sein Geist wach und er hat immer noch Freude am Jassen. Unser Jubilar ist in Trogen zusammen mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Schon mit neun Jahren wurde er Mutterwaise, weshalb ihm später seine eigene

intakte Familie besonders am Herzen lag. 1934 heiratete er und wurde Vater von zwei Töchtern. Eher aussergewöhnlich ist, dass Herr Frischknecht von seinen beiden Töchtern Ursula Conrad und Meta Zanotti rund um die Uhr betreut wird. Seine beiden Töchter pflegen ein überaus herzliches Verhältnis zu ihrem Vater.

Marlis Schaeppi ■

Zum Gedenken

Fortsetzung von Seite 38

Trudi Vetsch-Tobler

28. 7. 1932 – 14. 6. 2006

Trudi Lina Vetsch wuchs als Adoptivkind in Teufen auf. Ihre Ferien verbrachte sie jedes Mal bei einer Bauernfamilie in Sulz-Rickenbach in der Nähe von Winterthur. Sie war immer gern dort, weil sie auf diese Weise «Gspanen» hatte. Nach Schulschluss arbeitete Trudi Vetsch im Hotel Linde in Teufen. Im Anschluss an die Konfirmation liess sie sich während zweieinhalb Jahren zur Damenschneiderin ausbilden. Danach

war sie privat als Störnählerin vorab in St. Gallen tätig. Eine ihrer Auftraggeberinnen war die Tanzschule Benteli am Rosenberg. Während fünf Jahren führte Trudi Vetsch ein Nähatelier in Teufen. Bevor sie 1960 mit 28 Jahren heiratete, fand sie eine Anstellung bei der Stickereifirma Oertli in Teufen, wo auch ihr Vater arbeitete. Oft fuhr sie mit ihm auf dem Töff zur Arbeit. 1961, 1962, 1964, 1968 und 1969 kamen ihre fünf Buben zur Welt. Bis zur dritten Geburt lebte die Familie im Obertobel in einem alten Haus. Sie hatten kein fließendes Wasser. Zum Kochen gab es ein Holzherdli. Auf dem Holzofen stand ein Wäschehafen. Darin wurden die Kleider gesot-

ten. Alle Besorgungen mussten zu Fuss zurückgelegt werden. In der nahegelegenen «Waldegg» arbeitete Trudi Vetsch ab Sommer 1967. Ihr Mann weilte in dieser Zeit bei den Buben. Trudi Vetsch hatte gern Leute um sich. Es waren harte, aber schöne 34 Jahre dort. Als Vater Dörig 1967 verstarb, zählte ihre Arbeitskraft um so mehr. Diese herzliche Beziehung zur Wirtfamilie hatte Bestand und für Klaus Dörig war Trudi Vetsch wie eine zweite Mutter. Am Heiligabend 1983 verstarb ihr Mann mit erst 51 Jahren an einer Lungenembolie, nachdem er von der Leiter gestürzt war. Ein Glücksfall in dieser schweren Zeit war für sie die «Waldegg», wo sie weiterhin ih-

ren Lebensunterhalt verdienen konnte. Dort hatte sie ihre Leute, die sie kannte. Mit fünf Buben im Alter von 14 bis 22 Jahren trug sie ihr Schicksal bewundernswert. Erst viel später – nach Jahren harter Arbeit – konnte sie sich eine Reise zu einer Schulfreundin nach Australien und mit einer Freundin nach Norwegen leisten. Vor drei Jahren erkrankte Trudi Vetsch. Sie liebte es, um Freunde herum zu sein. So sah man sie regelmässig mit «ihren» Frauen am Dienstag im «Koller», am Freitagnachmittag im «Spörri», am Samstagmorgen zum Kafi im «Gemsli» und bis vor zwei Jahren am Montag auch zum «Schiebere» im «Anker».

Marlis Schaeppi ■

Cevi: In 80 Tagen um die Welt

Vom 8.–15. Juli reisten die Jungschärler des Cevi Teufen (Bild) in ihrem Sommerlager in Neu St. Johann rund um die Welt. In verschiedenen Spielen, Wanderungen und sportlichen Aktivitäten erlebten die Kinder spannende Lagertage an der Seite von Phileas Fogg und seinen Gefährten.

Neben den Ferienlagern trifft sich die Cevi-Jungschärler jeweils am Samstagmittag in Teufen. Mädchen und Buben ab sie-

ben Jahren schätzen es, unter sich zu sein. Die Leiterinnen und Leiter sind sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereitet und werden von Fachleuten unterstützt und begleitet.

Die Cevi gehört zu den beiden grossen internationalen Bewegungen YWCA und YMCA, den Christlichen Vereinen Junger Frauen und Männer. Der Cevi ist eine überkonfessionelle Bewegung und steht allen Menschen offen, unabhängig von ihrem kirchlichen Hintergrund. *mw.*

Samstag, 23. September, 14–17 Uhr; Besammlungsort: Post Teufen. Infos: Martin Winkelmann v/o Calmo (071 333 59 90); www.cevi-teufen.ch ■

Kurse und Seminare im «Fernblick»

September

1.– 3.: LaboRio 21 – Reise des Erwachens; mit Mona Lutz, Stephan-Samuel Gyger und Team.

6.: Kontemplation am Mittwoch.

6.-9.: Wahrnehmen was ist – Annehmen was ist: mit Bruno Wiederkehr.

9.: Lichtheilung als Weg zum Frieden; mit Theres Bleisch und Margrit Wenk-Schlegel.

10.: Tag der offenen Tür «20 Jahre Fernblick».

13.: Kontemplation am Mittwochabend.

15.-17.: Hoffnung braucht neue Wege; mit Hildegard Schmittfull, Beatrix Jessberger, Barbara Walser und Ursula Baumgartner.

20.: Kontemplation am Mittwoch.

22.–24.: Klang – Rhythmus – Wort; mit Monika Renz und Charles Megert.

27.: Kontemplation am Mittwoch.

29.: Ritual Herbst-Tagundnachtgleiche; mit Irmgard Schmid-Fäh, Hildegard Schmittfull, Lilly Mettler und Erna Hug. *pd.* ■

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 1. September, 14 Uhr, im Zwingli-saal, Pfarrer Axel Fabian.

Kontaktzmittag: Freitag, 29. September, 12 Uhr, im Hotel Linde, An- bzw. Abmeldung bis Dienstagmittag (071 333 13 11).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 5. September, 9 Uhr, im Pfarrzentrum Stofel mit einem Vortrag zum Thema «Die schweizerische Paketpost, Funktion der Paketbasis St. Gallen» mit Rolf Bollhalder, Teufen.

Seniorenferien: 23. bis 30. September in Locarno-Monti mit Diakon Bruno Ammann. *pd.* ■

Fahrdienst für Gottesdienste

Möchten Sie gerne einen Gottesdienst in der Evang. Kirche mitfeiern, aber der Weg dahin ist Ihnen zu beschwerlich? Dann melden Sie sich bitte bis Donnerstagmittag, 11 Uhr, bei unserer Sekretärin Mägi Schmidt (Telefon 071 333 13 11). Sie wird dafür besorgt sein, dass jemand Sie abholt und danach wieder nach Hause bringt. *pd.* ■

Appenzeller Musik kennt keine Grenzen

Schon im vorletzten Jahrhundert begann die musikalische Entwicklung zur heutigen Appenzeller Musik. Die Musikanten waren offen für Unbekanntes und haben viel experimentiert. So entstand in beiden Halbkantonen gemeinsam unser eigenständiger Musikstil.

Als Kreditberater für Ausserrhoden gibt es für mich auch heute keine Grenzen – weder bei der Kundenberatung, noch beim Musizieren.

Urs Büchel, Kreditberater AR und Hobby-Musiker

 Appenzeller Kantonalbank

Wir tun etwas für Sie.

Hochzeitsglocken: Herzliche Glückwünsche

Monika und Rolf Nef-Hess

Trauung: Zivil am 2. Juni, kirchlich am 8. Juli (Evang. Kirche Teufen)

Fest: Zeughaus / Restaurant Waldegg Teufen

Flitterwochen: Hawaii

Kennengelernt: im Turnverein Teufen

Aufgewachsen: Monika in Rorschach, Rolf in Teufen

Wohnhaft: am schönsten Flecken in Teufen (Zugenhaus 562)

Berufe: Monika ist Oberstufenlehrerin an der Kantonsschule Trogen, Rolf ist Inhaber der Elektro Nef AG

Hobbies: Monika wandert fürs Leben gern, leitet die Geräteriege Teufen und betätigt sich selber sportlich im TVT. Rolf experimentiert gerne mit dem Grill und spielt Gitarre und Pedal steel guitar.

Notiert: MS ■

Daniel und Janine Haltiner-Bächtiger

Trauung: 22. Juli in der Kapelle im Riet

Fest: Apéro auf dem Hohen Hirschberg, Nachtessen im «Scheitlinbüchel», St. Gallen

Flitterwochen: Gomera (Kanarische Insel)

Kennengelernt: über eine gemeinsame Kollegin beim Biken

Aufgewachsen: beide St. Gallen

Wohnhaft: St. Georgen, St. Gallen

Berufe: Daniel ist Leiter Fabrikationsinsel Spühl AG, Janine ist Lehrerin und Schulleiterin in Teufen

Hobbies: Biken, Wandern, Volleyball, Lesen, mit Freunden zusammen sein.

Notiert: MS ■

Mehr Kurse im «Ruum»

Bislang boten *Erika Böni* und *Kate Baur* arabischen Tanz und Tai Chi Quan im «Ruum» an der Rütihofstrasse 1 in Niederteufen an. Neu unterrichtet *Maja Binder-nagel* Kindertanz, *Christa Würmli* Stimme, Tanz und Rhythmus und die Hebamme *Daniela Wiesendanger* bietet Geburtsvorbereitungskurse an. *pd.*

Infos über das Angebot im «Ruum» plus Daten für Schnupperstunden finden Sie unter www.baladi.ch/ruum oder Tel. 076 325 88 80. ■

Velopflegekurs für Kinder

Die Frauengemeinschaft Teufen/Bühler (FG) veranstaltet einen Velopflege- und -pannenkurs für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Dieser findet am Mittwoch, 7. September, von 14 bis ca. 15.30 Uhr bei Stefan Frick, Speicherstr. 7a, statt. Stefan Frick schaut mit euch zusammen eure Velos an, beantwortet Fragen und gibt viele praktische Tipps. Ihr könnt kleinere Reparaturen auch gleich selber erledigen. Bei schlechtem

Wetter findet der Kurs am Mittwoch, 13. September, statt. Mitbringen: das eigene Velo. *pd.*

Information/Anmeldung sofort bei Eliane Schuler (071 333 43 33). ■

...und für Erwachsene

Am Donnerstag, 19. September von 19.30 bis ca. 21.30 zeigt Stefan Frick, wie ein Pneu oder Schlauch gewechselt wird, wie eine Speiche ersetzt wird und was man mit der Schaltung anstellen kann. Auch sonst lernen wir noch viele praktische Tipps. Alle Fragen werden kompetent beantwortet. Auf Wunsch wird der Kurs der FG Teufen/Bühler an einem zweiten Abend weitergeführt. *pd.*

Kosten: 20 Franken bei 8, 25 Franken bei 6 Teilnehmenden; eigenes Velo mitbringen. Information und Anmeldung bis 5. September bei Eliane Schuler (071 333 43 33). ■

Abenteuer-Bike-Tour

Am Samstag, 9. September, von 11 bis ca. 17 Uhr führt die FG Teufen/Bühler unter der Leitung

von Monika Grämiger eine Abenteuer-Bike-Tour für Kinder ab 9 Jahren (3. Klasse) durch. An diesem Samstag erlebt ihr mit eurem Mountainbike eine ausgiebige Tour, die zu einem abenteuerlichen Grillplatz führt, wo ihr euch für den Heimweg stärken könnt. Mitnehmen: eigenes Velo, Velohelm, Picknick, Ersatzkleider und Handtuch. Für den Transport des Picknicks an den Grillplatz ist gesorgt. Treffpunkt: 9. September, 11 Uhr, Turnhalle Niederteufen. *pd.*

Information und Anmeldung bis 6. September bei Gabi Buck, (Telefon 071 333 22 24). ■

Vollmondwanderung zum Sealpsee

Am 7. September lädt die FG Teufen/Bühler zu einer Vollmondwanderung ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Bahnhof Wasserauen. Gemeinsam wird in der Abendsonne zum Sealpsee hinauf gestiegen. Die Wanderung findet nur bei schönem Wetter statt. Nach einem gemütlichen

Beisammensein im Restaurant Forelle wandern wir im Schein des Vollmondes zurück nach Wasserauen. Mitnehmen: Wanderschuhe, Taschenlampe. Kosten: Essen und Getränke müssen selber bezahlt werden. Auf Wunsch werden auch Fahrgelegenheiten organisiert. *pd.*

Information und Anmeldung bis 5. September bei Nicole Weibel (Telefon: 071 333 29 44). ■

Gesunde Ernährung

«Salat, Gemüse, Fleisch – nein danke, Mami!» Dieser Kursabend der FG Teufen/Bühler richtet sich an Eltern gesunder Kinder jeden Alters, die bestimmte Nahrungsmittel ablehnen oder sogar verweigern. Am Donnerstag, 14. September, von 20–22 Uhr gibt *Monika Oberholzer* (dipl. Ernährungscoach) im Pfarreizentrum Stofel viele Tipps zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens. *pd.*

Kosten: 20 Franken; Information und Anmeldung bis 7. September bei Eliane Schuler (071 333 43 33). ■

Wussten Sie schon...?

Zum 1. Januar 2006 trat das revidierte Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Kraft. Dieses regelt die finanziellen Auswirkungen einer Kündigung neu. **Sie haben nun die Freiheit einer Neuorientierung ohne Nachteile.** Nutzen Sie Ihre Chance.

Unzufrieden mit einer Schadenerledigung oder planen Sie einen Fahrzeugwechsel? Im Schadenfall - ausgenommen Totalschaden - können Sie Ihre Versicherung ohne Prämienverlust kündigen. Ein Fahrzeugwechsel bietet Ihnen die Möglichkeit, auch gleich die Versicherungsgesellschaft zu wechseln. **Einer Vergleichsofferte der Allianz Suisse steht nichts mehr im Wege.**

Mirko Manser
Verkaufsleiter, Finanzberater
Tel. 071 313 92 46
mirko.manser@allianz-suisse.ch

Allianz Suisse
Generalagentur Philipp Sommer
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen
Tel. 071 313 92 92, Fax 071 313 92 93
www.allianz-suisse.ch/philipp.sommer

Allianz
Suisse

Damit Ihr Kind...

...in der Schule beim Lesen- und Schreibenlernen den klaren Durchblick hat.

 BRILLEHUS
T E U F E N

Kinderbrillen ab Fr. 200.00 (inkl. Gläser)

Fon 071 333 35 52 www.brille.ch

«Appenzell
Ausserrhoden
verliert 4,7 Mio.
Das trifft alle!»

Jakob Brunnschweiler,
Teufen
Landammann

**KOSA
INITIATIVE:
NEIN!**
24. September 2006

Appenzeller Komitee «Nein zur KOSA-Initiative», Postfach 180, 9104 Waldstatt, www.kosa.nein.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen / 9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- Gebäudereinigung
- Schädlingsbekämpfung
- Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

ob Sie ein **Hoch** oder **Tief**
haben?
wir
die erfahrenen **Baufachleute**
sind für Sie da!
zum beraten, mitplanen
und
helfen, dass alles rund läuft.
Und sehr wichtig zu wissen ist,
unsere Kundenmaurer
mit Wohnsitz in
St.Gallen – Herisau – Teufen
Bühler – Gais
sind für Not- und Schnelleinsätze
über Natel erreichbar

 071 313 48 50

sorgloser Bauen mit
Kaufmann

Zivilstand

Geburten

Aebli Marlon Dean, Sohn des Rauber Jürg und der Aebli Andrea Ursula, geb. 13. Juni in St. Gallen, wohnhaft in Teufen.

Muff Loris, Sohn des Muff Bruno Werner und der Muff geb. Mösli, Sandra, geb. 22. Juni in Herisau, wohnhaft in Teufen.

Vetsch Mia Isabella, geb. am 5. August in St. Gallen, Tochter des Diethelm Samuel und der Vetsch Janine, wohnhaft in Teufen.

Trauungen

Halter Silvan Adrian und Halter geb. *Gustafsson Linda Karolin*, 27. Mai in Schweden, er wohnhaft in Niederteufen, sie in Baden.

Schneider Marcel Ulrich und *Schneider geb. Schmid Claudia*, 14. Juli in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Jack Andreas und Jack geb. *Eggert Birte*, 10. August in Teufen, er wohnhaft in Niederteufen, sie wohnhaft in St. Gallen

Schmid Dominic und *Suter Schmid geb. Suter Yasmine Andrea Regula*, 4. August in Winterthur, er wohnhaft in Teufen, sie in Winterthur.

Todesfälle

Schneider geb. Steiger Brigitta, Teufen, geboren 1938, gestorben am 22. Juni in St. Gallen.

Knöpfler geb. Lehner Frieda, Teufen, geboren 1914, gestorben am 26. Juni in Teufen.

Maurer Jakob Gottfried, Niederteufen, geboren 1932, gestorben am 26. Juni in Teufen.

Koller geb. Hersche Helena, Teufen, geboren 1912, gestorben am 13. Juli in Heiden.

Okle geb. Eugster Bertha, Teufen, geboren 1919, gestorben am 17. Juli in Teufen.

Roduner geb. Stäheli Erika Margaretha, Teufen, geboren 1915, gestorben am 22. Juli in Teufen.

Zellweger Ernst Jakob, Teufen, geboren 1927, gestorben am 25. Juli in Teufen.

Keller geb. Du Bois Elsa Tilla Irène, Teufen, geboren 1916, gestorben am 25. Juli in Teufen.

Berger Fritz, Teufen, geb. 1923, gestorben am 27. Juli in St. Gallen. za.

Maria Sonderegger, Niederteufen: Blick gegen Winkeln.

Sommerliche Wettbewerbsfotos

Der Sommer hat unsere Leserinnen und Leser zum Fotografieren inspiriert: Für den Ansichtskarten-Wettbewerb der «Tüüfner Poscht» haben sie verschiedene Eindrücke über unser Dorf und schöne Aussichten fotografisch festgehalten. Weil jedes der eingesandten Bilder auf seine Art speziell und einmalig ist, wird jeweils auf eine «Jurierung» verzichtet. Die Preisträger/-innen werden durch Verlosung bestimmt. Alle Fotos – auch jene, die nicht auf dieser Seite erscheinen – sollen Ende Jahr juriiert werden. Die Gewinner/-innen des Monats:

1. Preis: *Maria Sonderegger*, Niederteufen (Gutschein für ein Essen im Restaurant Ilge, 40 Franken);

2. Preis: *Ernst Baumgartner*, Auwiesenstrasse 49, Abtwil (Gutschein «Teufner Spezialitäten Metzger», 30 Franken);

3. Preis: *Paul Grunder*, Rothhus-

strasse 3, (Gutschein Claro-Weltladen, 20 Franken);

4. Preis: *Ursula Diehl*, Engalgasse, (Abo «Tüüfner Poscht» für Verwandte oder Bekannte auswärts).

Herzliche Gratulation!

Gesucht werden auch für den nächsten Wettbewerb in der Oktober-Ausgabe schöne und originelle, aber auch kritische Ansichten unseres Dorfes. Ihr Foto kann als Papierbild oder digital auf CD oder per Mail in guter Auflösung (mindestens 3 Mio. Pixel) eingesandt werden. Beschriften Sie Ihr Papier- oder Digitalbild mit Ihrem Namen und kurzem Bildbeschreibung. Falls eine Rücksendung gewünscht wird, legen Sie bitte einen frankierten, an Sie adressierten Rückumschlag bei. Für die Bilder kann keine Haftung übernommen werden.

Einsendungen bitte bis am 15. September an die Redaktion der

Paul Grunder, Teufen: Freibad Höchfall.

«Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen, oder per E-mail: wettbewerb@tuefner-poscht.ch.

TP ■

Ernst Baumgartner, Abtwil: Blumenreiches Teufen.

Ursula Diehl, Teufen: Blick auf den Alpstein.

Wussten Sie schon...

«Wolfgrueb» mit «Chrottebeierestude-Bäse» geputzt

Der 84-jährige Jakob Bruderer (Bild) von der Frühweid nutzte die Sommerzeit zur Reinigung der geheimnisvollen «Wolfgrueb» im Steineggwald. Mit seinem «Chrottebeierestude-Bäse» putzte er den historischen Stein so sauber, dass die Inschrift – eingehauen bei der Waldvermessung 1882 – wieder gut gelesen werden kann: «Der letzte Wolf soll 1695 im Walde von Steinegg bei Teufen erlegt worden sein. Diese Jahreszahl wurde in den Felsen gehauen und der Ort Wolfgrube genannt.» Foto: GL ■

Jugendliche auf Segeltörn in Holland

In den Sommerferien nutzte eine Gruppe von 16 jungen Leuten aus Teufen, Bühler, Stein und Hundwil das Angebot der Kath. und Evang. Kirchgemeinde unter der Leitung von Pfarrer Axel Fabian, um in Holland einen Segeltörn zu erleben (Fotos). Nach 14-stündiger Reise bezogen sie «ihr» Schiff Arche Noah.

«Nach ersten Instruktionen der Matrosin Maïke und des Kapitäns Micheal fuhren wir zum ersten Mal auf das Iyselmeer. Die Mahlzeiten haben wir uns selber mit viel Mühe gekocht. Am zweiten Tag ging's nach Amsterdam,

wo wir wohl den schönsten Tag erlebten. Besonders die Abende waren sehr amüsant. Das Wetter war die ganze Woche sehr warm; wir konnten jeden Tag baden gehen.

Wenn auch das Segeln das Hauptthema war, standen Spass und Faulenzen im Vordergrund. Am 22. Juli machten wir uns wieder auf die Heimreise, das Schiff wurde gründlich geputzt und dann ging's auf eine lange Zugfahrt durch die Nacht. Wir haben eine wunderschöne Woche erlebt, die uns lange in Erinnerung bleiben wird.» pd. ■

Persönlich

Fredy Lienhard verkauft Lista Betrieb und Lager

Die Thurgauer Lista Betriebs- und Lagereinrichtungen ist mehrheitlich an die Beteiligungsgesellschaft Capvis verkauft worden. Der bisherige Besitzer Fredy Lienhard (Bild) behält die Lista Office AG.

Während Jahrzehnten hat der in Niederteufen wohnhafte Fredy Lienhard die ganze Gruppe in zweiter Generation geführt. Mit dem Verkauf an die Schweizer Beteiligungsgesellschaft hat er nun seine Nachfolge geregelt. Die neuen Eigentümer wollen Lista weiter im internationalen Markt voranbringen. Mittelfristig sieht Capvis auch einen Börsengang von Lista vor.

Fredy Lienhard wird sich künftig wohl mehr Zeit nehmen können für seine langjährige Leidenschaft, den Autorennsport. Möglicherweise wird auch die Realisierung seines Automuseums vorangetrieben. Ein erstes Projekt «autobau» in der Lustmühle wurde kurz nach der Lancierung wieder aufgegeben. ap/tp. ■

Corazza-Brüder übergeben Bauabteilung

Nach über 100-jähriger Firmengeschichte haben Markus und Beda Corazza, Niederteufen, die jetzigen Inhaber der Corazza AG, St. Gallen, mit Filialen in Gossau und Teufen, mangels Nachfolger in der Familie die Sparte Bau-Betrieb auf den 1. September an die Brunner-Erben-Gruppe übergeben.

Brunner Erben ist ein alteingesessenes Familienunternehmen im Raum Zürich und Kreuzlingen mit rund 700 Mitarbeitenden und erbringt Bauproduktions- und Immobiliendienstleistungen.

Das Unternehmen übernimmt von Corazza sämtliche Mitarbei-

tende und wird in St. Gallen, dem bisherigen Domizil von Corazza, eine Niederlassung unterhalten. pd/tp. ■

Albert Blessing geht in Pension

Nach 35-jähriger Tätigkeit als Versicherungsberater ist Albert Blessing in den verdienten Ruhestand getreten.

1971 begann er als Versicherungsinspektor der damaligen Helvetia Unfall, die in der Folge in Elvia Versicherungen und zuletzt in Allianz Suisse umbenannt wurde. Nun wird Albert Blessing vermehrt Zeit für seine vielfältigen Hobbies haben und seinen Ruhestand geniessen.

Die Nachfolge von Albert Blessing ist geregelt: In Teufen wird der ortsansässige Verkaufsleiter Mirko Manser die Betreuung der Allianz-Suisse-Kunden übernehmen. TP ■

Teufner neuer Geschäftsleiter

Der 56-jährige Teufner Kurt Bischof, Betriebsökonom HWV, hat am 1. Juli die Geschäftsleitung der «Stiftung Altersbetreuung Herisau» übernommen. Er löst Erich Willener ab, der während 16 Jahren als Geschäftsleiter tätig war. TP ■

Teufnerin Präsidentin von Pro Filia Schweiz

An der Generalversammlung der Pro Filia Schweiz in Basel ist die in Teufen wohnhafte Margrit Gätziger

zur neuen Präsidentin gewählt worden. Die Bahnhofhilfe und die Au-Pair-Stellenvermittlung sind zwei der Hauptaufgaben der Pro Filia. TP ■

Viehschau mit Rahmenprogramm

Am Donnerstag, 21. September, findet die alljährliche *Viehschau* auf dem Zeughausplatz statt. Wie gewohnt werden die Kühe ab etwa 9 Uhr zum Zeughausplatz geführt. Wiederum werden dabei die schönen Sennten zu bestaunen sein. Ab 9.30 Uhr folgt die Rangierung der Kühe. Um 10.30 Uhr findet bereits zum zweiten Mal der *Jungzüchterwettbewerb* statt, welcher sich letztes Jahr einer grossen Beliebtheit erfreute. Im Lindensaal kann das Mittagessen genossen werden, welches durch die *Teufner Landfrauen* zubereitet wird. Während des ganzen Tages lädt eine *Kaffeestube* im Lindensaal zum Verweilen ein.

Am Nachmittag werden die *Schöneuterpreise* vergeben und die *Miss Teufen* gekürt. Um 20.30 Uhr findet im Lindensaal der öffentliche Schauband statt. *Jock, Chored und Albertli* (auch als Urnäscher Chamberorchester be-

kannt) werden in humorvoller und witziger Art und Weise verschiedene Musikstile darbieten.

Die veranstaltende Viehzuchtgemeinschaft Teufen und die Landfrauen Teufen freuen sich über eine rege Teilnahme (Eintritt ist frei). *pd.* ■

Reparaturarbeiten der Appenzeller Bahnen

Infolge Materialfehler bei den Schienenschweissungen müssen die Appenzeller Bahnen im Bereich *Restaunt Ochsen bis Elektro Nef* Reparaturarbeiten ausführen. Die Arbeiten werden vom Mittwoch, 6., bis Freitag, 8. September, tags und nachts ausgeführt. Dabei muss der Strassenbelag an drei Stellen aufgebrochen und anschliessend wieder eingebaut werden. Die beteiligten Unternehmungen bemühen sich, die Lärmimmissionen, speziell in den Nächten, auf ein Minimum zu beschränken. *AB* ■

Baugesuch für Abbruch und Neubau des Café Spörri

Die Café Konditorei Spörri AG hat das Baugesuch für den Abbruch und Neubau eingereicht. Das neue Projekt von Martin Waldburger sieht in einer «Replik» des Stammhauses drei Wohnungen und den neuen Laden vor. Im massiven Anbau mit Näherbaurecht zum Hechtplatz (vgl. Visiere) sind das Café mit Terrasse, die Produktionsräume sowie eine kleine Tiefgarage geplant. Die Grundfläche der Liegenschaft ist im neuen Projekt fast verdoppelt. Die Gartenwirtschaft soll verschwinden. Der Hechtplatz wird neu gestaltet werden. Bis Redaktionsschluss wurde eine Einsprache eingereicht; die Frist ist am 29. August abgelaufen. *Foto: GL* ■

Teufner Umweltschutz als Vorbild für die Volksrepublik China?

Kann Teufen einen Beitrag leisten an den Umweltschutz in der Volksrepublik China? Der Schutz der Umwelt ist in der stark wachsenden chinesischen Wirtschaft ein wichtiges Thema geworden. Vor diesem Hintergrund und anlässlich der Lancierung des Center for Sino Swiss Competence (CSSC) an der Universität St. Gallen besuchte am 21. August eine Delegation mit 24 Beamten der Provinz Sichuan die Entsorgungsstrasse beim Bauamt (Bächlistrasse). Gemeinderat *Jean Sacchet* (links im Bild) machte die Besucher vor Ort und praxisbezogen mit einem Bereich des Umweltschutzes – der Abfall-Trennung und dem Recycling – vertraut. *Foto: GL* ■

Neues aus der Ludothek

Nach den Herbstferien gelten für die Ludothek folgende Öffnungszeiten: Montag und Freitag, 16 bis 18 Uhr; jeder 1. Samstag im Monat 10–12 Uhr; Schulferien und Feiertage geschlossen. Dazu kommt der monatliche Spielmorgen.

Am 2. September von 10–12 Uhr sind alle interessierten Kinder zur Ligretto-Meisterschaft eingeladen. Der Gewinner darf an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen. *pd.* ■

Teufner Malerin stellt in St. Gallen aus

Das Restaurant Leonhardsbrücke «da Basilio» zeigt bis Oktober Werke von *Irma Heierli* aus Teufen. Nebst abstrakten Bildern in Aquarell und Acryl sind einige der Ausstellungsstücke ihrer Leidenschaft, den Pferden, gewidmet. Aus ihrer letzten Ausstellung sind auch einige ihrer speziellen Ansichten von Kühen zu sehen. *pd.*

Di bis Sa und Montag-Mittag geöffnet. Sonntags geschlossen. ■

Herbstkonzert des Jodlerclubs

Nach dem 50. Geburtstag hat sich der Jodlerclub Teufen entschlossen, jedes zweite Jahr ein Herbstkonzert in der evangelischen Kirche Teufen zu veranstalten. Am Bettag-Samstag, 16. September, 20 Uhr, ist es wieder so weit. Mit verschiedenen Gastformationen wollen die Verantwortlichen einen unvergesslichen Konzertabend gestalten.

Neben den Teufner Jodlern treten folgende Formationen auf: *Frauen-Jodlerclub Heimatchörli*, Luzern; *Solojodler Willi Felder*, Malzers (Begleitung *Daniel Schurtenberger*); *Raffelimusik Hüttlinger-Milz*, Bad Oberdorf (Allgäu) sowie die *Säntisjodler* Teufen.

Nach dem Konzert in der Kirche findet ein gemütlicher Ausklang mit Musik und Gesang in der Festwirtschaft im Zeughaus statt. (Parkplätze beim Zeughaus; Pendelverkehr zur ref. Kirche und zurück). *pd.*

Eintritt frei; Kollekte. Weitere Informationen auf der Homepage: www.jodlerclub-teufen.ch

Die vermutlich letzte Plastik des St. Galler Bildhauers Max Oertli steht in Teufen

Kurz vor seinem 85. Geburtstag anfangs August hat der St. Galler Bildhauer *Max Oertli* (rechts im Bild) seine vermutlich letzte Plastik installiert. Zusammen mit seinem Mitarbeiter *Urban Breitenmoser* (links) und einem Hightech-Kran setzte er die rund 300 kg schwere Bronze-Skulptur (Bild links) im Garten einer nicht genannt sein wollenden Familie in Nieder-teufen. Dabei kamen dem bekannten Künstler Erinnerungen auf: Bereits seine erste Plastik hat in Nieder-teufen eine Bleibe gefunden – der «Güggel» auf dem Schulhausplatz. Anlässlich der Eröffnung des neuen Lindensaals folgte der zweite öffentliche Auftrag in Teufen: der «Herdöpfel» vor dem Foyer der «Linde». Neben anderen privaten Aufträgen durfte Max Oertli nun seine – wie er sagt – letzte Skulptur ebenfalls in Teufen platzieren. Sie fügt sich harmonisch in Garten und Landschaft ein und kommuniziert mit dem nahe liegenden Alpstein. Max Oertli würdigte bei der Installation die Initiative privater Auftraggeber; als Bildhauer sei er sonst meistens auf öffentliche Aufträge angewiesen gewesen. Fotos: GL

Jazz i de Badi: Stimmung trotz Regen

Warm anziehen mussten sich die Jazzfreunde am 11. August: Bei einer Aussentemperatur von 10 Grad stieg das Thermometer in der Spielhalle des Freibades Teufen dank Heizung immerhin auf 25 Grad. Der Witterung zum Trotz heizte die Jazzformation «*Lucky Camels*» tüchtig ein. Die rund 40 unentwegten Besucherinnen und Besucher kamen schliesslich in den Genuss eines stimmungsvollen Konzertes, bei dem die vier Innerrhoder Musiker *Rainer Hagmann* (Violine), *Remo Gmünder* (Gitarre), *Arno Koller* (Trompete) und *Stefan Koller* (Kontrabass; von links) Swing und Bossa Nova aus den 30er- und 40er Jahre zum Besten gaben (Fotos links). GL

Es war mehr als Stirnrunzeln angesagt bei den Verantwortlichen der Lesegesellschaft im Hinblick auf den Jazzabend am 11. August

bei den ungemütlichen Temperaturen und dem Regen. Kommt bei diesen Verhältnissen überhaupt auch nur ein einziger Zuhörer? Soll abgesagt oder in ein anderes Lokal gezügelt werden?

Ein Anruf bei Albert Müller in der Badi hat alle Bedenken weggefegt. Die Kälte wurde ausgesperrt, er und sein Team haben den Musikern und Jazzfreunden hervorragende Gastfreundschaft geboten. Kaum zu glauben, aber die Temperatur in der Halle zeigte am Schluss 25 Grad – eine Leistung einer tollen Musik, viel Begeisterung der Zuhörer und last but not least der Heizung von Albert Müller.

Teufen kann sich glücklich schätzen, die Badi in solchen Händen zu wissen. Nochmals herzlichen Dank!

Lesegesellschaft Teufen.
Matthias Brägger ■

Tag des offenen Gartens Im Holz

Zum Thema «Artenvielfalt in Felsen und Auen» findet am Sonntag, 24. September, bei *Maria Hunziker*, Im Holz 16, Niederteufen (am Wanderweg zum Höchfall) ein Tag des offenen Gartens statt. Zu sehen sind ein Blindschleichen- und Bergmolchbiotop, besondere Lebensräume nahe am Wohngebiet, vielfältiger Nutzgarten für Zierpflanzen, Gemüse und Kräuter sowie Baumgestaltungen. Der Anlass wird künstlerisch bereichert durch Gemälde von *Barbara Stucker*.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Beginn ab 10 Uhr bis zur Dämmerung. Die Teilnahme ist kostenlos. Getränke und Verpflegungen sind vor Ort erhältlich. (Vgl. *Panoramaseite* «Gartenräume – Gartenträume».)
pd. ■

Fischsterben im Goldibach

Wegen einer unbekannt giftigen Substanz im Goldibach in Teufen sind am 5. Juli 500 Forellen im Wert von rund 3000 Franken verendet. Die Ursache für das Fischsterben konnte nicht mehr ermittelt werden.

Die Verunreinigung im Goldibach wurde beim «Pfauen» festgestellt. Beim Eintreffen von Polizei und Amt für Umwelt wurden ab dem Einlauf des Löchlibaches in den Goldibach auf einer Strecke von 600 Metern tote Fische festgestellt. Auch Reste von undefinierbarem Schaum waren noch sichtbar.

Das Kantonale Amt für Umwelt (Afu) bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in einem Gewässer Verschmutzungen oder tote Fische feststellt, melde sich bitte umgehend bei der Polizei oder beim Afu. Je früher eine Verschmutzung entdeckt wird, desto eher kann ein Schaden eingedämmt sowie die Ursache oder der Verursacher ermittelt werden. Wer umweltschädigende Stoffe via Kanalisation oder öffentliche Gewässer entsorgt macht sich strafbar. *kp/afu*. ■

Lindensaal als Zentrum spiritueller Belehrungen durch den Schamanen Emahó

Bereits sei 15 Jahren ist der spirituelle Lehrer *Emahó* (kleines Bild) in Teufen zu Gast. Vom 29. Juli bis am 3. August führte er wieder einen Workshop im Lindensaal durch. Gegen 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz und fast allen europäischen Ländern sowie aus den USA folgten den Belehrungen des nomadischen Schamanen aus Neu-Mexiko. Höhepunkt des Seminars war der traditionelle Feuertanz (Bild). – *Emahó* wie auch die Workshop-Teilnehmer/-innen fühlen sich wohl in Teufen. Viele verbinden den Seminarbesuch mit einigen Tagen Ferien in unserer Gemeinde. Hotels und Pensionen sind während dieser Zeit nicht nur in Teufen, sondern auch in den umliegenden Dörfern ausgebucht. Neben dem spirituellen Gewinn für die *Emahó*-Gemeinschaft profitiert somit auch die Region von den gut besuchten Seminaren. Der nächste *Emahó*-Workshop in Teufen findet vom 28. September bis 1. Oktober statt. Foto: GL ■

Kajakfahrer tot aus der Sitter geborgen

Am 14. August wurde ein Kajakfahrer tot aus der Sitter geborgen. Nachdem das leere Kajak durch Taucher und Mitglieder des schweizerischen Alpenclubs (SAC) aus der reissenden Sitter geborgen werden konnte, fanden die Helfer den toten Kajakfahrer fünf Stunden später beim Badeplatz Strom.

Der britische Kajakfahrer wurde am 12. August als vermisst gemeldet, nachdem er am vereinbarten Ziel unter der Ganggelibücke, Teufen, nicht eintraf. Die Sucharbeiten der Ausserrhoder Kantonspolizei wurden durch zahlreiche Helfer, die Feuerwehr Teufen, Taucher sowie einen Rega-Helikopter unterstützt. *kp/tp* ■

Konzert «Teufen – Tasten – Welten»

Am Samstag, 23. September, findet ab 16.30 Uhr im Lindensaal die Veranstaltung «Teufen – Tasten – Welten» statt.

«Das breite Band der Musik auf den Tasten des Flügels im Lindensaal, begleitet von und mit Musikern aus Teufen, eröffnet Welten», schreiben die Veranstalter. Auf eine etwas andere Art soll das 10-Jahr-Jubiläum des Instrumentes gefeiert werden – mit Jung und Alt, von Klassik über Volkstümlich bis Pop. Dieses Band des Hörens soll auch verbinden und Begegnung schaffen.

Wussten Sie um die Talente ihrer Bekannten oder Nachbarn? Nun: Die *Geschwister Hürlimann*, *Silvio Schefer mit Band*, Musikschulleiter und Organist *Wilfried Schnetzler*, *Manuel Walser*, das

Klavierduo Gareis-Pohl, *Solojodler*, die «*Drei Frauen*», *Markus Bischof mit Trio* und die Moderatoren *Roland Bieri* und *Jörg H. Schoch* werden Sie bestimmt zumindest innerlich den Takt mitklopfen lassen...

Lassen Sie sich überraschen und verbinden Sie den Hörgenuss mit einem kulinarischen Erlebnis im Lindensaal. *pd*.

Eintrittspreis:

25 Franken pro Person, inkl. Begrüssungsapéro, 5 Franken für Kinder und Studenten, inkl. ein Getränk und nach dem ersten Programmteil Appenzeller Buffet aus der «Linde»-Küche mit Getränken: 35 Franken.

Vorverkauf:

Ab 1. September bei *George Winkelmann*, Bahnhof Teufen, Telefon 071 333 38 73. ■

September			Wer:	Was:	Wo:
Fr	01.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Sa	02.	10-12 Uhr	Ludothek	Ligretto-Meisterschaft	Gremmstrasse 7
Sa	02.	14.00 Uhr	EV Niederteufen-Lustmühle	2. Familien-Plauschtag	Blaues Schulhaus
Di	05.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge	Pfarreizentrum Stofel
Mi	06.	13.30 Uhr	Hans Zellweger	Treff ehemaliger Töbler-Schüler	Hotel Anker
Mi	06.	14.30 Uhr	Werner Thalman	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do	07.	11.45 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Im Weissbachtal	Treff Bahnhof Teufen
Sa	09.	10.30-15 Uhr	Altersheime	Herbstfest mit Verpflegungsmöglichkeit	Altersheim Lindenhügel
Mi	13.	18.45 Uhr	Altersheime	Filmabend: Die schönsten Schweizer Städte	Altersheim Lindenhügel
Do	14.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	14.	19.30 Uhr	Paracelsus Klinik	Öffentliche Vorträge: «Kinder-Wunsch»	Klinik Lustmühle
Fr	15.	20.00 Uhr	baradies	Lüftungs-Dankfest	baradies Engulgasse
Sa	16.	09.30 Uhr	Schafzuchtgenossenschaft	Schafschau	Zeughausplatz
Sa	16.		Cevi	Programm: High Society Evening	
Sa	16.	20.00 Uhr	Jodlerclub Teufen	Herbstkonzert anschliessend Ausklang im Zeughaus	Evang. Kirche Teufen
So	17.	13.00 Uhr	VAW/Verkehrsverein	Nachmittagswanderung	Treff Bahnhof Teufen
Mi	20.	13.30 Uhr	Frauenverein	Kinderkleider-Börse Annahme: 08.30-10.30 Uhr/Verkauf ab 13.30	Pfarreizentrum Stofel
Do	21.	06.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Am Hallwilersee	Treff Bahnhof Teufen
Do	21.	09.30 Uhr	Landwirtschaftsvereine	Gemeinde-Viehschau Festwirtschaft der Landfrauen im Lindensaal	Zeughausplatz
Sa	23.	09.30 Uhr	Schule Teufen	Jubiläumsfest	Schulhaus Hörli
Sa	23.	09.30	Jungschar Rotbachtal	«Spieglein, Spieglein...»	Beim Bahnhof
Sa	23.	ganzer Tag	Turnverein RG	Niveauabnahme 1-6	Sportanlagen Landhaus
Sa	23.	16.30 Uhr	Verschiedene	Teufen – Tasten – Welten	Lindensaal
So	24.	ganzer Tag	Turnverein LA	Kant. Jugend-Staffetten-Meisterschaften	Sportanlagen Landhaus
So	24.	ganzer Tag	Turnverein RG	Säntis-Cup	Sportanlagen Landhaus
So	24.	10.00 Uhr	Maria Hunziker	Tag des offenen Gartens	Im Holz 16
Di	26.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabbelgruppe	Pfarreizentrum Stofel
Do	28.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	28.	19.30 Uhr	Kulturkommission	Robert-Walser-Lesung	Altes Feuerwehrhaus
Fr	29.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (Anmeldung bis Di-Mittag 071 333 13 11)	Hotel Linde
Fr	29.	16.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenische Chinderfiir	Zwinglisaal

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); E-Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
 Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, reservierte Gratis P Alles

Perfect Image

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | September 2006 | 11. Jahrgang | Nr. 7a Sonderbeilage

Teufen feiert 100 Jahre Schulhaus Hörli

Ein Rückblick des Historikers – Erinnerungen von Ehemaligen – Begegnung mit Afrika am Jubiläumsfest im Hörli

Vor 100 Jahren wurde das Schulhaus Hörli erbaut. Dieses Jubiläum wird am Samstag, 23. September, mit einem besonderen Fest gefeiert. Im Mittelpunkt der Festivitäten im Hörli steht die Begegnung mit Afrika.

Das 100-Jahr-Jubiläum ist für die Schulkommission der Gemeinde Teufen Anlass genug, sich mit der Geschichte des Schulhauses Hörli zu befassen. Schulpräsidentin *Gaby Bucher-Germann* hat den Historiker *Thomas Fuchs* beauftragt, die letzten 100 Jahre Teufner Schul(haus)geschichte aufzuarbeiten.

Seine Ausführungen finden sich auf den folgenden vier Seiten dieser Sonderbeilage.

Das Jubiläum ist auch ein Fest für alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die im Hörli ihre Schulzeit verbracht haben. *Klassenfotos* aus zehn Jahrzehnten dokumentieren den Wandel der Zeit (Panorama-seite 6/7). Heitere Reminiszenzen sind in *Erlebnisberichten von Ehemaligen* nachzulesen (Seiten 8 und 9).

Mit den Ehemaligen freuen sich die heutigen Schülerinnen und Schüler sowie die

Lehrer/-innen auf das grosse Jubiläumsfest, das unter dem Leitsatz «*Begegnung mit Afrika*» steht. Im Hörli findet am 23. September ein bunter afrikanischer Markt statt, dessen Erlös der «*Gentiana Primary School*» in Nairobi zugute kommt (Seite 16). Der Gemeinderat Teufen hat dieses Projekt grosszügig mit einem Beitrag von 10'000 Franken unterstützt. – Weitere Informationen über die eben eröffnete Schule finden sich in der aktuellen September-Ausgabe der «*Tüüfner Poscht*». GL ■

Schulhaus Hörli 2006. Foto: Thomas Karrer

100 Jahre Hörli – ein Stück Schulgeschichte

Das im Juli 1907 eröffnete Schulhaus Hörli markierte einen qualitativen Wendepunkt im Teufner Schulhausbau.

Thomas Fuchs

«Die Fassaden machen in ihrem Aufbau keinen besonders günstigen Eindruck», sie seien «etwas fabrikmässig gehalten und architektonisch wenig imponierend», heisst es im Kollaudationsbericht der Landesschulkommission zum neuen Schulhaus Hörli in Teufen. Dafür seien «die innere Einrichtung und Einteilung des Schulhauses bis ins Einzelne hinein geradezu musterhaft und tadellos. Ein Schulhygieniker würde hieran seine grosse Freude haben.» Und in der Tat markiert das im Juli 1907 eröffnete Schulhaus Hörli einen qualitativen Wendepunkt in der Teufner Schulgeschichte.

Was lange währt...

Der Entscheidungsfindungsprozess für das neue Schulhaus ist für seine Zeit typisch. Private Initiative drängte und ermutigte die Behörden, eine Investition im Sinne des Volkswohls anzugehen. Und bezeichnenderweise ging der Anstoss von einer Lesegesellschaft aus. Diese Vereinigungen übten bei uns im 19. Jahrhundert häufig eine Vordenkerfunktion für Massnahmen und Einrichtungen zugunsten von Wohlfahrt und Bildung aus.

Im Februar 1901 gelangte die Lesegesellschaft Hecht im Anschluss an einen von ihr organisierten Vortrag zum fünfzigjährigen Bestehen der Realschule Teufen mit ei-

ner Eingabe an die Schulkommission. Sie solle «die derzeitigen Lokal- und sonstigen Unterrichtsverhältnisse der Realschule einer genaueren Prüfung unterziehen und dem Gemeinderat in einem Memorial darüber Bericht erstatten resp. Anträge unterbreiten».

Eine Zweierdelegation der Schulkommission kam bis Mitte Oktober desselben Jahres zum Schluss, dass es der Realschule (entspricht der späteren Sekundarschule) tatsächlich «an Raum, Luft und Licht» mangelte. Ferner bestände dringender Raumbedarf für die Gewerbeschule und für die Arbeitsschule im Schulhaus Bleiche, die mit einem feuchten, ungesunden Lokal vorlieb nehmen musste. Ebenso würde ein Unterrichtszimmer fehlen, um endlich, wie in den Nachbargemeinden, die Ganztageschule einführen zu können. In Teufen gab es bis dahin einzig Halbtageschulen.

Es brauchte drei Anläufe der Schulkommission, bis der Gemeinderat, der dem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüber stand, ihrem Antrag für ein neues Schulhaus Gehör schenken konnte. Anfang 1902 standen die Mittel nicht zur Verfügung, da der Bau des Krankenhauses, die Erweiterung der Waisenanstalt und der Neubau des Schiessstandes die Gemeindefinanzen arg belasteten. Und 1903 befand sich ein kantonales Schulgesetz in der Vernehmlassung, deren Ergebnis der Gemeinderat abwarten wollte. Es handelte sich um den dritten Ver-

such, dem Verfassungsauftrag von 1876 endlich nachzukommen. Die Vorlage sah unter anderem die obligatorische Einführung von Ganztageschulen und des achten Schuljahres vor, was Auswirkungen auf das Schulraumangebot haben konnte.

Das Schulgesetz scheiterte an der Landsgemeinde vom April 1904. Angenommen wurde hingegen das «Vollziehungsgesetz zum Bundesgesetz betreffend die Unterstützung der öffentlichen Primarschule», das höhere Unterstützungsgelder für Schulbauten brachte. Die vom Bund neu ausgerichteten Subventionen erlaubten es dem Kanton, anstatt wie bisher Prämien von maximal 1500 Franken, bis zu 15% der Baukosten von Schulgebäuden zu vergüten. Davon konnte Teufen nun profitieren.

Im März 1904 entschloss sich der Gemeinderat, der ordentlichen Frühlings-Gemeindeversammlung vom 1. Mai den Planungskredit für ein neues Schulhaus im empfehlenden Sinne zur Abstimmung zu unterbreiten. Er kam damit der die Geduld verlierenden Schulkommission gerade noch zuvor. Diese hätte sonst die Öffentlichkeit gesucht, um auf diese Art Druck auszuüben. Die Stimmbürger gaben ihre Einwilligung. Mit der Projektierung wurde Architekt Otto Schaefer (1851–1913) aus Herisau betraut, der 1898 bereits das Schulhaus Gähler und 1901/02 das Krankenhaus erstellt hatte.

Am 24. September 1905 hiess die Gemeindeversammlung den Baukredit von 150'000 Franken einstimmig gut. Sie entschied sich für den von Textilunternehmer Fritz Zürcher (1845–1920) gratis zur Verfügung gestellten Bauplatz im Hörli und gegen das gemeindeeigene Grundstück unterhalb der Kirche.

Ob wissentlich oder nicht hielten sich die Stimmbürger mit dieser Wahl exakt an die Vorgaben des Kantons, der empfahl: «Die Lage eines Schulhauses soll, wo immer möglich, eine etwas erhöhte sein, mit freier Aussicht, besonders von der Hauptfront aus». Zudem darf dasselbe «nicht in allzu grosser Nähe von Gebäulichkeiten stehen, in welchen der Gesundheit schädliche oder durch Lärm störende Gewerbe betrieben werden».

Der Architekt Otto Schaefer (1851–1913)

Otto Schaefer wuchs in Herisau auf, wo sein Vater ein gut gehendes Baugeschäft besass. Er studierte am Polytechnikum in Karlsruhe und bildete sich danach in verschiedenen deutschen Städten praktisch weiter. 1874 kam er nach Herisau zurück, wo er die auf fünf Jahre befristete neue Stelle des Bauamtsadjunkten übernahm. In diese Zeit fallen seine ersten Arbeiten als Architekt, drei markante Bauten im Zentrum von Herisau (Schulhaus Landhaus, Gemeindehaus, Hotel Löwen). Nach dem Tod des Vaters übernahm er zu Beginn der Achtziger Jahre dessen Geschäft an der Buchenstrasse. Von Otto Schaefer stammen die Pläne für eine Grosszahl von Gebäuden in Herisau und Umgebung. Bis 1898 ist er vor allem mit Industriebauten fassbar, danach auch mit herrschaftlichen Privatvillen, Schulhäusern und Bauten für die Krankenpflege. Ein Werkverzeichnis fehlt. Otto Schaefer gehörte nicht zu den ganz bedeutenden Architekten in der Ostschweiz. Er zeichnete sich aber durch wohl proportionierte und solide Bauwerke aus. Stilistisch richtete er sich nach dem Geschmack der Zeit. Von 1890 bis 1896 stand er als Gemeinderat zudem dem kommunalen Bauamt vor. Danach wirkte er längere Zeit in der Landesschulkommission mit. Vielleicht leitet sich aus diesem mit Leidenschaft ausgeübten Amt seine Tätigkeit im Schulhausbau ab. TF

Schulhausboom der Belle Epoque

Schon ein Blick auf die beiden Schulhausneubauten in Teufen von 1898 (Gähler) und 1906/07 (Hörli) zeigt, dass der Bau des Schulhauses Hörli an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in der sogenannten Belle Epoque, nicht allein stand. Wir befinden uns damals in der dritten Schulhausbauwelle seit der Einführung der modernen Volksschule.

In einer ersten Phase war von ca. 1825 bis 1842 ein erster Grundbedarf befriedigt worden. In den 1860/70er Jahren folgte die Abdeckung eines ersten Nachholbedarfs, der sich aufgrund steigender Schülerzahlen ergeben hatte, wobei sich diese Phase in kleineren Gemeinden bis gegen 1890 hinzog. In diese Zeit gehörte auch die Verabschiedung von «Normalien für die Schulgebäude in Appenzell A.Rh.» (1877) durch die Landesschulkommission, Mindestnormen hinsichtlich Lage, Baumaterial, Raumeinteilung und -dimensionen, Beleuchtung, Klimatisierung, sanitären Anlagen und Bestuhlung.

1898 setzte dann die dritte Bauwelle ein, deren Baukörper sich hinsichtlich Volumen und ästhetischer Gestaltung bald deutlich von den älteren abhoben. Die Schulen begannen sich den allgemeinen Reformbestrebungen für Gesundheit und Wohlfahrt anzuschliessen und viele Gemeinden leisteten sich repräsentative Schultempel, die meist heute noch ins Auge springen. Mindestens fünf Schulhäuser (Gähler und Hörli in Teufen, Gonten, Steinegg AI, Mettlen in Urnäsch) dieser Zeit projektierte Otto Schaefer.

Rückblick auf die Teufner Schulentwicklung

Die Wurzeln der Volksschule im modernen Sinn gehen auf die Zeit der Helvetik (1798–1803) zurück. In Teufen bestanden damals eine Schule im Dorf und eine im Haag. Es waren, wie damals üblich, Privatschulen. Der Schulbesuch war freiwillig. Die Lehrer stellten selber Schulräumlichkeiten zur Verfügung, die Entlohnung bestand im Schulgeld der Kinder. Der Unterrichtsstoff bestand aus Lesen und Schreiben, Religion und Gesang, manchmal auch etwas Rechnen.

Angehalten durch die Mediationsverfassung von 1804 erliess der Kanton Appenzell Ausserrhoden im Jahr darauf eine erste

Fassadenplan der Westseite mit dem repräsentativen Hauptportal, gezeichnet von Otto Schaefer's Sohn Hans Otto Schaefer (1880–1913), der ebenfalls Architekt war. Gemeindearchiv Teufen

Schulordnung. Sie schrieb erstmals verbindliche Lernziele fest: *Die Kinder sollten schreiben, Gedrucktes und Geschriebenes lesen, in den vier Grundoperationen rechnen, den Katechismus und ausgewählte Bibelstellen auswendig sowie Psalmen singen lernen.* Nachhaltige Impulse vermochte sie dem Bildungswesen nicht zu geben.

In Teufen löste sie aber doch erste Anstrengungen aus. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung eines Lesebüchleins, eine bessere Durchsetzung der Schulpflicht und er engagierte sich vergleichsweise früh in der Bereitstellung von Schulraum. Die Gemeinde erwarb zu diesem Zweck zwischen 1806 und 1809 Gebäude im Dorf, in Nieder-teufen und im Tobel und mietete in der Bubenrüti, später auf der Egg eine Schulstube. Damit bestand erstmals ein flächendeckendes Angebot. Die wirtschaftliche Situation mit den verheerenden Hungerjahren 1816/17 war in der Folge nicht dazu angetan, Fortschritte im Schulwesen zu begünstigen.

1821 bahnte sich dann in Teufen der definitive Aufbruch an. Die Behörden gingen energisch gegen die nachlässige Schulaufsicht des Pfarrers vor und eine grosszügige Spende von Textilkaufmann *Daniel Roth*

(1787–1852) im Betrag von 14'000 Gulden bildete den Grundstock für einen Freischulfonds, also für unentgeltlichen Schulunterricht. Da man damals noch keine Steuern im modernen Sinn kannte, musste für jede Gemeindeaufgabe ein Kapitalstock vorhanden sein, aus dessen Zinsen die Auslagen bestritten werden konnten. Durch weitere Spenden und Vermächtnisse erreichte der Freischulfonds bis Anfang 1830 die geforderte Summe von 25'000 Gulden. Die Entlohnung der Lehrkräfte ging an die Gemeinde über, die zudem höhere Anforderungen an deren Qualifikationen stellte. Lehrer hatten sich nun über eine fachspezifische Ausbildung auszuweisen. Das vernichtende Urteil der kantonalen Visitatoren über den Zustand der Teufner Schulen führte 1828 postwendend zur Bildung einer Schulkommission. Diese entscheidende Aufbruchphase krönten der Erlass einer Gemeindeschulordnung 1832 und die Erstellung von Schulhäusern auf der Ebni, an der Wetti im Tobel, in der Rüti in Nieder-teufen und im Dorf zwischen 1833 und 1840.

In der Folge wurde das Bildungssystem in kleinen Schritten stetig verbessert. Teufen war jedoch bis zum Ersten Weltkrieg weit davon entfernt, eine Vorreiterrolle im

Kanton einzunehmen. Man gab sich bei der Schaffung neuer Angebote und der Investition in neuen Schulraum zurückhaltend. Mit dem Bau zweier Schulhäuser in den frühen 1860er Jahren trug man in erster Linie den stark gestiegenen Einwohner- resp. Schülerzahlen Rechnung. Die Einwohnerzahl stieg von 1830 bis 1860 von 3'713 auf 4'953 Personen, ging danach aber bis 1888 auf knapp 4'600 zurück und erhöhte sich bis 1910 wieder auf 4'867. Die Schülerzahlen bewegten sich um 1905 bei rund 800.

Bau des Schulhauses Hörli

Für die Begleitung des Schulhausbaus wählte der Gemeinderat Ende September 1905 eine Spezialbaukommission. Leider sind von dieser keine Unterlagen überliefert, so dass wir über die Bauarbeiten schlecht informiert sind. Dasselbe gilt für die im Mai 1906 eingesetzte «Spezialkommission zur Beschaffung billigen Geldes für das neue Schulhaus».

Folgende Firmen erhielten Anfang März 1903 den Zuschlag: für die Maurer- und Gipserarbeiten das renommierte Baugeschäft *Gebrüder Oertly* in St.Gallen, für die Zimmermannsarbeiten *Robert Waldburger* in Teufen, für die Lieferungen der eisernen Tragbalken *Gutknecht & Cie.* in St.Gallen, der Gotthard-Granitsteine *Johannes Rühle* in St. Gallen, der Kunststeine die *Steinfabrik Hans Hörbst* in Hauptwil. Die Arbeiten gingen offenbar zügig voran, denn schon Anfang August 1906 konnten die Fenster und die Holzrollläden vergeben und im November die ersten Arbeiten für den Innenausbau

ausgeschrieben werden. Wir können also annehmen, dass die Aufrichte des Rohbaus im August oder September 1906 erfolgte. Unter den Bauarbeitern befanden sich zahlreiche «braune Söhne des Südens».

Die Baukosten überstiegen den Vorschlag um 35'551 Franken oder 24%. Dies war zum einen auf die Inflation zurückzuführen. Dann gab es aber auch unvorhergesehenen Mehraufwand, besonders beim Fundament, und nachträgliche Verbesserungen gegenüber dem Projekt. Wirklich verschätzt hatte man sich einzig bei der Beleuchtung und der Möblierung der Schulzimmer. Erstere lag mit 3728 Franken um 373% über dem Budget, letztere kam statt der geschätzten 8000 auf 13'980 Franken zu stehen. Für die Kostenüberschreitung beim Fundament war der Untergrund verantwortlich. Sondiergrabungen liessen durchgehend weichen Sandsteinfelsen in gut einem Meter Tiefe erwarten. Es handelte sich jedoch nur um eine kleine Bank. Auf der West- und Südseite mussten die Fundamente auf Mergel gesetzt werden, was einen tieferen Aushub erforderte. Das anfallende Material konnte nicht wie geplant auf der Baustelle verwendet, sondern musste zum Teil abgeführt werden, was Fuhrlöhne von 924 Franken nach sich zog.

Raumprogramm/Baumaterialien

Das neue Schulhaus hatte zwei Eingänge, an der Nordseite für die Mädchen, an der Westfront für die Knaben. Die exponierte Lage des letzteren führte dann dazu, dass er im Winter geschlossen blieb. Der Untersockel und die Eingangstreppe bestehen aus Gotthardgranit, Quadersockel, Sockelgurt und sämtliche Fenstereinfassungen aus Kunststein, das Mauerwerk des 2. und 3. Stockwerkes aus verputzten Backsteinen. Es wurden mehr Kunststeine verbaut als geplant, die Qualität kam vor dem Preis. Der um 1900 erfundene Kunststein, eine kalk- und zementgebundene Steinimitation, setzte sich rasch durch und brachte die Steinhauer in arge Bedrängnis.

Schulbrausebäder

Aus dem Reglement für die Benützung der Schulbrausebäder:

1. «Die Brausebäder im neuen Schulhaus im Dorf sind während des ganzen Jahres zu benutzen.»
2. Zutritt haben alle Schulen der Gemeinde.
3. Die Benutzung ist freiwillig, «doch sind die Kinder durch die Lehrer dazu aufzumuntern. Monatlich soll mindestens einmal Gelegenheit zum Duschen gegeben werden.»
7. «Die Aufsicht beim Baden führt bei den Knaben der Lehrer, bei den Mädchen die Frau des Abwartes.»
8. Die Baderäume sollen auf 22° Celsius erwärmt sein.
9. Die Wärme des Duschwassers «soll 35° Celsius betragen & am Schlusse des 1 bis 2 Minuten dauernden Bades rasch auf 22 bis 20° Celsius erniedrigt werden».
10. «Zum Baden versehen sich die Knaben mit Badehosen, die Mädchen mit Badehauben & Badeschürzen, nur die grossen Mädchen – auf besonderes Verlangen – mit Badekostümen (Badehemden). Die Schüler, welche kein Badezeug besitzen, erhalten solches von der Schule zu unentgeltlicher Benutzung, sowie auch die nötige Seife.»
11. «Sofort nach dem Bade wird gut getrocknet & angekleidet. In strenger Winterszeit dürfen die Kinder das Schulhaus vor Ablauf einer Viertelstunde nicht verlassen.»

Das Souterrain stand fast ganz im Zeichen der neuen Erkenntnisse punkto Gesundheit, Ernährung und Hygiene. Hier befanden sich gegen Norden der Heiz- und Kohlenraum und die Brausebäder, gegen Süden die Schulküche sowie das Zimmer für die Gewerbeschule. Mit Kohle befeuerte Warmwasserzentralheizungen ermöglichen gleichmässig geheizte Räume und waren damals daran, sich durchzusetzen – im Teufner Gemeindehaus wurde zur selben Zeit eine solche eingebaut. Den von verschiedenen Kreisen erhobenen Forderungen nach besserer Körperhygiene trug der mit zehn Duschen ausgestattete «Baderaum» Rechnung. Volksbäder in grösseren Orten, Badezimmer in vornehmeren Wohnhäusern und eben Duschräume in Schulen kamen ebenfalls in der Belle Epoque auf. Auch Kinder aus weniger bemittelten Verhältnissen erhielten so die Gelegenheit zum regelmässigen Baden. Im ersten Jahr machten etwa 90% der Kinder von diesem Angebot

Ansicht des neuen Schulhauses mit dem westseitigen Hauptportal. Archiv Werner Holderegger, Teufen

Gebrauch, für das jeder Klasse monatlich eine Stunde im Stundenplan zugeteilt war. Die Schulküche schliesslich machte es möglich, dass auch die Teufner Mädchen der oberen Klassen endlich in der Zubereitung abwechslungsreicher und gesunder Mahlzeiten unterrichtet werden konnten.

Ebenfalls zu den hygienischen Errungenschaften jener Zeit gehörten die Wasserspülungen der Toiletten, zu deren Einbau man sich erst bei Baubeginn entschieden hatte. Sie bereiteten in der Folge mit «Verstopfungen und übelriechenden Überschwemmungen» häufig Probleme. Zudem waren sie regelrechte Wasserverschwender. Da zeigten sich die noch unausgereifte Technik und die mangelnde Erfahrung im Umgang mit ihr.

Der erste Stock umfasste weiter zwei Primarschulzimmer für je 40 bis 45 Kinder sowie das Naturalienkabinett der Sekundarschule. Für dessen Einrichtung war der Konservator des Naturhistorischen Museums St.Gallen, Dr. Emil Bächler (1868–1950), beigezogen worden. Drei Glaskästen nahmen die Sammlung mit ausgestopften Vögeln, Schmetterlingen, physikalischen Instrumenten etc. auf.

Einen Stock höher befanden sich zwei grosse und ein kleines Schulzimmer für die Realschule, letzteres vorerst als Lehrerzimmer genutzt, im dritten ein Reserveschulzimmer und ein geräumiger Zeichnungssaal, der auch als Aula benutzt werden konnte, und im Dachgeschoss die Wohnung für den Abwart. Den Giebel über dem Haupteingang im Westen zierte ein Türmchen. Im Unterschied zur bisherigen Praxis gab es keine Lehrerwohnungen im Schulhaus.

Die Wände der Schulzimmer waren mit Ölfarbe gestrichen. Die Raumhöhen waren bewusst grosszügig gehalten. Alle Zimmer verfügten über tannene Riemenböden mit Linoleumbelag, Wandtafeln, moderne Zweier-Schulbänke nach Zürcher System,

Bauvorhaben am Schulhaus Hörli

1906/07	Neubau
1950–52	Teilrenovation
1974–85	Gesamtsanierung in Etappen
1990	Sanierung Untergeschoss, Treppenhaus, Bau Pausenplatzüberdachung
1996	Umbau Dachgeschoss
2005/06	Teilsanierung

Einweihungsfeier vom 4. Juli 1907. Die teuren Holzrollläden sind zur Demonstration heruntergelassen. Archiv Werner Holderegger, Teufen

Holzrollläden vor den Fenstern sowie elektrische Beleuchtung. Man gab nach reiflichen Abklärungen den neuartigen Osramleuchtkörpern gegenüber den herkömmlichen Tantallampen den Vorzug und nahm die Mehrkosten in Kauf. Eine Metallfadenslampe von Osram mit einer Lichtstärke von 50 Kerzen war mit sieben Franken zwar gut dreimal teurer, verbrauchte aber gleich viel Strom wie eine alte Kohlenfadenslampe mit 16 Kerzen und war erst noch langlebiger. Elektrischen Strom gab es in Teufen seit 1900.

Anstelle der vorgesehenen Holztreppe kamen aus feuerpolizeilichen Überlegungen solche aus Kunststein zum Einbau. Die Korridore aller Stockwerke waren so ausgelegt, dass sie bei ungünstiger Witterung als Pausen-Aufenthaltsort dienen konnten. Auch dies entsprach ganz dem Trend der Zeit, wie es etwa das gleichzeitig erbaute Schulhaus Hadwig in St.Gallen exemplarisch vorführt. Sie verfügten über Wasserbecken und robuste Terrazzoböden. Vor dem Haus gab es einen grosszügigen Pausenplatz.

Mit dem Schulhaus Hörli erhielt die Realschule endlich die ihr gebührenden Räumlichkeiten und es standen Räume für neue schulische Angebote zur Verfügung. Der Einführung von Ganztageschulen und des achten Schuljahres stand somit nichts mehr im Wege. Was fehlte, war eine Turnhalle. Diesem Mangel wurde 1910 abgeholfen.

Das neue Schulhaus erwies sich laut dem gutachtenden Architekten von 1949 «als rühmend wert solid», aber «nicht glücklich

lich disponiert». Er hätte das Gebäude am liebsten um 90 Grad nach der Sonne gedreht. Heute beurteilt man dies vermutlich wiederum anders.

Einweihungsfeier

Die Schulausweihung fand am Donnerstag, 4. Juli 1907, in Verbindung mit einem Kinderfest statt. Der Ablauf der Festlichkeiten folgte mit Ausnahme des Weiheaktes vor dem neuen Schulgebäude dem traditionellen Ablauf des Kinderfestes. Böllerschüsse boten Tagwacht, anschliessend zogen «die in den Landesfarben und eidgenössischen Farben kostümierten Tambouren» und die Bürgermusik durch die Strassen. Auf dem Zeughausplatz formierte sich dann der Festumzug «und zur festgesetzten Zeit setzte sich die reichkostümierte fröhliche Schar in Bewegung und zog, begleitet von den Töchternchören Dorf und Niederteufen und einigen andern Vereinen, in langem Zug durch's Dorf nach dem neuen Schulhause.»

Dort übergab der Präsident der Schulhaus-Baukommission, Gemeinderat Jakob Oertle, den Neubau mit einer feierlichen Ansprache seinem Kollegen von der Schulkommission, Dr. med. Heinrich Dürst, der mit einer ebensolchen Rede antwortete. Schliesslich sangen Schülerinnen und Schüler das Lied «en Schwizerbueb», gefolgt von einem Gesangsvortrag des grossen Gemischten Chores. Während man die Kinder in ihre Mittagsquartiere entliess, taten sich die Gäste im Hecht bei einem Bankett gütlich. ■

Schulhaus Hörli, Oberschulzimmer, 1914.

Schulhaus Hörli, Naturalienkabinett, 1914. Fotos: Staatsarchiv Appenzell A.Rh., Herisau

Schulhaus im Wandel – mit Herz und Verstand

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Hörli – Gedanken von Schulpräsidentin Gaby Bucher-Germann.

In der Eröffnungsansprache anlässlich der Einweihung des Schulhauses Hörli vor 100 Jahren war es *Dr. med. Heinrich Dürst* ein Anliegen, nebst der «Schärfung des Geistes im harten Konkurrenzkampf und der unerhörten Ausbeutung der Erde, als Gegengewicht zum Verstand auch die Pflege des Gefühls auszubilden».

Der Lehrplan von 1911 präsentierte sich – im Gegensatz zum heutigen Ordner von 285 Seiten – auf einer Tafel von 48x62 cm. Er sah nebst den Fächern Sprachbildung, Lesen und Schreiben, Rechnen und Formenlehre, Geografie, Geschichte, Naturkunde, Zeichnen, Gesang, Turnen und Handfertigkeitsunterricht als wichtige Elemente auch die biblische Geschichte und Sittenlehre vor. Die Weckung und Pflege der ethischen und religiösen Gefühle hatten einen hohen Stellenwert für die Bildung des Herzens.

Die Bedeutung der Bildung drückte sich ebenfalls in der damaligen Gestaltung der Schulgebäude aus. Betrachtet man das Foto des Schulhauses Hörli aus dem Jahre 1907, so präsentiert sich uns ein schönes und stattliches Gebäude im typischen Stil der Jahrhundertwende; imposant, in einer strengen Ordnung, jedoch auch mit verspielten Elementen, wie z.B. das kleine Glockentürmchen über dem Hauptportal als stilisiertes Ausrufzeichen, um damit die Bedeutung dieses Schulgebäudes noch sichtbarer vor Augen zu führen.

Spurensuche

Durch wiederholte Um- und Ausbauten wurde das Hörli verändert und den wechselnden Bedürfnissen der Schule angepasst. Der Haupteingang wurde von der West- auf die Nordseite verlegt, die Veränderungen im Innern sind nicht weiter dokumentiert. Aber diese interessierten uns, als wir die Renovationsarbeiten ins Auge fassten.

Grundsätzliche Fragen der Innengestaltung, welche dem historischen Gebäude den ihm zukommenden Wert zurückgibt, beschäftigten uns nachhaltig und liessen uns einen klaren Entscheid zugunsten der Baugeschichte des Schulhauses fällen. Die «Spurensuche» gestaltete sich wie in einem spannenden Krimi. Fachleute brachten in

Schulraum 2006. Foto: Thomas Karrer

beinahe vergessenen Winkeln des Hauses schöne und überraschende Resultate zum Vorschein.

Weil ein neuer Farbanstrich dringend nötig war und auch als Hommage an den Innenausbau 1906, wurde während den diesjährigen Sommerferien das erarbeitete Konzept bis auf das Freilegen des historischen Terazzo-Bodens weitgehend umgesetzt. Das Resultat dieser «Rückführung» kann anlässlich der 100-Jahr Feier am 23. September besichtigt werden.

Sichtbare Vergangenheit

Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart soll durch die Gestaltung auch in den Schulgebäuden lesbar sein. Den Schüler/-innen und Lehrpersonen wird sich das Gebäude in einem Kontrast zu unseren modernen Schulanlagen in Niederteufen und Landhaus präsentieren. Ein historisch wertvolles Gebäude wird ihr Empfinden für die architektonische Geschichte einer vergangenen Zeit prägen. Dies zu vermitteln und auszubilden ist uns ein zentrales Anliegen.

Impuls für Afrika

Die Bildung, eine zentrale Ressource der Schweiz, ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Und diese «Selbstverständlichkeit» gilt es weiterzuverbreiten, zu pfe-

gen und zu wahren. Zu viele Kinder in den Ländern der Dritten Welt sind noch immer von der Bildung ausgeschlossen. Es liegt in unserer Verantwortung, auch ihnen eine Zukunft zu ermöglichen.

Die *Gentiana Primary School* in der Obhut des Schweizer Journalisten *Peter Baumgartner* ist eine nicht-gewinnorientierte, politisch unabhängige, private Schule in den Slums von Kawangare am Stadtrand von Nairobi. Sie steht ausschliesslich den Kindern der Ärmsten offen, die in den staatlichen Schulen mit ihren überfüllten Klassen (60–90 Kinder!) keine Chancen haben.

Der Gemeinderat hat im Juni 2006 für dieses Projekt 10'000 Franken gesprochen. Zusätzlich wird der Erlös des Hörli-Festes dieser Schule zukommen. Peter Baumgartner hat in der zweiten Augushälfte die Sekundarschule Teufen persönlich besucht und über sein Projekt informiert.

Ich wünsche der Bildung und Erziehung in der Schule Teufen für die Zukunft weiterhin einen offenen, wachen Geist, ein gutes Herz und einen starken Leistungswillen.

Gaby Bucher-Germann
Präsidentin der Schulkommission

PS. Für allfällige private Spenden aus der Bevölkerung wurde ein Konto eingerichtet: *Gentiana Primary School*, UBS St.Gallen, Clearing Nr.: 254; Konto Nr.: 254.451701.M3M. ■

Vom Zopf zum «Bubikopf»...

Kennsch mi no? – Klassenfotos vom Hörli von 1919–2006.

1919. Realschule. Lehrer Emil Scherrer, Leutwiler, Paul Hunziker.

1946. 6. Klasse. Lehrer Hans Buff.

1924. 2. Realklasse. Lehrer Emil Scherrer, Leutwiler, Paul Hunziker.

1958. 1. Realklasse. Lehrer Walter Zuberbühler, Walter Schneid.

1936. 5. Klasse. Lehrer Werner Niederer.

1962. 5. Klasse. Lehrer Hans Menet.

1967. 6. Klasse. Lehrer Jakob Bischof.

1982. 1. Realklasse. Lehrer Max Moesch.

1987. 6. Klasse. Lehrer Werner Schweizer.

1995. 6. Klasse. Lehrer Marcel Urscheler.

2006. Sek., Klasse 2a. Lehrerin Carla Panzer.

Aus der Schule geplaudert – Episoden vom «Hörli»

Ein ganzes Buch könnte man füllen mit Geschichten aus den 100 Jahren Schulhaus Hörli.

Erika Preisig

Alle wissen etwas zu erzählen, jedem fällt eine Episode ein. Die Kameradschaft in den Klassen wurde von allen sehr geschätzt und die Zusammenkünfte der Jahrgänger werden bis ins hohe Alter eifrig gepflegt. Weniger gut kommen hingegen manche Lehrer weg. Kränkungen, körperliche und seelische Bestrafungen blieben unvergessen und hinterliessen oft Wunden, welche niemals verheilten. Auch die «Gschüide» und die «Meehbessere», welche verschont blieben, litten mit ihren «geplagten» Kameraden, wagten jedoch nicht, sich für sie einzusetzen. Und auch die Eltern wehrten sich nicht.

Seit den 60er-Jahren hat sich das Verhältnis Lehrer/Schüler zum Glück gebessert manche würden sagen, es habe sich genau ins Gegenteil gewandelt. Wie auch immer: Wir wollen nun dieses Haus betreten und den Geschichten aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts lauschen.

Der verpasste Jahrmarkt

In der Realschule hatte ich Französisch bei *Lehrer Leutwiler*. Der war ein ganz «Böser». Wenn jemand etwas nicht begriff, schlug er drein. Er sagte jeweils: «Lieber möchte ich Stöcke spalten, als mit Stöcken Schule halten.» Ich erinnere mich an einen Jahrmarkt-Montag. Um fünf Uhr sollte dort ein Chaplin-Film gezeigt werden. Aber ohaletz,

da hatte ich mich zu früh gefreut. In meiner Französischarbeit hatte ich zu viele Fehler gemacht. Deshalb musste ich «dinne hocke» und einen Text abschreiben, während die andern sich auf dem Jahrmarkt vergnügten.

Auch zu meiner Zeit hatten die Lehrer Übernamen. Der Scherrer war der «Chnoche Miggeli», dem Hunziker sagte man «Bole». *Margrit Knoepfel (1911)*

Ein tragischer Unglücksfall

Der Pedell *Johannes Hörler* war mein Onkel. Wir hatten jedoch nicht viel miteinander zu tun. In der Dachwohnung im Hörli wohnte auch Hörlers Tochter *Anna* mit der vierjährigen *Valérie*. Eines Tages, es war so um 1938, kletterte sie zum Küchenfenster und lehnte sich an das dort angebrachte Fliegen-gitter. Dieses löste sich und die Kleine stürzte in die Tiefe, in den Tod.

Robert Hörler (1921)

Der Westeingang

Wieviele Schulkinder sind wohl im Laufe der Zeit durch die Türen des Hörli ein- und ausgegangen? Zu meiner Zeit gab es zwei Eingänge: der Nord- und der schöne Eingang mit der Freitreppe gegen Westen. Durch diese Türe betraten die *Knaben* das Schulhaus, während wir *Mädchen* das Nordportal benutzten. Ich sehe mich noch als Fünftklässlerin mit meinen Freundinnen im Korridor stehen und die grossen Realschulburschen bewundern, wie sie schneidig zur Türe herein kommen und die Treppe hinaufrennen. Während des Krieges wurde der Westeingang aufgehoben, um Kohle zu sparen.

Auch wir hatten während der Kriegszeit einige Aushilfslehrer. Eine davon war *Frau Dr. Löhner*. Ich weiss noch, dass die Buben ihr viele Streiche gespielt haben und wir in der Naturkunde endlos «das Farnkraut» behandelten. *Vroni Ehrbar-Niederer (1926)*

Kriegszeit

1939, als der Krieg ausbrach, war ich in der 6. Klasse. Ich erinnere mich, wie wir Schüler uns im Singsaal versammeln mussten. *Lehrer Paul Hunziker* berichtete, mit Tränen in den Augen, dass der Krieg ausgebrochen

Aus dem Heft «Beste Aufsätze» von Lehrer Werner Niederer. Repro TP

sei, dass er und fast alle seiner Kollegen in den Militärdienst einrücken müssten. Man wisse nicht, wann wir uns wieder sehen würden. Wir waren alle tief beeindruckt, spürten die Angst und die Unsicherheit. Während der Mobilmachung fiel die Schule aus, da das Hörli für die einrückenden Soldaten benötigt wurde.

Auch mein Vater (Lehrer *Hans Buff sen.*) weilte viele Monate im Aktivdienst. Stellvertreter mussten gefunden werden. Das bedeutete einen ständigen Lehrerwechsel. Schon damals war im Schulhaus Hörli die Sirene installiert. Gelegentlich wurde der Unterricht durch deren Heulen unterbrochen. Die Dorfturnhalle war ebenfalls vom Militär rekrutiert worden und der Turnunterricht musste draussen stattfinden. Unser Turnlehrer war *Friedrich Alder*. Der wohlgenährte Mann war den körperlichen Ertüchtigungen eher abgeneigt. Deshalb klopfte er jeweils in die Hände und sagte: «So Buebe, springt in die Frölichsegg hinauf.» Während wir den Hügel hinaufkeuchten machte er es sich gemütlich, bis wir wieder erschienen, und alle waren froh, dass die Turnstunde vorbei war.

Erwähnen möchte ich den Schulgarten. Er befand sich südlich der Kirche, unter dem Haus von Schmied Moesch. Jeder Lehrer hatte mit seiner Klasse einen «Bletz» zugeteilt, den es zu bepflanzen galt.

Hans Buff (1927)

Die letzte Strafe

Der Match in St. Gallen sollte kurz vor Beginn der Teufner Schulschlussfeier enden. Das Spiel wollten wir vier fussballbegeisterte Schüler des Jahrgangs 1938 am Ende unserer Sekundarschulzeit unbedingt sehen. Mein Grossvater sollte uns um 16.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Beginn der Feier, mit dem Auto abholen. Aber zum vereinbarten Zeitpunkt war von ihm weit und breit nichts zu sehen. Unterdessen verliessen die Zuschauer die Tribüne und der Strom der Heimkehrer wurde dichter. Mittdrin entdeckten wir den Grossvater. Wir steckten fest und uns war klar, dass wir mit Verspätung zur Schlussfeier erscheinen würden. Um 10 nach fünf, der Messmer schloss gerade die Türe, schlüpfen wir in die Kirche. Wir fühlten uns erleichtert. Aber wir hatten die Rechnung ohne die Lehrerschaft gemacht. Diese sann auf Bestrafung. Da wir ja nun die Schule verliessen, fiel

Mit Anzug und Krawatte – Teufner Lehrer 1932: Sie würden sich im Grab umdrehen, die würdigen Herren Lehrer, wenn sie ihre heutigen Kollegen in Jeans und T-Shirt sähen. Damals genügten 15 Lehrer für die ganze Gemeinde, heute erreicht unsere Schule die Zahl von ca. 70 Unterrichtenden. Hinten von links: Werner Niederer, Anton Luzi, Emil Scherrer, Hans Sonderegger, Walter Oertle, Hans Buff, Friedrich Alder, Paul Hunziker, Eugen Wegmann, Ulrich Solenthaler. Vorne von links: Ulrich Michael, Johannes Hörler, Johannes Tanner, Edwin Graf, Otto Engler.

ihnen keine andere Strafe ein, als unsere Zeugnisse zurückzubehalten. Man forderte uns auf, sie zu Beginn des neuen Schuljahres im Lehrerzimmer des Schulhauses Hörli abzuholen. Diesen Gang wollte keiner von uns tun. Ohnehin benötigten wir die Zeugnisse vorerst nicht. Wir konnten warten. Schliesslich wurden uns die Zeugnisse von der Sekundarschule Teufen per Post zugestellt – vier Jahre nach unserer Unpünktlichkeit. Die Strafe blieb ohne pädagogische Wirkung.

Richard Sigrist (1938)

In der Kochschule

Die Knaben fanden es ungerecht, dass für die 25 Mädchen Kochen Pflichtfach war. Die Lehrerin, *Emma Wälle*, erklärte sich bereit, als Versuch und Freifach, den Knaben gegen Abend ebenfalls Kochen zu erteilen. Überstellig nach der Lektion und dem Aufräumen schlossen sie den Mitschüler E.S. in den Putzschrank ein. Er verhielt sich ganz ruhig. Die Kameraden verabschiedeten sich von der Lehrerin und begaben sich auf den Heimweg. Etwas später fand Frau Wälle auf dem Kontroll-Rundgang zu ihrem Entsetzen die Überraschung hinter der verschlossenen Tür. Beinahe wäre das Erreichte wieder rückgängig gemacht worden.

Bei *Alfred Engler* («Kakadu») mussten wir über ein Wochenende das Kapital von Fr. 1.- mit Zins und Zinseszins nach 20 Jah-

ren ermitteln. Die Ausrechnungen mussten auf x Stellen genau auf dem Blatt ersichtlich sein.

Nelly Frehner (1938)

Begegnung auf dem Pausenplatz

Als 20-jähriger reiste ich 1960 aus Argentinien zu meinem Onkel *Hans Bosshard* («Bösi») nach Teufen. Auf meinem Arbeitsweg sah ich oft eine blonde, grossgewachsene Frau mit einem kleinen Kind. Zu meinem Erstaunen begegnete mir genau diese Frau auf dem Pausenplatz des Schulhauses Hörli wieder, wo ich die Gewerbeschule besuchte. Ich wunderte mich. Ist das eine Schülerin, die bereits Mutter ist und so dumm ist, dass sie noch immer die Schule besuchen muss? Als ich später in der Pension Alpenheim um ein Zimmer fragte, wer öffnet mir die Türe? Genau diese «dumme Mutter»! Schon am ersten Tag wurden mir die Augen geöffnet: Elisabeth war erst 15 und die Tochter von Grafs. Das Kind war der dreijährige Bruder Ruedi. Sieben Jahre später wurde Elisabeth meine Frau.

Walter Bosshard (1940)

Das Ende des Schürzenzeitalters

Verängstigt und manchmal verdattert sass ich auf dem unbequemen Stuhl. Ich muss zugeben: ich war in der Sek nicht mutig,

Fortsetzung Seite 12

Treue Hauswart-Paare: 32 Jahre Alfred und Dorli Solenthaler (links) und 30 Jahre Nino und Sonja Oertle. Fotos: zVg./EP

Kohle schaufeln, Böden wixhsen, Fenster putzen

Die Pedelle im Schulhaus Hörli hatten keine leichte Aufgabe.

Was wäre ein Schulhaus ohne Hauswart! Besonders als die Pedelle, wie sie früher genannt wurden, mit ihren Familien im Dachgeschoss des Hörli wohnten, waren sie aus der Sicht der Schüler mächtig und allgegenwärtig.

Kein Kind kam mit schmutzigen Schuhen über die Schwelle, in den Garderoben herrschte militärische Ordnung und die Aborte wurden streng kontrolliert. Wenn wir an die Böden, die damals gespänelt und gewichst werden mussten, denken, können wir den Sinn dieses autoritären Regimes verstehen.

Der erste Pedell im Hörli hiess *Noldi Schmid*. Über ihn ist leider nichts bekannt. Sehr gefürchtet war sein Nachfolger *Johan-*

nes Hörler, gehörte er doch ganz klar zur oben geschilderten, strengen Spezies.

Von 1942–1974 hatten *Alfred* und *Dorli Solenthaler* die Obhut über das Schulhaus. Alfred Solenthaler verstarb 1992, seine Witwe lebt, fast 90-jährig, in Schaffhausen. Sie berichtet von der harten Arbeit, vor allem im Herbst und Winter. Die vielen schweren Vorfenster mussten geputzt und eingesetzt werden. Und man stelle sich vor, wie viel Kohle geschaufelt werden musste, bis das grosse Haus warm war. Dazu kam das Pfaden und Schneeschaukeln auf dem grossen Areal, während Dorli für die Schüler, welche wegen des Schnees nicht nach Hause gehen konnten, den Zmittag kochte. Zweimal Suppe und zweimal eine vollstän-

dige Mahlzeit habe es gegeben, erzählt sie. Ebenfalls bis Ende der 80er-Jahre wurde von den Abwarten die einzige Dörranlage in der Region betrieben. Alle, die im Hörli zur Schule gingen, haben den herbstlichen Duft der «tüere Bere» noch in der Nase.

Von 1974–2004 kam die Aera Oertle. *Sonja* und *Nino Oertle* sagen, dass sie sehr viel gearbeitet hätten, vor allem die vielen Umbauten und Renovationen hätten ihnen zugesetzt. Wichtig sei ihnen jedoch der gute Kontakt zu Lehrern und Schülern gewesen. Oertles geniessen heute ihren Ruhestand und sind oft im Dorf anzutreffen.

Seit 2004 werden die Hauswart-Aufgaben von *Kilian Scheuzger* und *Claudia Menzi* ausgeführt. *Erika Preisig* ■

Fortsetzung von Seite 11

versuchte, aufmerksam und interessiert zu scheinen. Wenn die Lehrer nämlich unsere wahren Gedanken erahnten, wenn sie spürten, dass wir an Raumfahrt mehr als an schiefen Ebenen interessiert waren, uns mehr für die Beatles als für den Schulgesang begeisterten, dass wir also nicht so waren, wie wir nach ihrer Meinung hätten sein sollen, dann stellten sie uns vor die Wandtafel. Und sie stellten uns bloss.

Von den Mädchen nahmen wir Buben – oder jedenfalls ich – noch kaum Notiz. Sie trugen alle Schürzen. Bis sie kam. Ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Sie war neu in

der Klasse. Und sie blieb auch nicht lange. Aber mir fiel erstmals auf, dass Mädchen interessant sein können.

Sie trug keine Schürze. Am ersten Tag nicht; und trotz Ermahnung am zweiten auch nicht. Deshalb gab es unter den Lehrern eine erregte Diskussion – wie wir vermuteten –, von der wir allerdings nur das Knallen einer Tür mitbekamen. Jedenfalls wurde die Neue vor der Morgenpause nach Hause geschickt mit dem Befehl, umgehend mit umgebundener Schürze wieder zu erscheinen. Sie kehrte nach einer Stunde zurück – ohne Schürze. Die Mutter habe ihr verboten, eine Schürze zu tragen, sagte sie ganz ohne Scheu.

Die Klasse schwieg. Der Lehrer war wütend, verliess das Klassenzimmer, kam zurück. Der Befehl wurde erneuert, das Mädchen wieder nach Hause geschickt. Sie kam erst am nächsten Tag wieder, selbstbewusst, strahlend. Sie trug keine Schürze, sondern einen eleganten Rock. Nur kurz lächelte sie mich an, und ich fühlte, wie ich noch nie gefühlt hatte. Und ich lernte wohl – auch wenn ich das nun erst nachträglich interpretiere –, dass der Mut zum Widerstand schön macht.

Das Schürzenzeitalter hielt sich nicht mehr lange. 1966 erschien «Revolver» von den Beatles. Noch ein Zeichen einer neuen Zeit. *Hanspeter Spörri (1953)* ■

Stimmiges «Farbkleid» für das «Hörli»-Intérieur

Die einst so selbstverständliche Verbindung von Form, Farbe und Architektur konnte wieder hergestellt werden.

Das Schulhaus Hörli war im Lauf der Zeit zahlreichen Eingriffen und Veränderungen unterworfen, welche vor allem unter funktionalen und weniger unter stilistischen Gesichtspunkten erfolgten. Hierbei wurde sukzessive die ursprüngliche Farbgestaltung durch eine monochrome Fassung ersetzt. Damit wurde jedoch gewissermassen die Pulsader des Baus getroffen; so stellte sich mehr und mehr eine Blutleere und Leblosgigkeit ein.

Mehrfarbige Gestaltung

Eine der Zielsetzungen der Arbeiten war denn auch dem Erschliessungsbereich ein passendes und in sich stimmiges «Farbkleid» zurück zu geben. Mit einem Kurzuntersuch wurde deshalb an diversen Bau-

teilen nach Spuren der ursprünglichen Gestaltung und Farbigkeit gesucht.

Die Befunde bestätigten die bauzeit-typische, mehrfarbige Gestaltung der einzelnen Bauteile.

Ein Stück Kulturgeschichte

Im Rahmen einer Neuinterpretation wurden dann die Befunde farblich umgesetzt und ausgeführt. Dadurch konnte die einst so selbstverständliche Verbindung von Form, Farbe und Architektur wieder hergestellt und diesem Teil des Gebäudes neben dem «passenden Kleid» auch die ursprüngliche «Seele» wiedergegeben werden. Erfreulich ist, dass in dieser «Lehranstalt» wieder ein Stück Kulturgeschichte mehr aufgezeigt werden kann. *Olivia Fontana* ■

Der Flurname Hörli

Der Flurname Hörli leitet sich ab vom althochdeutschen Wort «hurlin», das wiederum eine Diminutivform zu althochdeutsch horo oder horwes bildet. Der Begriff horo bedeutet Kot, Schmutz, Dreck. In Flurnamen übernimmt er die Bedeutung «feuchte, nasse, erdige Stelle». Bei einer mit Hörli bezeichneten Örtlichkeit haben wir es also mit einer feuchten, dreckigen Stelle zu tun.

Erstmals schriftlich Erwähnung fand der Teufner Flurname 1351 in der Form am Hürlin, 1388 dann am hurlin. Später wurde das ü zum ö gesenkt, das uns in schriftlicher Form erstmals 1756 begegnet. Vom Flurnamen leitet sich auch der Familiennamen Hörler ab, der sich aus der alten Form Hürler bildete. *TF*

Auch im Treppenhaus wurde die bauzeit-typische, mehrfarbige Gestaltung der einzelnen Bauteile umgesetzt. Foto: Thomas Karrer

Das Schulhaus Hörli im Jahr 1914...

Zeichnungssaal. Fotos: Staatsarchiv Appenzell A.Rh., Herisau

Realschulzimmer mit den Zweierbänken nach Zürcher System.

Baderaum.

Gewerbeschule.

Schulküche mit Holz- (vorne) und Gasherden (hinten).

... und nach der gelungenen Renovation 2006

Neu gestaltetes Haus des Lernens.

Die Schüler starten ins neue Schuljahr.

Neue Farbe in den Gängen.

Einladendes Treppenhaus.

Liebenswerte Details aus der Bauzeit im Gang...

... und im Treppenhaus. Fotos: Thomas Karrer

Begegnungsfest zum 100-Jahr-Jubiläum

Am Samstag, 23. September, findet im Schulhaus Hörli ein kultureller Austausch zwischen Teufen und Afrika statt.

Teufen feiert das *100-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Hörli* mit einem grossen Begegnungsfest. Ehemalige treffen sich mit heutigen Schülerinnen und Schülern und lassen vergangene Zeiten hochleben. Neben einem Rückblick in die Vergangenheit bildet die *«Begegnung mit Afrika»* einen weiteren Fest-Schwerpunkt, der Gegenwart und Zukunft verbindet: Schüler/-innen und Lehrer/-innen setzen sich dafür ein, dass auch Kinder in Afrika zur Schule gehen können. Mit verschiedenen Aktivitäten wird *ein Stück Schulgeschichte* gefeiert.

Musikalische Leckerbissen

Das Fest der Begegnung wird von zahlreichen kulturellen Aktivitäten getragen. Neben der *Harmoniemusik Teufen* treten auch die *Musikschule*, das *«Hörli-Chörli»* (Lehrer/-innen), zwei *Schulbands*, der *Schulchor* sowie die *«Ghostnote»* (mit *Roman Reinhart*) auf. *Paul Hugentobler* und *Roger Holderegger* unterhalten auf dem Hackbrett. *Poetry Slam* wird von Schülerinnen verschiedener Klassen zusammen mit *Marius Albrecht* und *Richi Küttel* dargeboten. Mädchen der Klasse 2c haben eine eindruckliche *Tanzvorführung* einstudiert. Eine Gastklasse aus dem Landhaus überrascht mit mitreissenden *Trommel-Rhythmen*. Schülerinnen und Schüler der Klasse 2 b laden zu sehenswerten *Theatervorführungen* ein.

Einblick in die Schule heute

Ausstellungen in verschiedenen Klassen-

Jubiläumsfest

Das Fest zum 100-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Hörli findet am Samstag, 23. September, in den Räumlichkeiten der beiden «Hörli»-Schulhäuser statt. Nach einem musikalischen Auftakt steht um 10 Uhr die Eröffnungsansprache von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* auf dem Programm. Anschliessend stimmen Schüler und Gäste musikalisch ein auf die Begegnung mit Afrika; die entsprechende Ausstellung wird um 10.30 Uhr eröffnet. Nach dem offiziellen Teil wird das «Hörli» zu einem *Begegnungsort für Alt und Jung*. Kulturelle Darbietungen wechseln sich im Halbstunden-Takt ab. – Das definitive Programm wird rechtzeitig auf einem Flyer bekannt gegeben.

zimmern gewähren Einblick in ausgewählte Fachbereiche. Schwerpunkte sind Bildnerisches Gestalten, Geometrisches Zeichnen sowie Werken. Zusätzlich werden Schülerarbeiten zu verschiedenen Themen präsentiert. Ein Zimmer wird zusätzlich durch Mittel- und Unterstufenklassen aus dem Schulkreis Landhaus gestaltet.

In zwei Schulzimmern werden von Schüler/-innen hergestellte *Videos* zu «100 Jahre Schule» sowie *«Verschiedene Interviews über Schulerfahrungen»* gezeigt.

Begegnung mit Afrika

Zum einheimischen Schaffen gesellen sich *kulturelle Aktivitäten aus Afrika*. Als Überraschung ist eine afrikanische *Musikformation* angesagt. *Kulinarische Spezialitäten* aus Afrika (Cous-cous usw.) wechseln sich ab mit einheimischen Essgewohnheiten (Bratwürste, Kaffee und Kuchen). Der *«claro»*-Laden bietet vor Ort eine schöne Auswahl kunstgewerblicher Artikel vom «schwarzen Kontinent» an.

Seit Wochen bereiten sich die Schülerinnen und Schüler auf den «Basar» vor. In der Ausstellung verkaufen sie selbstgefertigte T-Shirts und Schals, kunstvolle Betonschalen, eigene Konfitüren und Guetzli. Der Erlös geht vollumfänglich an ein Schulprojekt in Kenia (vgl. *Kästchen*).

In Erinnerungen schwelgen...

Neben der Begegnung mit Afrika steht die Begegnung ehemaliger Schülerinnen und Schülern im Vordergrund der Jubiläumsaktivitäten. Für sie wurde im Schulhaus Hörli eigens ein *«Ehemaligen-Zimmer»* mit alten Schulmöbeln, nostalgischen Fotos und historischen Osterschriften eingerichtet. Der

Drei Schülerinnen und ein Schüler von Werklehrerin Elvira Weidmann beim Zuschneiden von Kissenbezügen. Foto: GL

Hilfe für ein Schulprojekt in Kenia

Das 100-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Hörli steht ganz im Zeichen der Solidarität mit Afrika. Teufen unterstützt mit einem Baubeitrag von 10'000 Franken die neu erstellte *Gentiana Primary School*, die in einem der Slums von Nairobi neue Wege beschreitet (vgl. *September-Ausgabe der «Tüüfner Poscht»*).

Der Journalist *Peter Baumgartner*, der zu den Initianten dieses Schulprojektes gehört, hat die Teufener Schüler bereits im August über dieses Projekt informiert. Auch die Hörli-Schülerinnen und -Schüler leisten mit ihren kreativen Werkarbeiten, die anlässlich des Jubiläumfestes im Schulhaus ausgestellt und verkauft werden, einen wichtigen Beitrag für ihre Kolleginnen und Kollegen in Afrika. GL

Historiker *Thomas Fuchs*, der für die sorgfältige Aufarbeitung der «Hörli-Geschichte» (Seiten 2–5) verantwortlich zeichnet, wird durch das «Ehemaligen-Zimmer» führen und Interessantes von früher zu erzählen wissen.

Ehemaligen bietet diese sympathische Einrichtung Gelegenheit zur Begegnung und zum Austauschen alter Erinnerungen. Es darf damit gerechnet werden, dass an diesem Ort – und darüber hinaus – ordentlich «aus der Schule geplaudert» werden wird... GL

Eine einmalige Veranstaltung:
Teufens Talent- und Berufsmusikerparade -
vielfältig und unterhaltend.

Schlicht:

**Ein ganz besonderes Konzert,
das allen Freude macht!**

Herzlich willkommen, liebe Menschen von Teufen und um Teufen herum!

Teufen - Tasten - Welten

Das Musikevent rund um ein schwarzes Instrument

Teufen, die kulturell aktive Gemeinde und die Tasten des herrlichen Bösendorfer Flügels auf der Lindenbühne schliessen musikalische Welten auf:

Samstag, 23. September 2006 ab 16.30 Uhr im und rund um den Lindensaal.

In Zusammenarbeit mit der Kulturkommission der Gemeinde Teufen lädt die Lesegesellschaft zu einem attraktiven und einmaligen Ereignis ein.

Im Zentrum des Anlasses steht der wertvolle Bösendorferflügel, der sein 10 jähriges Jubiläum "feiert" und zu jubelnden Klängen einlädt. Eine Auswahl Teufener Profi- und Liebhaberkünstler wird ein einmaliges musikalisches Programm für alle Altersklassen und viele Geschmacksrichtungen auf die Bühne zaubern.

Mit einem Apéro wird um 16 30 h begonnen. Es folgen Salonklassik und Rock-Pop aus Teufen. Während einer Stunde geniessen Sie dann, zusammen mit Freunden oder Ihren Gästen, das Buffet riche der Lindenküche. Diese fröhlichen Kontakte leiten über zu Klassik und Folklore. Nach etwas Barbetrieb starten dann weitere High lights: Herrlich schöne/schräge Stimmen sowie Piano-Jazz vom Feinsten. Zwei Moderatoren führen durchs Programm.

**Sie sitzen an Tischen. Die Plätze sind nicht nummeriert.
Die Platzzahl ist begrenzt.**

Benutzen Sie ab 1. September 06 den bequemen Vorverkauf!
Bei *George Winkelmann*, Bahnhof Teufen, Telefon 071 / 333 38 73, Fax 071 333 38 09.

Verschenken auch Sie VIP-Tickets!
Sie unterstützen damit diesen besonderen Anlass.
Eine TopSponsoringidee für alle Unternehmen und privaten Gönner!
Für Fr. 100.-- offerieren Sie je einem Gast nach Wahl das
komplette Programm, inkl. Buffet mit Getränken und 1 Apéro.

Jubiläumsprogramm "Teufen - Tasten - Welten":

Teufen - Tasten - Welten öffnet die Türen am 23. September 2006 um **16 30 h.**
Mit einem Apéro. Ein herrlicher Abend beginnt!

Durch den Abend begleiten zwei Musik-Insider: **Roland Bieri und Jörg H. Schoch.**

Block 1 17 30 h - 18 30 h:

Geschwister Stefan und Barbara Hürlimann, leichte Klassik mit Klavier und Geige
Pianophon & friend Silvio Schefer (E-Bass), Dominik Anliker (phon) und Manuel Gühr
(piano) - alter Jazz neu interpretiert sowie jazzig-rockige Eigenkompositionen

Eine Stunde Buffet reiche aus der Lindenküche oder Barbetrieb mit Häppchen

Block 2 19 30 h - 20 30 h:

Manuel Walser, Bariton, eine Chorgruppe der Bach-Kantorei: "Wenn einer eine Reise tut"
Musikalische Leitung und Klavier: **Wilfried Schnetzler**
Klavierduo Ute Gahreis & Klaus-Georg Pohl, brillante Klavierliteratur, u.a. für vier Hände
Jodelduett Ueli Koller/Edi Tanner, feine Töne mit Klavierbegleitung

Eine halbe Stunde Barbetrieb im Foyer

Block 3 21 00 h - 22 00 h:

"Drei Frauen" und ein Flügel, U-Musik und Jodel, herrlich interpretiert und in Szene gesetzt
von und mit Erika Jung, Irène Rempfler und Ursula von Burg (Klavier)
Das Markus Bischof Trio, das klassische Jazz-Piano-Trio mit **Dietmar Kirchner (cb) und Stefan Willi (dr)** - Standards und Eigenkompositionen, groovig, balladesque, vom Feinsten

Sie möchten nach dem Konzert nicht sofort nach Hause? Gerne ...

Wir empfangen Sie mit grosser Freude
und musikalischen Grüssen,
das Team der Lesegesellschaft Teufen

Preise:

Alle Konzertteile und 1 Apéro	Fr. 25.-
Buffet reiche inkl. Getränke	Fr. 35.-
Schüler, Studenten	Fr. 5.-

Hotlines für weitere Infos und das Sponsoring:
Matthias Brägger, Schützenbergstr. 8A, 9053 Teufen
Tel. 071 333 27 14, mailto: m.j.braegger@bluewin.ch

Astrid S. Schoch, Vorderhausstr. 10, 9053 Teufen
Tel. 071 335 03 42, mailto: schochas@mhs.ch

Foto: Gäbi Lutz